

ISSN 2436-6471

地理言語学研究
Studies in Geolinguistics

5

日本地理言語学会
Geolinguistic Society of Japan
2025

ISSN 2436-6471

地 理 言 語 学 研 究

第5号

Studies in Geolinguistics

No. 5

2025

日本地理言語学会編集委員会 | Editorial board of Geolinguistic Society of Japan

コーディネーター | Coordinator

鈴木博之 (Hiroyuki SUZUKI)

委員 | Editors

深澤美香 (Mika FUKAZAWA)

白井聡子 (Satoko SHIRAI)

岩佐一枝 (Kazue IWASA)

2025年10月30日発行

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479604>

© 2025 Individual contributors

編集・発行
学会ウェブ
事務局

日本地理言語学会

<https://geolinguistics.sakura.ne.jp/>

東京都渋谷区渋谷4丁目4-25青山学院大学G1305研究室内

目 次

論文/Research articles

福嶋秩子

広域言語地図をどう読むか..... 1

SUZUKI, Hiroyuki

‘Sun’ in Caucasian languages 32

KURABE, Keita, Hiroyuki SUZUKI, Satoko SHIRAI, Shiho EBIHARA,
and Kazue IWASA

A typology and geolinguistics of sibling term systems in Tibeto-Burman 38

SUZUKI, Hiroyuki

Lexical forms and their distribution of the word for ‘tomorrow’
in Yunnan Tibetan 66

資料/Materials

特集「2025年における地理言語学の手法」

白井聡子

2025年における地理言語学の手法：導入..... 76

白井聡子

ArcGIS Online の新たな Map Viewer による地図作成方法..... 83

遠藤光暁

言語地図を描くプロセス：クラ・ダイ語族の「月 month」を例として..... 109

彙報：2024年度..... 125

Contents

Research articles

FUKUSHIMA, Chitsuko

How to interpret macro-ranged linguistic maps 1

SUZUKI, Hiroyuki

‘Sun’ in Caucasian languages 32

KURABE, Keita, Hiroyuki SUZUKI, Satoko SHIRAI, Shiho EBIHARA,
and Kazue IWASA

A typology and geolinguistics of sibling term systems in Tibeto-Burman 38

SUZUKI, Hiroyuki

Lexical forms and their distribution of the word for ‘tomorrow’

in Yunnan Tibetan 66

Materials

FEATURED THEME: Geolinguistic techniques in 2025

SHIRAI, Satoko

Geolinguistic techniques in 2025: An introduction 76

SHIRAI, Satoko

How to create maps with the new Map Viewer of ArcGIS Online 83

ENDO, Mitsuaki

Process of creating linguistic maps: A case study of ‘month’ in Kra-Dai 109

Memoranda and personalia 2024 125

論文

広域言語地図をどう読むか

福島 秩子
新潟県立大学

How to interpret macro-ranged linguistic maps

FUKUSHIMA, Chitsuko
University of Niigata Prefecture

Abstract: The author was not familiar with how to interpret macro-ranged linguistic maps such as *Linguistic Atlas of Asia*, compared with dialect maps. The comments on ‘sun’ in Asia (Fukushima 2021) did not include maps illustrating semantic extensions and differentiation. The interpretation of ‘sibling systems’ in Asia and Africa (Fukushima 2024b) has been successful since they represent ‘linguistic patterns’ defined by Matras and Sakel (2007). The sibling systems are mapped using symbols, and the geographical distribution is utilized to interpret the order in which the system changes occurred. When working on variations of animal and plant names in Asia and Africa (Endo et al. 2024), representative forms are printed on the map without using symbols, while relevant lexical/morphological features are added using colors and/or symbols. The *Atlas Linguarum Europae* (Alinei et al. 1983) is consulted, and the importance of the semasiological approach and motivations is suggested. Finally, the semantic variation of ‘sun’ in Asia is reported based on Fukushima 2025. The motivational map of ‘sun’ in Asia includes basic meanings, etymological motivations, and different categorical systems. The semantic variation is shown in the maps of Asia and of each language/language group. The meaning of ‘day’ is distributed in Southeast Asia and also in the broad area of the Eurasia, and the other meanings/motivations are distributed nearby. The shift from polysemy to monosemy is illustrated with maps showing the semantic variation and the variation of compound forms.*

キーワード: 広域言語地図; 方言地図; 言語パターン; 意味; 動機づけ

Keywords: macro-ranged linguistic maps; dialect maps; linguistic pattern; meaning; motivation

福島 秩子 (2025) 「広域言語地図をどう読むか」 『地理言語学研究』 5: 1–31. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479398>

* 本稿は、令和7年5月24日の第7回日本地理言語学会で講演として話した内容を文字化したものである。以下の三つの共同研究の成果であり、科学研究費の支援を受けた。ここに記して謝意を表す。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の2015-2017年度共同利用・共同研究課題「アジア地理言語学研究」(jrp000210)、2020-2022年度共同利用・共同研究課題「アジア・アフリカ地理言語学研究」(jrp000256)、2025-2027年度AA研共同利用・共同研究課題「アジア地理言語学研究」(jrp000210)、科学研究費24K23937国際共同研究加速基金(国際先導研究)「時空言語学」の創成: 地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ。

1. はじめに

1.1. 方言地図 VS. 広域言語地図

私は学部学生の時以来ずっと方言地図の分析（解釈）を行ってきた。狭域のいわゆる「しらみつぶし調査」では、岩手県雫石/雫石・盛岡周辺、奄美徳之島、出雲飯石郡中央部/三刀屋町/吉田村/佐田町/出雲西南部、中域の言語地図では、中国地方五県言語地図、図説琉球語辞典、全国の言語地図では、日本語地図、方言文法全国地図、新日本語地図、現代日本語方言大辞典について、言語地図を描き解釈を行ったことがある。

一方、2015年から、アジア言語地図（LAA）（2015-2017年度共同研究）、アジア・アフリカ言語地図（LAAA）I, II, III（2021-2023年度共同研究）、アフロ・ユーラシア言語地図（LAAEA）（2025-2027年度共同研究）の作成に関わり、LAAでは「太陽」、LAAAでは、「きょうだい名の体系」「動植物名」の分析に関わり、LAAEAでは「月」のコーディネーターをすることになっている。これらの言語地図を総称して「広域言語地図」と呼ぶことにする。

広域言語地図の解釈は、方言地図の解釈とは違う難しさがあることを実感したので、それはどうしてか、どのようにして解釈すればよいのか、について考えてみたい。

実は、方言地図であっても、その規模・射程によって解釈の難しさに違いがあるということを、グロータース神父が既に述べている。すなわち、鳥瞰的広域言語地図と微細言語地図の違いである（グロータース 1976）。

- ・微細言語地図とは、全集落の網羅的調査にもとづく言語地図に限られる。（同上: 50）
- ・鳥瞰的広域言語地図の場合は、ほとんどが全国（正確には当該言語の使用地域）を扱う。したがって、そこに現れる言語の流れは巨大なものであり、歴史的にも深いものがあると考えられる。すなわち、考慮すべき歴史的・地理的要因のスケールはきわめて大きなものとなる。（同上: 53）
- ・鳥瞰的広域言語地図を解釈するにあたって直面する問題は、はかりしれないほど広い範囲に及ぶ。（同上: 54）

鳥瞰的広域言語地図について述べられていることは、調査地域が広く多数の言語・言語群を含む「広域言語地図」にすべてあてはまり、その言語の流れはさらに巨大で、考慮すべき歴史的・地理的要因はさらに大きなものとなる、と考えられる。

1.2. 解釈の手がかり

柴田武『言語地理学の方法』であげられた「言語史を構成する手がかり」（柴田 1968 : 27）は以下の8つである。

- 1 その語の地理的分布 a) 隣接分布の原則 b) 周辺分布の原則
- 2 異なる年齢層の地理的分布
- 3 他の語の地理的分布
- 4 理解語の地理的分布
- 5 物・事柄の地理的分布
- 6 話者の内省報告の地理的分布 a) 新古の判断 b) 語源解釈
- 7 同一地域社会内の年齢的分布
- 8 言語形式上の特徴

これらには、狭域のしらみつぶし調査で可能なもの、複数回調査で調査票が見直されたり、グロットグラム調査や特定地点の全数調査などが企画実施されたりして、はじめて利用できるものが含まれている。一方、「1 その語の地理的分布」「3 他の語の地理的分布」「5 物・事柄の地理的分布」「8 言語形式上の特徴」は、どのような言語地図であっても利用できるはずだ。

柴田武『言語地理学の方法』であげられた地理的分布の解釈に関わる二つの原則は以下の二つであり、下に示すように説明されている（柴田 1968 : 29-37）。

1 隣接分布の原則

いま、A、B、Cの3集落が自然地理的にA—B—Cのような隣接関係にあり、それぞれの集落にa、b、cという語があるとき、a、b、cの間の時間的前後関係（歴史的順序）は、 $a \rightarrow b \rightarrow c$ $c \rightarrow b \rightarrow a$ のいずれかである。（同上 29-30）

2 周辺分布の原則

集落（群）がA—B—Cと並んでいて、それぞれの集落に語a、bがa—b—aと分布しているとき、一時代前にはa—a—aであったと推定する原則である。B集落（群）についていえば、かつてaだったのがbになったということである。（同上 32）

「周辺分布の原則」は柳田国男の方言圏論の原則と同じであり、「古語は辺境に残る」と同義である。これらの原則が広域言語地図でも通用するかということが問題だが、柴田（1968: 32-34）では、大陸レベルの動植物の分布の解釈がこの原則の説明であげられているので、広域言語地図でも通用する可能性がある。

1.3. 言語的情報と地理的情報

広域言語地図の地理的分布解釈の前提として、言語的情報と地理的情報が必要である。広域言語地図の場合、言語的情報としては、言語・言語群による違いがまずあり、その中での地域的変種が存在する。多数の言語・言語群に関わ

るので、まず各言語・言語群における言語的情報とその分布状況について理解しなければならぬ。さらに、言語・言語群の境界を越えて分布していると考えられる言語的情報がないか、検討する必要がある。地理的情報については、分布の解釈にあたって、地形、道路・街道や中心地の位置などをわかっている必要がある。しかし、広域言語地図の場合、広すぎるため、分析者であるコーディネーターが必ずしもよくわかっていない地域があるのではないか。少なくとも私は（東アジアを除いては）全く自信がなかった。加えて、解釈にあたっては、言語的情報と地理的情報がどのように重なり合うかのパターン認識が可能となることが必須だが、項目数が少ない広域言語地図では地図の蓄積なしでの解釈が必要となる。方言地図の解釈の例を1つあげる。

奄美徳之島には、東部の徳之島町、西部の天城町、南部の伊仙町の三町がある。1976年の徳之島言語地理学調査では、いくつもの言語地図が南東部の亀津を中心とする語彙の分布のパターンを示し、三つの型があった。すなわち、①徳之島町内型、②天城進出型、③伊仙進出型である（柴田他 1977: 51）。図

1の「ネコ」の地図は、亀津からの影響が徳之島町内にとどまった徳之島町内型の分布を示す。ミャウとニャウが徳之島町全域（最北の手々と金見を除く）および町外の開拓地（西部の2地点と山中の1地点）に分布している。開拓地はいずれも徳之島町の住民が移り住んだところであり、元の集落の語形を反映している。マユはそれ以外の地域に分布している。ニャウは亀津から徳之島町内に飛び火的に広がっている。分布からマユ>ミャウ>ニャウと変化したと解釈した。なお、マユ>ミャウの変化は音位転換であり(maju>mjau)、ミャウ>ニャウは語頭子音の変化(m>n)である。この解釈に従い、記号が選ばれた。

図1 ネコ 出典：柴田他 (1977: 52) 矢印と地名を追加

2. アジア言語地図の「太陽」を読む

アジア言語地図では、アジアにおける「太陽」の分布について解説を書いた（Fukushima 2021）。図2が各言語・言語群の担当者が描いた地図を重ね合わせた「太陽」の地図である。各言語・言語群毎に赤・橙・緑・青・茶・黒のうち1色が割り当てられている。作図や重ね合わせには ArcGIS online を用いた。以下の広域言語地図の作図も同様である。

図2 アジア言語地図の「太陽」 出典：Endo et al. (2021: 付録 Map 1)

解説の構成は以下ようになっていた。①分布の概要、②意味の拡張と分化（Semantic extensions and differentiation）、③語形成パターンの伝播（Diffusion of word-formation patterns）、④敬語形と太陽信仰（Reverential forms and sun worship）。①には後掲の表1、③には図3、④には図4をつけたが、②について地図は書かなかった。

③で注目したのは、東南アジアを中心に分布する「目」＋「日」複合語の分布である（図3）。④で注目したのは、東アジアを中心に分布する敬語形、東南アジアから南アジアにかけて分布する神あるいは神の名前を用いた形式である（図4）。いずれにおいても分布の存在以上のことに言及しなかった。

図 3 「目」 + 「目」 複合語の分布 出典：Fukushima (2021: 20)

図 4 敬語形の分布 出典：Fukushima (2021: 21) 分布を示す円を追加

②でなぜ地図を描かなかったかという点、この解説を書いた時点では、意味に関してどのような地図が描けるのか、どのようにして描けるのか、見当がつかなかったというのが正直なところである。

また、①で表 1 を示した。これは、単音節語が古く、二音節語や複合語がそれより新しいと考えられる言語・言語群が目についたことからまとめたものであるが、この表がどういうことを示すかについては言及していない。

表 1 単音節語が最も古いとされる言語・言語群 出典：Fukushima (2021: 18)

Table 1 Languages with oldest monosyllabic forms
#loans from other languages

	mono-syllabic	di-syllabic	compound
Japanese	<i>hi</i>	<i>taiyō</i> [#] 太陽	<i>otentosama</i> [#] , <i>nichirin</i> [#] <i>etc.</i>
Korean	<i>he</i>	<i>thejan</i> [#] 太陽	<i>henim</i> reverential
Sinitic	<i>ri</i> 日	<i>taiyang</i> 太陽	+ <i>tu</i> 頭, <i>Bw-</i> 婆, 菩, 佛, <i>ye</i> 爺, <i>wo</i> 窩, <i>yan</i> 眼, <i>Kw-</i> 公, <i>di</i> 帝
Hmong-Mien	A <i>ɲV</i> [#] B root is <i>naj</i> or <i>ntoj</i>	<i>ɲi tau</i> [#] <i>ni tau</i> [#] 日头(頭) or 热头 (頭)	polysyllabic words + 'hole,' 'father,' 'wife,' 'sky,' 'moon' etc.
Tibeto-Burman	Ax <i>*nəy</i> A0 <i>*g-nam</i>	various compound forms and plain forms	
Kra-Dai	<i>van</i>	<i>ta van</i> 'eye of day' <i>tang ugon</i> 'lamp of day'	
Austro-Asiatic	I A <i>ɲaj</i> oldest & others	'eye of day,' 'eye of sky,' 'eye of god' for all types	
Turkic	<i>kiin</i>	<i>kīneš</i>	+ <i>karak</i> 'eye'

3. アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」を読む

アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」については、すっきりと分布を読み解くことができた。それは、この項目が Matras and Sakel (2007)の言うところの「言語パターン (linguistic pattern)」であったからである。linguistic pattern と linguistic matter は接触言語学における用語である。Matras and Sakel (2007: 829-30)によると、系統の異なる言語が同じ言語形式をもつとき、それは片方の言語から借用された語とみなされ、共通の linguistic matter をもっているということになる。一方、異なる言語が同じ usage pattern (たとえば語彙の

小体系のような) をもつとき、それは片方の言語から linguistic pattern が借用され、受容言語の形態素で埋められたことになる。この usage pattern には語彙の体系のみならず、文法体系や音韻体系もあてはまる。『地理言語学研究』4号の特集において、アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」「数詞の体系」「閉鎖音の系列 (stop series)」「格配列のパターン (alignment patterns)」について同じ方法で分析、地図を描画することができたのは、これらが言語パターンであったからである (Fukushima 2024a, 2024b, Fukazawa 2024, Suzuki 2024, Shirai 2024)。「きょうだいの体系」では、出現が期待される体系が予想できたため、表2のように前もって記号を指定した。

表2 きょうだいの体系 タイプと記号 出典: Fukushima (2021: 3)

タイプ	記号	タイプ名	relative age	sex	relative sex
A	○	Undifferentiated sibling type			
B	—	Relative age type	+		
C	▽	Skewed age type	+	+	
D	□	Age/sex type	++	++	
E	◇	Sex type (Brother-sister type)		+	
F	⊕	Relative sex type			+
FB	/	Relative sex/age type	+		+
FC	▽	Relative sex/skewed age type	+	+	+
FD	◇	Relative sex/age/sex type	++	++	+
FE	⋈	Relative sex/sex type		+	+

図5がアジア・アフリカ全体の重ね合わせ地図である。言語・言語群を越えて同じ記号が使われているので、分布の傾向が見えやすいことがわかる。しかし、すべての言語・言語群の地図のデータが提出されないこの地図を見ることができなかつた。そこで、重ね合わせ地図ができる前に全体の分布を概観したいと思った時に思いついたのは、共同研究の研究会で発表された各言語・言

語群の地図に現れた各タイプの数をもとに計算した各タイプの割合 (%) を使うことだった。そこで、各言語・言語群における各タイプの割合 (%) を円グラフで示した図 7 を (Fukushima 2023a)、次に、各タイプごとの割合 (%) を円の大きさで地図に示した図 8-13 を発表した (Fukushima 2023b, 2023c, 2023d)。最後に、図 5 の地図から各タイプの記号のみを残し他の記号を消す方法で作成した、タイプ別の分布を示す図 14-19 を発表した (Fukushima 2024b)。

図 5 アジア・アフリカ言語地図 きょうだいの体系 出典：Fukushima (2024b: 148)

図 6 アジア・アフリカの言語・言語群 出典：Endo et al. (2024: 183)

図 7 アジア・アフリカ言語地図の「きょうだいの体系」 出典：Fukushima (2023a: 5)

図 8 きょうだいの体系 タイプA 出典：Fukushima (2023c: 6)

図 9 きょうだいの体系 タイプB 出典：Fukushima (2023c: 6)

図 10 きょうだいの体系 タイプC 出典：Fukushima (2023c: 7)

図 11 きょうだいの体系 タイプD 出典：Fukushima (2023c: 7)

図 12 きょうだいの体系 タイプE 出典：Fukushima (2023c: 8)

図 13 きょうだいの体系 タイプF 出典：Fukushima (2023c: 8)

図 14 きょうだいの体系 タイプA 出典 : Fukushima (2024b: 149)

図 15 きょうだいの体系 タイプB 出典 : Fukushima (2024b: 150)

図 16 きょうだいの体系 タイプC 出典 : Fukushima (2024b: 150)

図 17 きょうだいの体系 タイプD 出典：Fukushima (2024b: 151)

図 18 きょうだいの体系 タイプE 出典：Fukushima (2024b: 151)

図 19 きょうだいの体系 タイプF 出典：Fukushima (2024b: 152)

円グラフの分布を示した図7のみ、あるいはタイプごとの分布を示した図8-13から、おおざっぱな変化の方向はわかる。それは、まず、タイプAからタイプB、そしてタイプCへの変化があったことである。これは、区別なしのタイプAから、年齢の上下で区別するタイプBへ、そして年齢の上のみ男女で区別するタイプCへという変化であり、うなずける変化である。そして、中国語を中心に広がる年齢の上下と性別のどちらも区別するタイプD、印欧語を中心に広がる性別で区別するタイプEがあり、これらは新しい変化と考えられる。一方、アフリカとユーラシア大陸の東端に分布する同性・異性の区別をするタイプFは、実は最も古いタイプかもしれない。

一方、すべての言語・言語群の記号を選択して地図化した図14-19を見ると、より詳細な分布がわかり、上記の変化が起こったとする推定を補強する。タイプA、タイプB、タイプCの分布が重なり合っていること、タイプD、タイプEは伝播のルートが見えること、タイプFの分布はユーラシア大陸の東端から南端まで連続していることからである。

なお、図14-19のような地図を、元の重ね合わせ地図から必要のない地図や記号を消して作成する方法は、この頃（2024年初夏）に初めて気づいたことを記しておく。

以上、広域言語地図であっても、*linguistic pattern* と考えられる項目については、方言地図と同じように、地理的分布をもとに解釈が可能であることが示された。これは峰岸（2004）のいう「類型地理論的アプローチ」である。松本克己は、数詞体系、形容詞の品詞的タイプ、流音のタイプ、母音調和のタイプ、キョウダイ名ですでに実践し、世界の言語について調査しているが、地図は書いていない（松本2006）。

4. 広域言語地図の一般語彙項目の地図を読む

4.1. 広域言語地図の語彙項目

「太陽」や「月」のような通常の語彙項目の地図で、言語・言語群を越えて分布していると考えられる言語形式がある場合、以下のいずれかである。

- ①同系の言語における *cognates*（同根語）である
- ②*matter borrowing* すなわち借用語である
- ③*pattern borrowing* すなわち翻訳借用である

アジア言語地図の「太陽」の場合、①の同根語の例は、中国語とチベット・ビルマ語派、また、南アジアで見られるのみである。②の借用語の例は、漢語の東アジアへの拡散がある。③の翻訳借用にあたるのが、東南アジアに分布するインドネシア語の *mata hari* (*mata* 目 + *hari* 日) に類似した複合語である。「きょうだいの体系」で見たような分布の広がりには期待できないことがわかる。

4.2. アジア・アフリカ言語地図の動植物名

アジア・アフリカ言語地図の動植物名の分布についての研究 (Endo et al. 2024) において、私は地図の作成を担当し、何枚もの言語地図を描いたが、なかなかOKが出なかった。それは、各言語・言語群の代表語形に記号を与えたが、同じ記号が複数地点にあることがほとんどなかったからである。また、語形以外の特徴(例: 借用語)については、色分けや記号を用いていた。最終的に選択されたのは、①フランス言語地図の方式、すなわち、記号化せず、代表語形をそのまま地図に書き込むこと、②語形以外の特徴、たとえば、借用語・婉曲語法・文法性の有無・意味の拡張・ある意味の区別の有無などに注目し、色分けもしくは記号で示す、である。実際の言語地図を何枚か紹介しよう。

Fig. 11.1 Location of language families and language areas

図 6 (再掲) アジア・アフリカの言語・言語群 出典: Endo et al. (2024: 183)

図 20「ねずみ」の地図では、借用語 (青字)、(東アジアに分布する) 婉曲表現 (赤字)、(印欧語を含む西方の言語に分布する) 子ねずみとねずみの区別 (◆) が示されている。図 21「鶏」の地図では、(k-, t-, m-で始まる名称が多く) 鶏の鳴き声が起源のオノマトペであること、(離れたところに分布する) 「鳥」を表す一般名詞からの意味変化 (緑色)、(印欧語を含む西方の言語に分布する) めんどりとおんどりの区別 (赤色) が示されている。図 22「馬」の地図では、借用語 (青色) がアジア・アフリカの周辺部にあることから、その地域に馬が入ったのはかなり遅かったと考えられる。特に、オーストロネシア語族は英語・スペイン語からの借用であり、特にその歴史は浅いであろうと推定される。

このように、広域言語地図の一般語彙項目の場合、簡単に記号地図にしにくいことがわかった。

Fig. 11.2 Rat/mouse

図 20 アジア・アフリカ言語地図 「ねずみ」 出典：Endo et al. (2024:185)

Fig. 11.3 Chicken

図 21 アジア・アフリカ言語地図 「鶏」 出典：Endo et al. (2024: 186)

loanword

Fig. 11.4 Horse

図 22 アジア・アフリカ言語地図 「馬」 出典：Endo et al. (2024: 188)

5. ヨーロッパ言語地図を読む

広域言語地図の先駆であるヨーロッパ言語地図に学ぶべく、第1冊の解説の冒頭にある Alinei による Introduction を読んでみた。名称の分布を研究する onomasiology と意味の分布を研究する semasiology があるとあった (Alinei 1983: XX)。各項目の地図は名称の地図 (onomasiological map) か意味の地図 (semasiological map) かのどちらである。地図や解説の冒頭にどちらの地図であるか書いてあった。また、Alinei は、「太陽」や「月」は名称の地図だが、「月」を担当した Brozović は記号の選択に命名の動機づけ (motivation) を反映しているし、「太陽」を担当した Tuailon は必要に応じ、命名の動機づけについての情報を示している、と書いている (同上 XXVII)。また、動機づけの地図 (motivational map) は、それが明らかであるか疑わしいかにかかわらず地図化されていて、複合語が多い「虹」や「いなご・ぼった」は何枚もの semasiological map が作られている (同上 XXIV)。なお、Del Giudice and Brun-Trigaud (2024) は、日本とフランスの方言地図について動機づけ (linguistic motivation) の観点から比較している。たとえば、「かまきり」の命名において、日本とフランスで共通のものがあつたり、その言語独自のものがあつたりする。広域言語地図では、前節で示したように、名称において共通のものを見出しにくいことから、意味の地図あるいは動機づけの地図は疑いなく重要であると言えよう。

6.2 アジア言語地図の「太陽」の意味の総合図

図 23 アジア言語地図の言語・言語群

図 24 アジア言語地図 「太陽」の意味の総合図

図 24 は「太陽」の意味の総合図である。動機づけの地図 (motivational map) と言ってもよい。「太陽」の基本的な意味についてみると、「太陽 (sun)」の意味のみであるのはトゥングース語族、モンゴル語族、ニヴフ語で、アラビア語もほとんどがそうである。「日 (day)」の意味はアジアの広い地域に分布する。「日光 (sunlight)」と「昼間 (daytime)」の意味は「日」の近くにある。

語源的動機づけと考えられるのは、「空・天 (sky, heaven)」「暑い (hot)」「時間 (time)」「山 (mountain)」「神 (god)」である。その語がもともとこれらの意味をもっていたか、「太陽」を表す複合語の一部であったかである。

異なる語彙体系 (categorical system) については3例ある。韓国語では、「太陽」を表す語が「日」ではなく「年」を意味している。アイヌ語の「太陽」を表す語は「太陽」と「月」の双方を表す語に「昼」を表す修飾語がついた複合語である。モン・ミエン語族のある言語では「月」を表す修飾語がついた複音節語である。

6.3 アジアにおける「太陽」の様々な意味の分布

図 25 は「日 (day)」を意味する語の分布である。東南アジア付近が特に密で、ユーラシア大陸中央部から北辺にかけての広い範囲にも分布する。これらの語は「太陽」と「日」の両義をもつので、多義 (polysemy) ということになる。

図 25 アジアにおける「日」を意味する語の分布

図 26・27 は、「日光 (sunlight)」および「昼間 (daytime)」を意味する語の分布である。図 25 の「日」を意味する語の分布とほぼ重なるか、その近くに位置する。図 28-31 は、語源的動機づけの分布である。「空・天 (sky, heaven)」「時間 (time)」「暑い (hot)」「山 (mountain)」の地図である。これらも図 25 の「日」を意味する語の分布とほぼ重なるか、その近くに位置する。ヨーロッパ言語地図にも「暑い」はあるが、フランス国内であり、アジアの分布と同様に、限定された分布である。

多義の地域が、東南アジアを中心に、ユーラシア大陸から太平洋にかけて広く分布することに注意したい。

図 26 アジアにおける「日光」を意味する語の分布

図 27 アジアにおける「昼間」を意味する語の分布

図 28 アジアにおける「空・天」を意味する語の分布

図 29 アジアにおける「時間」を意味する語の分布

図 30 アジアにおける「暑い」を意味する語の分布

図 31 アジアにおける「山」を意味する語の分布

6.4 アジアの言語・言語群ごとの「太陽」の様々な意味の分布

ここでは、言語・言語群ごとに、意味に注目した地図を示す。それぞれで起きた変化の跡が読みとれる。

6.4.1 日本語と中国語

図 32 は、日本語・中国語に注目した「日」を意味する語の地図である。日本語で「日（ひ）」の分布が少ないが、漢語の「太陽」や敬語形の「おひさま」「日輪（様）」などが回答語形の多くを占めるためである。中国語では、多義の *ri* は南部に分布するだけで、2 音節語や擬人化された語が広い地域で使われている。日本語も中国語も、多義から単義へ変化したのである。

図 32 日本語と中国語における「日」を意味する語の分布

6.4.2 オーストロネシア語族

図 33 は、「日」と「光」という意味の分布を示す。図 34 は、*mata* 「目」とその複合語の分布を示す。図 34 の複合語の分布は図 33 の分布よりも新しいと考えられる。同じく、多義から単義への変化の跡が見える。

6.4.3 オーストロアジア語族

図 35 は、「日」「空・天」「日・空・時間」「神」を意味する語の分布、図 36 は複合語の分布を示す。同じく、多義から単義への変化を示す。

6.4.4 クラ・ダイ語族

図 37 は、「日」と「時間」を意味する語の分布を示す。図 38 は、「目」+「日」複合語の分布を示す。多義から単義への変化の跡を示す。

6.4.5 チベット・ビルマ語派

図 39 は「日・住む」「日光・明るい」「空・天・雲」「(日) 没」を意味する語の分布である。図 40 は、チベット・ビルマ語派の分布域の南東部にある複合語の分布の拡大図である。「目」を含む複合語はほんの少ししかなく、ほとんどが「太陽」を意味する多様な語幹の組み合わせである。

図 36、図 38、図 40 の複合語の分布を並べてみると、つながっていることがわかる。

図 33 オーストロネシア語族の「日」と「光」を意味する語の分布

図 34 オーストロネシア語族の「太陽」における「目」とその複合語の分布

福嶋「広域言語地図をどう読むか」

図 35 オーストロアジア語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 36 オーストロアジア語族における「太陽」を表す複合語の分布

図 37 クラ・ダイ語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 38 クラ・ダイ語族における「目」+「日」複合語の分布

図 39 チベット・ビルマ語派における「太陽」を表す語の意味の分布

図 40 チベット・ビルマ語派における複合語の分布

6.4.6 チュルク語族

図 41 は、「太陽」と「日」の多義から「太陽」単義への変化を示している。

Saitô (2021: 48)によれば、「*kün* という語形がもともと『太陽』をあらわしており、『日』をあらわすように意味を拡張した」、また、「タイプ B の語 (*küneš* タイプ) がトルコ語、クリミアのタタール語、そしてチュヴァッシュ (Chuvash) でほとんど？専用で用いられている一方、タイプ A の語 (*kün* タイプ) が他の言語では「太陽」と「日」の両方で使われている」とある。

「目」+「日」複合語はかなり離れた Chulym○と Nogai○で使われている。Nogai はヨーロッパ言語地図で言及されている例だが、齋藤純男教授によりその存在が確認されたので、地図に加えた。Urban (2010) による世界の言語の調査で、このタイプの複合語は東南アジアとオセアニアにしかないことが確認されていたので、チュルク語族に、しかも 2 地点にあるというこの情報は貴重である。

図 41 チュルク語族における「太陽」を表す語

6.4.7 ウラル語族

図 42 は、ウラル語族の「日」を意味する語の分布を示す。周辺部の北方に分布するので、多義が古いと考えられる。

6.4.8 南アジア

図 43–46 は、各言語群における「太陽」の意味の分布を示す。図 43 はイラン語群の地図で、「日光」と「暑い」が分布する。図 44 はアーリア語群の地図で、「日光」「昼間」「山」「暑い」が分布する。図 45 はドラヴィダ語族の地図で、「時間」が分布する。図 46 はアンダマン諸語の地図で、「暑い」が分布する。

図 42 ウラル語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 43 イラン語群における「太陽」を表す語の意味の分布

図 44 アーリア語群における「太陽」を表す語の意味の分布

図 45 ドラヴィダ語族における「太陽」を表す語の意味の分布

図 46 アンダマン諸語における「太陽」を表す語の意味の分布

6.4.9 アラビア語

アラビア語の多くは「太陽」の意味のみであるが、「暑い」がアフリカに3地点、「日」がトルコ国内に1地点ある（図 47 参照）。

図 47 アラビア語における「太陽」を表す語の意味の分布

7. おわりに

広域言語地図の描画や解釈は、方言地図とはかなり違ったものであることを実感したので、あらためて考えてみた。

言語パターンと捉えられる項目であれば、方言地図に近い視点で分布の解釈が可能である。一方、一般の語彙項目であると、調査地域全体を覆うような分布は少なく、「意味のある分布」があるのかについて詳細な検討が必要である。その際、名称（言語形式）だけではなく、その語の意味あるいは成り立ち（動機づけ）に注目することで、広域の分布を網羅的に見ていく視点が見つかることがあることがわかった。

この方法で、Fukushima (2021)で示した表 1 や図 3・4 も再解釈が可能である。単音節語は「太陽」以外に「日」なども表し多義である一方、二音節語や複合語は「太陽」のみを表す単義である可能性が高く、多義から単義への変化を表していたと考えられる。

「動植物名」や「太陽」のような広域言語地図の一般語彙項目の地図で、言語・言語群を越えて分布していたのは、言語形式ではなく、命名の動機づけや（新形式の誕生に寄与する）共通の意味変化（semantic shifts）であった。方言地図と異なり解釈が難しかったのは、それが理由である。

語彙類型論 (lexical typology) という分野があり、そこでは言語横断的に様々な意味変化のパターンを研究している (Juvonen 2016)。その中には、Sahul における「木」「たきぎ」「火事」の共語化についての地図を使った研究もあったが、地理言語学的な分析ではなかった (Schapper et al. 2016)。一方、意味変化のカタログを作ろうという動きもある (Zalizniak 2008)。広域言語地図の一般語彙項目の分析にあたっては、この分野に目配りすることが必要かもしれない。

著作権に関わる注記

元の地図データの作成を担当した「アジア地理言語学研究」および「アジア・アフリカ地理言語学研究」の共同研究者のお名前を以下に示して謝意を表する。

アジア言語地図の「太陽」

SHIRAISHI Hidetoshi (Nivkh), FUKAZAWA Mika (Ainu), KISHIE Shinsuke (Japanese), FUKUI Rei (Korean), UEYA Takashi, YAGI Kenji (Sinitic), TAGUCHI Yoshihisa (Hmong-Mien), ENDO Mitsuaki (Kra-Dai), SHIRAI Satoko, KURABE Keita, IWASA Kazue, SUZUKI Hiroyuki, EBIHARA Shiho (Tibeto-Burman), KONDO Mika (Austroasiatic), UTSUMI Atsuko (Austronesian), MATSUMOTO Ryo (Tungusic and Uralic), SAITÔ Yoshio (Mongolic and Turkic), YOSHIOKA Noboru (South Asia), NAGATO Youichi (Arabic)

アジア・アフリカ言語地図の動植物名、「きょうだいの体系」

ONO Chikako (Chukotko-Kamchatkan), FUKAZAWA Mika (Ainu), NAKAZAWA Kohei, YOKOHAMA Akiko, FUKUSHIMA Chitsuko (Japonic), FUKUI Rei (Korean), YAGI Kenji (Sinitic), TAGUCHI Yoshihisa and Baiyan Tang (Hmong-Mien), ENDO Mitsuaki, HIRANO Ayaka, and TOMITA Aika (Kra-Dai), EBIHARA Shiho, IWASA Kazue, KURABE Keita, SHIRAI Satoko, SUZUKI Hiroyuki (Tibeto-Burman), SHIMIZU Masaaki and MINEGISHI Makoto (Austroasiatic), UTSUMI Atsuko (Austronesian), MATSUMOTO Ryo (Tungusic and Uralic), SAITÔ Yoshio (Mongolic and Turkic), YOSHIOKA Noboru (South Asia), KODAMA Nozomi (Dravidian), IWASAKI Takamasa (Armenian and Iranian), SUZUKI Hiroyuki (Caucasian), NAGATO Youichi (Semitic), NAKAO Shuichiro (Nilo-Saharan), SHINAGAWA Daisuke and KOMORI Junko (Niger-Congo), KIMURA Kimihiko and NAKAGAWA Hiroshi (Kalahari Basin Area)

参考文献/References

- Alinei, Mario (1983) Introduction. In: Mario Alinei et al. (eds.) *Atlas Linguarum Europae*, Volume I: Premier fascicule, Commentaires, XV–XXXIX. Assen: Van Gorcum.
- Endo, Mitsuaki, Hiroyuki Suzuki, and Chitsuko Fukushima (2024) Chapter 11: Geographical Distribution of Animal and Crop Terms in Asian and African languages. In: Naoki Osada et al. (eds.) *Phylogeographic History of Plants and Animals Coexisting with Humans in Asia*, 181–208. Evolutionary Studies. Singapore: Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-97-6887-5_11
- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (eds.) (2021) *Linguistic Atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Fukazawa, Mika (2024) Numeral systems in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. 『地理言語学研究』 *Studies in Geolinguistics* 4: 156–166. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948609>
- Fukushima, Chitsuko (2021) ‘Sun’ in Asia. In Mitsuaki Endo et al. (eds.) *Linguistic Atlas of Asia*, 18–21. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Fukushima, Chitsuko (2022) Theoretical framework for system of ‘sibling’ terms. Paper presented at the 5th meeting of the ILCAA Joint Research Project: Studies in Asian and African Geolinguistics, Tokyo University of Foreign Studies and online, 23–24 July.
- Fukushima, Chitsuko (2023a) Overview of the system of ‘sibling’ terms. Paper presented at the 6th meeting of the ILCAA Joint Research Project: Studies in Asian and African Geolinguistics, Tokyo University of Foreign Studies and online, 25–26 March.
- Fukushima, Chitsuko (2023b) The geographical variation of the system of ‘sibling’ terms in Asia and Africa. Paper presented at the 10th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Bucharest, Romania, 4–8 September.
- Fukushima, Chitsuko (2023c) Overview of the system of ‘sibling’ terms. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) *Linguistic atlas of Asia and Africa III*, 3–8. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Fukushima, Chitsuko (2023d) Geographical variation of system of ‘sibling’ terms in Asian and African languages. *Dialectologia et Geolinguistica* 31: 41–54. doi: <https://doi.org/10.1515/dialect-2023-0003>
- Fukushima, Chitsuko (2024a) Introduction: Geolinguistic approaches to linguistic patterns in Asia and Africa. *Studies in Geolinguistics* 4: 142–144. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948601>
- Fukushima, Chitsuko (2024b) Sibling terms in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. *Studies in Geolinguistics* 4: 145–155. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948605>
- Fukushima, Chitsuko (2025) Revisiting ‘Sun’ in the Linguistic Atlas of Asia: Focusing on semantic extensions and differentiation. Presented at the sixth International Conference of Asian Geolinguistics (ICAG-6) held on 5th May, 2025 at Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia and online.
- 福嶋秩子 (2025) 『月』の地理言語学的研究: LAA「太陽」の分析を参考に [A geolinguistic study on ‘moon’: with reference to the study on ‘sun’ in LAA]. Presented at the first meeting of ‘Afro-Eurasian Geolinguistics’ Joint Research Project at ILCAA, TUFS (2025.04-2028.03) held on 20th April, 2025, online.
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic Atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Del Giudice, Philippe and Guylaine Brun-Trigaud (2024) Linguistic motives common to Japanese and Romance dialects: Two examples with maps. *Studies in Geolinguistics* 4: 20–39. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948553>

- グロータース, W.A. (1976)「鳥瞰的広域言語地図と微細言語地図」『日本の方言地理学のために』48–77. 東京：平凡社.
- Juvonen, Päivi and Maria Koptjevskaja-Tamm (eds.) (2016) *The Lexical Typology of Semantic Shifts*. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110377675>
- Matras, Y. and J. Sakel (2007) Investigating the mechanisms of pattern replication in language convergence. *Studies in Language* 31: 829–865. doi: <https://doi.org/10.1075/sl.31.4.05mat>
- 松本克己 (2006)『世界言語への視座：歴史言語学と言語類型論』391–443. 東京：三省堂.
- 峰岸真琴 (2004)「言語の類型とその分布」『日本語学』Vol. 23, No.12, 56–64.
- Saitō, Yoshio (2021) ‘Sun’ in Mongolic and Turkic. In: M. Endo et al. (eds.), *Linguistic Atlas of Asia*, 48–49. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Schapper, Antoinette, Lila San Roque and Rachel Hendery (2016) Tree, firewood, and fire in the languages of Sahul. In: Pivi Juvonen, and Maria Koptjevskaja-Tamm (eds.) *The Lexical Typology of Semantic Shifts*, 355–422. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110377675-012>
- 柴田武 (1968)『言語地理学の方法』東京：筑摩書房.
- 柴田武・東京大学言語学研究室学生有志編 (1977)『奄美徳之島のことば—分布から歴史へ』東京：秋山書店.
- Shirai, Satoko (2024) Alignment in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. *Studies in Geolinguistics* 4: 167–180. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948621>
- Suzuki, Hiroyuki (2024) Stop series in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. *Studies in Geolinguistics* 4: 181–202. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948632>
- Suzuki, Hiroyuki, Mika Fukazawa, Akiko Yokoyama and Mitsuaki Endo (eds.) (2022) *Linguistic atlas of Asia and Africa* Vol. 1. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7118188>
- Suzuki, Hiroyuki, Kohei Nakazawa and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa II*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754469>
- Tuaillon, G. (1983) Soleil: Commentaire. In: Mario Alinei et al. (eds.) *Atlas Linguarum Europae*, Volume I: Premier fascicule, Commentaires, 3–8. Assen: Van Gorcum.
- Urban, Matthias (2010) ‘Sun’ = ‘Eye of the Day’: A Linguistic Pattern of Southeast Asia and Oceania. *Oceanic Linguistics* 49(2): 568–579. URI: <https://www.jstor.org/stable/40983980>
- Zalizniak, Anna. A. (2008) A catalogue of semantic shifts: Towards a typology of semantic derivation. In: Martine Vanhove (ed.) *From Polysemy to Semantic Change: Towards a typology of lexical semantic associations*, 217–232. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. doi: <https://doi.org/10.1075/slcs.106.10zal>

出版情報

投稿受理日：2025年7月3日

採用決定日：2025年8月22日

Research article

‘Sun’ in Caucasian languages

SUZUKI, Hiroyuki
Kyoto University

Abstract: This article presents a linguistic map of the word form for ‘sun’ in Caucasian languages—Kartvelian, Abkhazo-Adyghean, and Nakho-Daghestanian—using the mapping system of the *Linguistic atlas of Afro-Eurasia* (LAAEA). Each language group has its own type of word forms. It is noteworthy that languages of the Daghestanian subgroup in the northern half of the Daghestanian-speaking area, employ a form close to that of the Nakh subgroup.*

Keywords: Caucasian languages; lexical form; linguistic map

1. Introduction

Following the research outcomes of *Linguistic atlas of Asia and Africa* (LAAA; Suzuki et al. 2022, 2023, Fukushima et al. 2023), this article aims to supplement the data for ‘sun’ of the Caucasian languages, which were not included in the preceding project’s outcome *Linguistic atlas of Asia* (LAA; Endo et al. 2021). This study offers supplementary insights for future research.

The target language groups include Kartvelian, Abkhazo-Adyghean, and Nakho-Daghestanian,¹ and the data are from 42 geographical locations in total. Refer to Figure 1 for the distribution of each language group and location. The principal source of the data is Klimov and Khalilov (2003), and materials are also collected from Yanagisawa (2010, 2013; Abkhaz), Daniel et al. (2019; Mehweb), Forker (2020; Sanzhi Dargwa), and Schreur (2025; Tsova-Tush).

SUZUKI, Hiroyuki. 2025. ‘Sun’ in Caucasian languages. *Studies in Geolinguistics* 5: 32–37. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479467>

* The work was supported by the ILCAA Joint Research Project ‘Studies in Afro-Eurasian Geolinguistics’ and JSPS KAKENHI Grant Nos. JP24H23937 and JP25K04040.

¹ Other ways of the spelling is also used. For example, Polinsky (2020) uses Abkhaz-Adyghean and Nakh-Dagestanian.

2. Classification of the word forms with maps

Seven types are distinguished for the word for ‘sun’ in the target languages. Type B-R-Q has four subtypes.

Type MZ

mze, bža, mžora-bžora, məž

Type MR

a-mra, mara

Type ML

mili, mile, milh, mīli, mīhi

Type MX

malχ, matχ, matx

Type B-R-Q

BQ: baq’, buq, boq, bəx

BRQ: barκ, barhi, berhi, barq, bari

VRQ: wirik, virak

RQ: rak, rik

Type TQ

dʏə, tivə, divə

Type NQ

inq’

The /m/-/b/ variant is attested in Laz (Kartvelian; Type MZ). This variant is a lexical phenomenon, not a phonological issue. Notably, most underlisted types include an initial consonant with a labial feature: /m/, /b/, or /w/ and their second or third word-medial consonant is either colonal (l, ɫ, r) or dorsal-glottal (q, χ, κ, ɣ, h). Two minor types are TQ and NQ, in which, however, contains a dorsal-glottal sound (q, ɣ, κ). Regardless of language group, word forms are closely related to the aforementioned sound forms.

Neither calques nor borrowings are attested.²

Figure 1 further distinguishes the language groups by adding K- (Kartvelian), A- (Abkhazo-Adyghean), or D- (Nakho-Daghestanian) before a type. For instance, K-MZ denotes “Type MZ in Kartvelian”. Each of K- A- and D- is distinguished by a colour (Kartvelian in green, Abkhazo-Adyghean in orange, and Nakho-Daghestanian in black),

² Fukushima (2025) presents an example in which Noghai, a Turkic language spoken in the Caucasus, uses a word form for ‘sun’ containing the morpheme ‘eye’. However, no similar morphological features are attested in the target languages here.

and each type is differentiated by a form of symbols in Table 1. The symbol configuration reflects the proximity of word forms in this analysis: squares indicate an initial /m/ (as well as /b/), lines correspond to Type B-R-Q. The circle shape constitutes an isolation in the word form.

Table 1 Legend of Figure 1, classified by symbols.

□	K-MZ	/	D-BQ
■	A-MR	\	D-BRQ
◻	D-ML	—	D-VRQ
◼	D-MX		D-RQ
○	A-TQ	∞	D-NQ

Fig. 1 Word forms for 'sun', classified by types.

Concerning the word form for 'sun', each language group has its own form and does not share a common form beyond the groups, as shown in Figure 1.

3. Geographical distribution and interpretation

As illustrated in Figure 1, the geographical distribution of the ten types is represented. Type MZ characterises the forms in Kartvelian, while Types MR and TQ are attested

in Abkhazo-Adyghean. The remaining types occurred in Nakho-Daghestanian. Despite variability, sound correspondence can be identified—particularly between Types MZ and MR, between Types ML and MX, and between the subtypes of Type B-R-Q.

The phonetic distinctions between types MZ and MR are characterised by the presence of either /z/, /ž/, or /r/ in the second consonant. The phonetic realisation of /r/ in *a-mra* is unclear. However, /r/ can also be pronounced as fricatives in the close articulatory position, such as [ʒ] and [z]. Should further analogous sound correspondences be identified between Kartvelian /ž/ or /z/ and Abkhazo-Adyghean /r/, this would provide more evidence to support the correlation of Type MZ with Type MR for ‘sun’. Additionally, the labial sound of the first consonant is interchangeable in Laz. While this phenomenon is specific to the word for ‘sun’, connections can be made between the /m/-form and /b/ forms in other types, particularly Subtype BRQ under Type B-R-Q. Nevertheless, the distribution of Subtype BRQ presents a considerable challenge in relation to its relationship with Type MZ.

Types ML and MX are distributed in a geographically continuous region (Nakh languages and Daghestanian language spoken in the Nakh’s vicinity), and appear to be related through their second consonants /ʎ/, /h/, /lχ/, and /tχ/. These can be correlated with one another, referring to a phenomenon in Tibeto-Burman languages, in which a denti-alveolar voiceless lateral /l/ (including a phonetic realisation of [ɬ]) corresponds to a uvular fricative /χ/ (Suzuki and Tashi Nyima 2019; see also Tournadre and Suzuki 2023 for Tibetic languages). Although both types also differ in their vowels (ML for /i/ and MX for /a/), this difference is also found in Type B-R-Q between BRQ and VRQ. It is essential to look for additional parallel examples which could provide further support for the hypothesis that these two sound features are congruent.

Type B-R-Q is distributed in the southern part of the Daghestanian-speaking region. The present hypothesis posits that this type comprises four subtypes with varying consonant patterns, presumably derived from a proto-form “B-R-Q”, consisting of three consonants B (b, w, v), R (r), and Q (q, ʁ, h). Subtypes BQ and RQ appear to be more recent than BRQ and VRQ, based on the number of syllables. However, BRQ and VRQ, are distributed in the central part of the Daghestanian-speaking region. Due to the unclear migration history of the area, it is uncertain whether the central distribution area of the BRQ and VRQ represents the historical core language area. Therefore, the absence of an ABA (concentric) distribution cannot yet be considered anomalous.

Type NQ is an exceptional form that is attested in a single language (Khinarug). From a geographical perspective, it is hypothesised that NQ is associated with Type B-R-Q, particularly BQ and VRQ. Presumably, the initial labial sound could have been omitted in *inq*, the NQ form, and the last uvular sound is a retention of the proto-form

B-R-Q. Although no nasal consonant was identified in the present analysis, other phonological features suggest a possible relationship with VRQ.

In summary, each language group has its own type of word forms. It is noteworthy that languages of the Daghestanian subgroup in the northern half of the Daghestanian-speaking area employ a form close to that of the Nakh subgroup.

References

- Daniel, Michael, Nina Dobrushina, and Dmitry Ganenkov (eds.) (2019) *The Mehweb language: Essays on phonology, morphology and syntax*. Berlin: Language Science Press. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3374730>
- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (2021) *Linguistic atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Forker, Diana (2020) *A grammar of Sanzhi Dargwa*. Berlin: Language Science Press. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3339225>
- Fukushima, Chitsuko (2025) Kooiki gengtizu wo doo yomu ka 広域言語地図をどう読むか [How to interpret macro-ranged linguistic maps]. Paper presented at the 7th annual meeting of Geolinguistic Society of Japan.
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki and Mitsuaki Endo (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Klimov, G. A. and M. Sh. Khalilov [Климов, Г. А. и М. Ш. Халилов] (2003) *Словарь кавказских языков: Сопоставление основной лексики*. Москва: Издательская фирма <Восточная литература>.
- Polinsky, Maria (ed.) (2020) *The Oxford handbook of languages of the Caucasus*. Oxford: Oxford University Press. doi: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190690694.001.0001>
- Schreur, Jesse Wichers (2025) *Intensive language contact in the Caucasus: The case of Tsova-Tush*. Berlin: Language Science Press. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15275286>
- Suzuki, Hiroyuki, Mika Fukazawa, Akiko Yokoyama, and Mitsuaki Endo (2022) *Linguistic atlas of Asia and Africa I*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7118188>
- Suzuki, Hiroyuki, Kohei Nakazawa and Mitsuaki Endo (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa II*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7754469>
- Suzuki, Hiroyuki and Tashi Nyima (2018) Historical relationship among three non-Tibetic languages in Chamdo, TAR. *Proceedings of the 51st International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics*, 885–891. URI: <http://hdl.handle.net/2433/235308>
- Tournadre, Nicolas and Hiroyuki Suzuki (2023) *The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan*. Villejuif: LACITO Publications. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10026628>
- Yanagisawa, Tamio (2010) *Analytic dictionary of Abkhaz. With the assistance of Anna Tsvinaria-Abramishvili*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Yanagisawa, Tamio (2013) *A grammar of Abkhaz*. Tokyo: Hituzi Syobo.

Publication history

Date received: 10 July 2025

Date accepted: 6 September 2025

Research article

A typology and geolinguistics of sibling term systems in Tibeto-Burman

KURABE, Keita

ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies

SUZUKI, Hiroyuki

Kyoto University

SHIRAI, Satoko

The University of Tokyo

EBIHARA, Shiho

Kyoto University

IWASA, Kazue

Nagoya University of Foreign Studies

Abstract: Kinship terminology is a foundational domain in anthropology, providing insights into how languages encode social relations. This study examines sibling term systems in Tibeto-Burman languages from typological and geolinguistic perspectives, identifying eight types defined by relative age, referent's sex, and relative sex. The typological diversity of these systems mirrors broader patterns of lexico-semantic diversity across Tibeto-Burman languages. While types such as the Undifferentiated Sibling Type, the Relative Sex/Age Type, and the Relative Sex/Sex Type may be considered secondary because of their skewed genealogical and geographical distributions, other types, particularly the Skewed Age Type, the Age/Sex Type, and the Relative Sex/Age/Sex Type, are likely to reflect older strata. These findings contribute to a deeper typological understanding of kinship terminology and its areal distribution in Tibeto-Burman languages.*

Keywords: Tibeto-Burman; kinship terminology; sibling typology; geolinguistics; language contact

1. Introduction

Kinship terminology has long been a central focus in anthropological research, as it provides a window into how languages encode social relations and how such encoding

KURABE, Keita, Hiroyuki SUZUKI, Satoko SHIRAI, Shiho EBIHARA, and Kazue IWASA. 2025. A typology and geolinguistics of sibling term systems in Tibeto-Burman. *Studies in Geolinguistics* 5: 38–65. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479479>

* This work was supported by the ILCAA Joint Research Project “Studies in Asian and African Geolinguistics” (jrp000256) and JSPS KAKENHI Grant Numbers JP25770167, JP16H02722, JP17H04774, JP18H00670, JP23K00476, JP24K03887, JP24K23937, JP25K04040. Any remaining errors are the sole responsibility of the authors.

reflects underlying cultural structures (e.g., Morgan 1871; Rivers 1914; Murdock 1949). Within this domain, sibling terminology in particular has received sustained attention across disciplines, from Morgan's pioneering comparative study (1871) to subsequent anthropological and linguistic investigations (Nerlove & Romney 1967; Murdock 1968, 1970; Kronenfeld 1974; Matsumoto 2000; Fukushima 2023, 2024), highlighting its significance in the analysis of kinship systems.

Fukushima et al. (2023, Chapter XIV) present a large-scale geolinguistic study of sibling terminology across the languages of Asia and Africa. The study brings together specialists in individual language families or areal groups, including Chukotko-Kamchatkan, Ainu, Japonic, Korean, Sinitic, Hmong-Mien, Kra-Dai, Tibeto-Burman, Austroasiatic, Austronesian, Tungusic, Uralic, Mongolic, Turkic, South Asian, Dravidian, Iranian, Semitic, Nilo-Saharan, Niger-Congo, and the Kalahari Basin Area. While the study offers a broad typological and geolinguistic overview, each chapter is kept brief due to space limitations. Building on the study of sibling term systems in Tibeto-Burman presented in the volume (Kurabe et al. 2023), this paper seeks to supplement those findings by providing more detailed data and by extending the discussion in light of subsequent studies and additional relevant literature. This contributes to a broader typological understanding of kinship terminology and its distributional patterns across the Tibeto-Burman languages.

The structure of this study is as follows. Section 2 outlines the cross-linguistic typology of sibling term systems. Section 3 details the types attested in Tibeto-Burman. Section 4 examines their geographical distribution and considers possible diachronic developments. Section 5 concludes the paper.

2. Typology of sibling term systems

This section provides an overview of the typology proposed in Fukushima (2023), which forms the basis for the description of sibling term systems in Tibeto-Burman in Section 3. The classification builds on earlier work by Murdock (1968) and Matsumoto (2000), and describes systems of sibling terms using three criteria: (1) relative age, (2) referent sex, and (3) relative sex.

2.1. Undifferentiated Sibling Type

Languages that fall under the Undifferentiated Sibling Type (Type A in Fukushima 2023) employ a single lexical item to refer to all siblings, without distinctions of age or gender. For example, Ki-Nubi, an Arabic-based creole spoken in Uganda and Kenya, follows this pattern, as the term *akú* is used without distinction of age or gender. This would schematically be represented as (1) below, where *akú* uniformly fills the cells

for all combinations of age and gender. When differentiation is required, it is achieved by adding lexical items denoting ‘man’ or ‘woman’ (Nagato 2023).

(1) Ki-Nubi (adapted, *ibid.*, p.51)

	Male	Female
Elder	akú	
Younger		

Cross-linguistically, this type is geographically and genealogically limited, occurring primarily in coastal West African languages and in the Philippine languages of Austronesian (Matsumoto 2000: 5). Within Southeast Asia, it is rarely found on the mainland. It is absent in Kra-Dai and Hmong-Mien, and extremely limited in Austroasiatic and Tibeto-Burman (Fukushima et al. 2023). In contrast, it is relatively widespread in the insular region, particularly in Austronesian languages spoken in the Philippines, Taiwan, Indonesia, and across the Pacific (Utsumi 2023).

Matsumoto (2000: 6) argues that sibling term systems based on referent age and referent sex are structurally incompatible, so that a shift from one to the other would entail the collapse of the existing system. The Undifferentiated Sibling Type, in this view, arises when a previously established system collapses, allowing underlying neutral or generic terms to emerge as surface forms.

2.2. Relative Age Type

This type (Type B in Fukushima 2023) encodes relative age through separate terms for ‘elder’ and ‘younger’ siblings, without reference to the referent’s sex. This is illustrated by Ts’ixa, a language of the Kalahari-Khoe branch within the Khoe-Kwadi family of the Kalahari Basin Area, where lexical distinctions are made based on relative age but not sex. The term *táá-xū* refers to an elder sibling, while *dámā-xù* denotes a younger sibling (Kimura & Nakagawa 2023).

(2) Ts’ixa (adapted, *ibid.*, p.58)

	Male	Female
Elder	táá-xū	
Younger	dámā-xù	

The Relative Age Type is frequently observed across several language families in Southeast Asia, including major languages such as Thai, Khmer, and Indonesian. Within Tibeto-Burman, it is especially prevalent in the Karenic languages (§3.2). Among Tai languages, this type is widely attested, with terms for ‘elder sibling’ and

‘younger sibling’ typically reflecting Proto-Tai *bi^{B2} and *nəŋ^{C2}, respectively (Hirano et al. 2023). In Austroasiatic, it is one of the most common patterns, occurring across various subgroups such as Aslian, Bahnaric, Khmeric, Pearic, and Munda (Shimizu & Minegishi 2023). It is also widely distributed across Austronesian languages, particularly in Taiwan, the Philippines, and Indonesia (Utsumi 2023).

Outside Southeast Asia, the Relative Age Type is found in the Kalahari Basin Area, and to a lesser extent in the Niger-Congo, Nilo-Saharan, Turkic, Japonic, and South Asian groups. It tends to occur in areas adjacent to those of the Undifferentiated Sibling Type, and its distribution is comparatively denser (Fukushima 2023, 2024).

2.3. Skewed Age Type

This type (Type C in Fukushima 2023) refers to the system that distinguishes sex in either elder or younger siblings, but not both. Typically, only elder siblings are differentiated by sex, while the category of younger siblings remains undifferentiated. For instance, a language may have separate terms for ‘elder brother’ and ‘elder sister’ but use a single term for both younger siblings. This pattern is illustrated by Nenets, a Uralic language spoken in northern Siberia, where *nyaka* refers to an elder brother and *nyabako* to an elder sister, while *papa* denotes a younger sibling regardless of sex. When further specification is needed, the referent’s sex is expressed through compounding (Matsumoto 2023).

(3) Nenets (adapted, *ibid.*, p.39)

	Male	Female
Elder	<i>nyaka</i>	<i>nyabako</i>
Younger	<i>papa</i>	

The Skewed Age Type is widely attested across Eurasia and Africa, with notable concentrations in Southeast and northern Asia. Beyond Afro-Eurasia, it is commonly found in the indigenous languages of Australia (Matsumoto 2000: 8–10; Fukushima 2023, 2024). In Southeast Asia, this type is well represented in Kra-Dai and Austroasiatic, and also occurs with some frequency in Tibeto-Burman and Austronesian languages. Within Kra-Dai, it is primarily found in Northern Tai, particularly in northern Zhuang dialects, as well as in Central Tai, the Li languages of Hainan Island, and Laji in northwestern Vietnam (Hirano et al. 2023). In Austroasiatic, this type, along with the Relative Age Type (§2.2), ranks among the most widespread patterns, being attested across multiple branches including Bahnaric, Katuic, Khmuic, Mangic, Monic, Palaungic, Vietic, and Munda (Shimizu & Minegishi 2023). In Austronesian, it is found in languages spoken in Sumatra and Java (Utsumi 2023).

2.4. Age/Sex Type

This type (Type D in Fukushima 2023) features a fully differentiated system, with four distinct terms that encode both relative age and gender: ‘elder brother,’ ‘elder sister,’ ‘younger brother,’ and ‘younger sister.’ An example is provided by Nanjing Mandarin, in which all four categories are lexically distinguished (Yagi 2023).

(4) Nanjing Mandarin (adapted, *ibid.*, p.21)

	Male	Female
Elder	哥哥	姐姐
Younger	弟弟	妹妹

The Age/Sex Type is one of the most dominant and structurally stable sibling term systems cross-linguistically, both in terms of internal structure and geographical distribution. Within Asia, it is the predominant pattern in Sinitic and is also strongly represented in Japonic, Tibeto-Burman, and Dravidian (Matsumoto 2000: 10–11; Fukushima 2023, 2024). Among the 612 Chinese dialects surveyed by Yagi (2023), only this type was attested. In Southeast Asia, it is particularly prominent in Hmong-Mien and Tibeto-Burman, and is also found in Kra-Dai and Austroasiatic. Within Hmong-Mien, it is widely observed in the eastern region, irrespective of lect affiliation. Its occurrence in Sinitic may reflect the influence of language contact (Taguchi & Tang 2023). In Kra-Dai, the type is well represented in the Kra branch, including languages such as Gelao and Buyang, and is also found in some Northern Tai languages (Hirano et al. 2023), which suggests another instance of contact-induced influence from Sinitic. In Austroasiatic, it is found in the Munda branch, where it constitutes the predominant sibling term system (Shimizu and Minegishi 2023). By contrast, this type is entirely absent from the Austronesian languages surveyed by Utsumi (2023).

2.5. Sex Type

The Sex type, also known as the brother/sister type (Type E in Fukushima), distinguishes between ‘brother’ and ‘sister’ regardless of relative age. This pattern is exemplified by Azeri, a Turkic language spoken in western Asia. In Azeri, sibling terms encode the referent’s sex but do not indicate age differences, with *kardaš* denoting a brother and *baĭi* a sister (Saitō 2023).

(5) Azeri (adapted, *ibid.* p.41)

	Male	Female
Elder	kardaš	baĭi
Younger		

The Sex Type, also referred to as the European or Brother-Sister Type by Murdock (1968), is the most prevalent sibling term system in European languages. This type is strongly associated with the Indo-European and Afro-Asiatic language families and is geographically widespread across northern Africa, most of Europe, and through Southwest Asia into the Indian subcontinent. Although it also appears sporadically in other language families, such associations are likely to result from secondary developments through language contact (Matsumoto 2000: 11–15). In Southeast Asia, however, this type is poorly represented: it occurs only sporadically in Hmong-Mien and Tibeto-Burman (§3.5), and is entirely absent from Kra-Dai, Austroasiatic, and Austronesian (Fukushima et al. 2023).

2.6. Types with relative sex

These types encode distinctions based on relative sex, that is, the sex of the speaker in relation to that of the referent. They are often combined with distinctions of relative age and/or the referent’s sex. This type can be subdivided into five subtypes: the Relative Sex Type (Type F), the Relative Sex/Age Type (Type FB), the Relative Sex/Skewed Age Type (Type FC), the Relative Sex/Age/Sex Type (Type FD), and the Relative Sex/Sex Type (Type FE). The Relative Sex Type is distinguished solely by relative sex. For instance, in Kiribati, a language of the Gilbert Islands in Melanesia, *tari* refers to a ‘same-sex sibling’ and *m’āne* to an ‘opposite-sex sibling.’ In this system, the same term has opposite values depending on the speaker’s sex: for male speakers, *m’āne* denotes ‘sister,’ whereas for female speakers it refers to ‘brother’ (Matsumoto 2000: 15).

(6) Relative Sex Type in Kiribati (Marshall ed. 1983: 155)

Same-sex	Cross-sex
tari	m’āne

Relative sex, when combined with distinctions of relative age and/or the referent’s sex, gives rise to more complex systems. One example is modern standard Korean, which exemplifies the Relative Sex/Skewed Age Type. In this system, terms for elder siblings vary depending on both the referent’s sex and the speaker’s sex, whereas younger siblings are referred to with a single undifferentiated term.

(7) Relative Sex/Skewed Age Type in Korean (adapted from Fukui 2023: 19)

Speaker’s sex		Male speaker		Female speaker	
Referent’s sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	hyŏŋ	nuna	oppa	ŏnŋi
	Younger	tonŋŋŋ			

Another example is found in the Hokkaido Ainu dialects, which follow the Relative Sex/Age/Sex Type. In this system, sibling terms encode distinctions of relative age, relative sex, and referent sex. While the terms for ‘elder brother,’ ‘elder sister,’ and ‘younger brother’ reflect the Age/Sex Type, the term for ‘younger sister’ additionally varies with the speaker’s sex. This pattern can be schematically represented as follows, based on our interpretation of Fukazawa (2023).

(8) Relative Sex/Age/Sex Type in Hokkaido Ainu (adapted, *ibid.* p.11)

Speaker’s sex		Male speaker		Female speaker	
Referent’s sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	yúp(-í)	sá(-ha)	yúp(-í)	sá(-ha)
	Younger	ák(-í)	turés(-i)	ák(-í)	mátak(-i)

Burushaski illustrates the Relative Sex/Sex Type, with three sibling terms that distinguish both the speaker’s sex and the referent’s sex, without encoding relative age (Yoshioka 2023). As shown in (9a), the terms vary depending on whether the speaker and sibling are of the same or opposite sex, but no distinction is made between elder and younger siblings.

(9a) Relative Sex/Sex Type in Burushaski (adapted, *ibid.* p.44)

Speaker’s sex		Male speaker		Female speaker	
Referent’s sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	-cɔ	-yás(t)	-úlus	-cɔ
	Younger				

Since the system does not encode relative age, it can alternatively be represented in a simplified form, as shown in (9b).

(9b) Simplified representation of the Relative Sex/Sex Type in Burushaski

	Same-sex	Cross-sex
Male referent	-cɔ	-úlus
Female referent		-yás(t)

Types involving relative sex occur with notable frequency in several language families and groups outside Southeast Asia, including Chukotko-Kamchatkan, Korean, Ainu, Ryukyuan, and Niger-Congo. They are also sporadically found in Japonic, Mongolic, Turkic, Dravidian, Nilo-Saharan, and various South Asian languages (Fukushima 2023, 2024).

Within Southeast Asia, although relative sex distinctions are absent in Sinitic sibling systems, they are found in varying degrees in Hmong-Mien, Kra-Dai, Austroasiatic, Tibeto-Burman, and Austronesian. In Hmong-Mien, this type is attested particularly in the western regions, contrasting with the dominance of the Age/Sex Type in the east (Taguchi & Tang 2023). In Austronesian, systems encoding relative sex are primarily found in the Pacific, as well as in Papua, the Solomon Islands, and the southern Philippines. These include the Relative Sex, Relative Sex/Age, Relative Sex/Skewed Age, and Relative Sex/Sex Types (Utsumi 2023).

Languages in Kra-Dai, Austroasiatic, and Tibeto-Burman also show relative sex-based systems, though less frequently. A few Kra-Dai languages display the Relative Sex/Age/Sex Type. For instance, Laji, a Kra language spoken on the China-Vietnam border, uses different terms for ‘younger brother’ depending on the speaker’s gender. Similarly, Cun, a Hlaic language spoken on Hainan Island, marks relative sex in both ‘younger brother’ and ‘younger sister’ (Hirano et al. 2023). While Relative Age and Skewed Age Types dominate in Austroasiatic, several languages display relative sex distinctions. These include the Relative Sex Type in some Nicobaric languages; the Relative Sex/Age Type in Monic, Aslian, and Nicobaric; the Relative Sex/Skewed Age Type in Palaungic and Katuic; and the Relative Sex/Age/Sex Type in some Munda languages. Such systems are mostly found in coastal India, the Nicobar Islands, and the southern Malay Peninsula (Shimizu & Minegishi 2023). Tibeto-Burman also shows examples of relative sex-based types, including the Relative Sex/Age, Relative Sex/Age/Sex, and Relative Sex/Sex Types (see §§3.6–3.8).

3. Typology of sibling term systems in Tibeto-Burman

This section presents a typological overview of sibling term systems in Tibeto-Burman, accompanied by illustrative examples. While some data come from primary sources collected through the authors’ fieldwork, many are drawn from secondary materials such as dictionaries and wordlists. Sibling term systems in Tibeto-Burman exhibit considerable typological diversity. The following types are identified in our data and will be discussed in turn: Undifferentiated Sibling Type (§3.1), Relative Age Type (§3.2), Skewed Age Type (§3.3), Age/Sex Type (§3.4), Sex Type (§3.5), Relative Sex/Age Type (§3.6), Relative Sex/Age/Sex Type (§3.7), and Relative Sex/Sex Type (§3.8).

3.1. Undifferentiated Sibling Type

This type lacks lexical distinctions based on either relative age or the referent’s sex. Although it is rare in our Tibeto-Burman data, this is not entirely absent. Clear instances

are found in Rawang and Wadamkong, two closely related Nungish languages. In Rawang, for example, the term *nvm* is used uniformly for siblings, referring to both male and female referents regardless of their relative age.

(10) Rawang (LaPolla & Sangdong 2015: 287)

	Male	Female
Elder	nvm	
Younger		

Relative age and referent's sex can be specified compositionally by adding age- and sex-related morphemes to the neutral sibling term *nvm*. These include *vlat* 'first,' *s̀vm* 'small,' *pè* 'male,' and *mè* 'female.' All of these morphemes follow the neutral sibling term, as illustrated in (11).

(11) Rawang (LaPolla & Sangdong 2015: 287)

	Male	Female
Elder	nvm vlatpè	nvm vlatmè
Younger	nvm s̀vmpè	nvm s̀vmmè

3.2. Relative Age Type

This type makes a single distinction based only on relative age. As noted by Matsumoto (2000: 7, 29), it is particularly concentrated in the Karenic branch of Tibeto-Burman, spoken in and around southeastern Burma. In our dataset, 26 out of 45 languages and dialects exhibiting this type are Karenic varieties. These include Blimaw, Bwe, Eastern Kayah Li, Geba, Pa-O, Pwo Karen, and Yingtalay, as well as various Kayan varieties, such as Diklon, Dokhoncon, Dolan, Dosanbu, Kadaw, Kalondei, Kathan, Lagu, Nangki, Nantwei, Phulon, Ramaku, Sonkan, Sonplao, Thaidai, Thaoku, and Zayein. An illustrative case is Eastern Pwo Karen, spoken in Karen State, Mon State, and the Tanintharyi region of Burma, in which sibling terms distinguish between elder and younger siblings without encoding the referent's sex.

(12) Eastern Pwo Karen (Kato 2004: 578)

	Male	Female
Elder	wē	
Younger	phū	

When further differentiation is required, additional morphemes may be employed. In Zayein, the morpheme *mo*⁴² marks female siblings, whereas in Nangki, the morphemes *khao*²³² and *mo*³¹ mark male and female siblings, respectively.

(13) Zayein (Shintani 2014: 143)

	Male	Female
Elder	vɛ ⁴¹	vɛ ⁴¹ mo ⁴²
Younger	fo ⁴²	fo ⁴² mo ⁴²

(14) Nangki (Shintani 2015: 143)

	Male	Female
Elder	viʔ ⁵³ khao ²³²	viʔ ⁵³ mo ³¹
Younger	fo ³¹ khao ²³²	fo ³¹ mo ³¹

In addition to Karenic languages, the Relative Age Type is sporadically attested in other genealogically distinct branches, including Qiangic, Lolo-Burmese, and Kuki-Chin-Naga, spoken in both the eastern and western parts of the Tibeto-Burman area. Among Qiangic languages, examples include Mulan Situ, Japhug, Yelong Khroskyabs, Wobzi Khroskyabs, and Siyewu Khroskyabs, all of which belong to the rGyalrongic subgroup and are spoken in northwestern Sichuan. In some of these languages, this type coexists with the Relative Sex/Sex Type, as discussed in Section 3.8 below.

(15) Yelong Khroskyabs (Huang 2007: 214)

	Male	Female
Elder	ʔa ³⁵ mu ³⁵	
Younger	ʔa ³¹ gə ³⁵	

A few Loloish languages also follow this pattern. One example is Nusu, spoken in northern Yunnan Province, China, as well as in adjacent areas of northern Burma.

(16) Nusu (Sun & Liu 1986: 150)

	Male	Female
Elder	ʔa ³⁵ mu ³⁵	
Younger	ʔa ³¹ gə ³⁵	

The Relative Age Type is also attested in several languages spoken in Northeast India, particularly within the Kuki-Chin-Naga group. Examples include Mao and Pochuri from the Angami-Pochuri group, Mongsen Ao from the Central Naga group, Matu,

Mizo, and Tedim from the Kuki-Chin group, and Zeme from the Zemeic group. An example is Mongsen Ao, spoken in northeastern Nagaland, as shown in (17). Beyond this grouping, the type also occurs in other languages of the region, such as Sulung, a Kho-Bwa language.

(17) Mongsen Ao (Coupe 2007: 491)

	Male	Female
Elder	[tə]-ti	
Younger	[tə]-nu	

3.3. Skewed Age Type

This type marks relative age and introduces a gender distinction for either elder or younger siblings, but not both. It is attested in 59 languages and dialects across Tibeto-Burman in our dataset. In the majority of these (48 languages), the gender distinction applies only to elder siblings, with terms like ‘elder brother,’ ‘elder sister,’ and a single term for ‘younger sibling.’ This pattern is found across a wide range of groups, including Lolo-Burmese, Qiangic, Tujia, Sal, Kuki-Chin-Naga, Tani, Kiranti, Tibetic, and Newaric.

Within Lolo-Burmese, it is found in some Burmish languages spoken in western Yunnan and northern Burma, such as Zaiwa, Ngochang, and Xiandao. For example, Zaiwa distinguishes ‘elder brother’ and ‘elder sister,’ while using a gender-neutral term for younger siblings. It is also attested in Loloish, as seen in some Hani dialects such as those spoken in Luchun and Mojiang.

(18) Zhefang Zaiwa (Zhu & Lepai 2013: 364)

	Male	Female
Elder	a ⁵⁵ maŋ ³¹	a ⁵⁵ na ⁵⁵
Younger	a ⁵⁵ ku ³¹	

A similar pattern, with sex distinctions limited to elder siblings, is also found in languages spoken in south-central China. These include rGyalrongic languages such as Jiada (Brag-bar) Situ and Jiaomuzu (Kyom-kyo) Situ, spoken in Sichuan, as well as Tujia spoken in and around western Hunan.

(19) Tujia (Huang ed. 2022: 153–155)

	Male	Female
Elder	a ²¹ kho ⁵⁵	a ³⁵ ta ⁵⁵
Younger	a ⁵⁵ ηai ⁵⁵	

Some Tibetic languages also exhibit the Skewed Age Type, including varieties such as Lhasa Tibetan, sGar Tibetan, gTsangtsa Tibetan, Tsharethong Tibetan, and Kurtöp. This type is also attested in Kinnauri, a West Himalayish language spoken in Himachal Pradesh in northern India.

(20) Lhasa Tibetan (Hoshi & Hoshi 1995: 6)

	Male	Female
Elder	ʼtəotəo	ʼateaa
Younger	^oomaa	

Some Sal languages, spoken in northeast India as well as parts of Bangladesh, Burma, and China, also follow this pattern, employing distinct terms for elder siblings based on sex, while using a single term for younger siblings. These include Jinghpaw-Luish languages such as Jinghpaw, Bodo-Garo languages such as Deori, and Northern Naga languages such as Konyak, Wancho, and Chang Naga. Jinghpaw, spoken in northern Burma and neighboring regions of China and India, provides an illustrative example.

(21) Jinghpaw (Kurabe fieldnotes)

	Male	Female
Elder	gəphù	gəna
Younger	gənaw	

Beyond the Sal grouping, several other languages across Northeast India also exhibit the same skewed pattern. These include Daai Chin (Kuki-Chin), Karbi (Karbic), and Makuri Naga (Central Naga), all belonging to subgroups within the Kuki-Chin-Naga branch. Example (22) comes from Daai Chin, spoken in the southern Chin Hills in western Burma.

(22) Daai Chin (So-Hartmann 2009: 206)

	Male	Female
Elder	be	si
Younger	na	

Similar patterns are also found in some Tani languages, such as Galo and Hill Miri, spoken in Northeast India. For example, Galo, spoken in central Arunachal Pradesh in the eastern Himalayan region, exhibits this type.

(23) Galo (Post 2007: 213)

	Male	Female
Elder	ací	añí
Younger	abìr	

Further west, comparable systems are found in the Kiranti and Newaric groups. Kiranti examples include Yakkha, Bantawa, Limbu, Kulung, and Dhimal. Within Newaric, Thangmi follows the same pattern, distinguishing elder siblings by sex while using a single term for younger siblings.

(24) Yakkha (Schackow 2015: 562)

	Male	Female
Elder	aphu	ana
Younger	anuncha	

(25) Sindhupalchok Thangmi (Turin 2011: 134–138)

	Male	Female
Elder	bubu	tete
Younger	hu	

The opposite pattern, where the sex distinction applies only to the younger sibling, has been described as typologically rare (Matsumoto 2000: 42). However, our data show that this pattern is attested in around ten Tibeto-Burman languages. These include Qiangic languages such as Duoxu, Naic languages such as Yongning Na, and Tibetic varieties such as Tshawarong Tibetan and Mertsemdo Tibetan.

(26) Duoxu (Han et al. 2019: 71)

	Male	Female
Elder	a ³³ ja ³³	
Younger	ji ³¹ no ³¹	na ³¹ ma ⁵³

The same pattern is also attested in several languages spoken in and around Northeast India. These include Songgu Zakhring as well as several languages within the Kuki-

Chin-Naga branch, such as Angami Naga (Angami-Pochuri), Liangmei (Zeme), Lotha Naga (Central Naga), and Tangkhul (Tangkhulic).

(27) Liangmei (Marrison 1967)

	Male	Female
Elder	achi	
Younger	asing	atanpui

3.4. Age/Sex Type

This type is characterized by distinctions in both relative age and the referent’s sex. It is fairly common, with 215 languages and dialects in our data exhibiting this pattern across a wide range of branches. These include languages belonging to Qiangic, Lolo-Burmese, Naic, Tibeto-Kannauri, Sal, Kuki-Chin-Naga, Tani, Kho-Bwa, Deng, and Kiranti groups.

Within Qiangic, examples include Qiangic languages such as Choyu and Gochang, and rGyalrongic languages such as Geshitsa and sTau, all spoken in western Sichuan and surrounding areas of Southwest China. One such example is Darmdo Minyag, a Qiangic language, which exhibits a four-term system distinguishing both relative age and the referent’s sex. Of the four terms attested in this system, the form for ‘elder sister’ is a Tibetan loanword. This raises the possibility that the current system reflects a transitional stage from a different sibling classification pattern.

(28) Darmdo Minyag (Huang ed. 2022: 152–154)

	Male	Female
Elder	æ ³³ khi ⁵⁵	æ ³³ tœ ⁵⁵
Younger	khui ²⁴	ra ⁵³

A similar four-term system is also found in several Lolo-Burmese and Naic languages of the neighboring regions, including Naxi and Loloish languages such as Sani, Axi, Laluba, Luoluobo, Lisu, and Jinuo. One example comes from a variety of Lisu spoken in western Yunnan.

(29) Lisu (Huang ed. 2022: 153–155)

	Male	Female
Elder	ɑ ⁵⁵ tsi ³³	ŋi ³³ za ³¹
Younger	ŋi ³³ ma ³³	o ⁵⁵ pha ³¹

In the Tibeto-Kannauri group, the pattern is found in Tibetic languages such as Tshangla, Pema, Kyirong Tibetan, and Lhagang Tibetan, and in Tamangic languages such as Gurung and Manange.

(30) Prakaa Manang (Hoshi 1984: 147)

	Male	Female
Elder	³ atə	³ anə
Younger	³ acong	³ nanyi

The same pattern is also attested in the Kiranti group, as seen in Hayu, spoken in eastern Nepal, which exhibits a four-way distinction among siblings, distinguishing both age and referent sex.

(31) Hayu (Michailovsky 1989)

	Male	Female
Elder	bəʎ	nono
Younger	balə	dyə

The pattern is also attested across several branches in Northeast India. Within the Sal group, it occurs in Bodo-Garo languages such as Garo and Dimasa, as well as in Northern Naga languages including Nocte, Phom, and Tangsa.

(32) Garo (Burling 2003: 222)

	Male	Female
Elder	a-da	a-bi
Younger	ang-jong	a-no

In the Kuki-Chin-Naga group, the pattern is found in languages such as Sema (Angami-Pochuri), Sangtam (Central Naga), Puiro (Zemeic), Kokak (Tangkhulic), and Meithei.

(33) Sema (Marrison 1967)

	Male	Female
Elder	amu	atsü
Younger	atüküzü	nipfü

Additional examples from Northeast India include Apatani, Bengni, Bokar, Damu, Nishing, and Tangam from the Tani group, Duhumbi from the Kho-Bwa group, and Darang from the Deng group.

(34) Tangam (Post 2017: 50)

	Male	Female
Elder	aate	aapoŋ
Younger	baʔpo	bemme

3.5. Sex Type

This type is characterized by a single distinction based on the referent's sex. It is found in the Tibetic, Qiangic, Sal, and Digarish. These include Qiangic languages such as Hongding nDrapa, Longxi Southern Rma, Taoping Southern Rma, and Puxi Southern Rma; Usui, a Bodo-Garo language from the Sal group; Idu, a Digarish language spoken in and around Arunachal Pradesh; and a range of Tibetic varieties. One example comes from Usui, a Bodo-Garo language spoken in the Chittagong Hill Tracts of southeastern Bangladesh.

(35) Usui (Huziwara 2010: 93)

	Male	Female
Elder	tākhu	bəhānəŋ
Younger		

The Sex Type is relatively uncommon, attested in around 20 languages and dialects in our data, over half of which are Tibetic varieties such as Khyungkyog Tibetan, sTaglo Tibetan, and Rwatags Tibetan.

(36) Khyungkyog Tibetan (Suzuki fieldnotes)

	Male	Female
Elder	ɛa ŋɛ	ʂɛ fu
Younger		

3.6. Relative Sex/Age Type

The Relative Sex/Age Type encodes both relative age and relative sex. While this type is uncommon, our data include one instance. This is Xinyingpan Prinmi, a Qiangic language spoken in northwestern Yunnan, which employs distinct terms for same-sex siblings, while cross-sex siblings are referred to with a single term.

(37a) Xinyingpan Prinmi (adapted from Ding 2014: 337, 348)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	pɕj ^R	mu ^L ŋuε ^H	mu ^L ŋuε ^H	pɕj ^R
	Younger	kuε ^F			kuε ^F

Since the Prinmi system employs only three terms, with some forms shared across categories, it can alternatively be represented more simply in terms of relative age and relative sex as follows.

(37b) Simplified representation of the Prinmi system

Relative sex		Same sex	Cross-sex
Relative age	Elder	pɕj ^R	mu ^L ŋuε ^H
	Younger	kuε ^F	

3.7. Relative Sex/Age/Sex Type

This type involves distinctions based on relative age, relative sex, and the referent's sex. It is attested in 23 languages and dialects in our data, including Lolo-Burmese languages such as Burmese and Nuosu, Sal languages such as Cak, certain languages of Arunachal Pradesh such as Kaman, and various Tibetic varieties. The Relative Sex/Age/Sex Type can be subdivided based on the number of lexical contrasts. For example, Dzongkha, a Tibetic language spoken in Bhutan, especially in the western valleys and central highlands, shows five lexical splits, as illustrated by the following example.

(38a) Dzongkha (adapted from Imaeda 2006: 78)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	phogem	'azhim	phogem	'azhim
	Younger	nocu	sim	nocu	num

This system can alternatively be represented more explicitly in terms of relative sex, as shown in (38b) below. However, henceforth we will use speaker's sex instead, since it provides a more intuitive representation.

(38b) Alternative representation of the Dzongkha system

Relative sex		Same-sex		Cross-sex	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	phogem	'azhim	phogem	'azhim
	Younger	nocu	num	nocu	sim

Myeik, a dialect of Burmese spoken in the southern coastal region of Burma, also exhibits five lexical splits, albeit with a slightly different configuration. In Dzongkha, it is the category 'younger sister' that is lexically distinguished, whereas in Myeik Burmese, the distinction falls on 'younger brother' instead, as shown in (39). Note that some male speakers use *mău* instead of *ni*, which suggests a shift toward the Age/Sex Type.

(39) Myeik Burmese (adapted from Kato & Khin Pale 2012: 153)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	ʔakò	ʔamă	ʔakò	ʔamă
	Younger	ni	ni mă	mău	ni mă

Standard Burmese shows six splits, with younger siblings being referred to with four distinct terms depending on both the sex of the speaker and the referent. Elder siblings, by contrast, are referred to with the same two terms across speakers, as illustrated in (40). Note that in modern Burmese, *hnămă* is frequently replaced by *ni mă*, suggesting an ongoing shift toward a five-split system.

(40) Standard Burmese (Kurabe fieldnotes)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	ʔăkò	ʔămă	ʔăkò	ʔămă
	Younger	ni	hnămă	măuN	ni mă

A similar six-term system is found in rGyaye Tibetan, an Amdo Tibetan variety spoken in Qinghai Province, China.

(41) rGyaye Tibetan (Ebihara 2010: 84)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	awo	ate ^{he}	awo	ate ^{he}
	Younger	nu	ʂaŋmo	nyoŋwo	nəmo

Unlike rGyaye Tibetan, Themchen Tibetan, another Amdo Tibetan spoken in Qinghai Province, exhibits a further subdivision within the male elder sibling category based on relative sex.

(42) Themchen Tibetan (Tournadre & Suzuki 2023: 728)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	hurgän	ač'e	apa	ač'e
	Younger	nu	şangmo	nyangwo	nəmo

The Relative Sex/Age/Sex Type can theoretically yield up to eight distinct forms, and at least one such fully elaborated case has been reported by Matsumoto (2000: 23–24). Tournadre and Suzuki (2023: 726) add a new example, noting that one Amdo dialect has all eight terms.

(43) Tsigorthang Tibetan (Tournadre & Suzuki 2023: 728–279)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	hurgän	şangganma	^m nyanggän	ač'e
	Younger	nu	şangmo	^m nyangwo	nəmo

3.8. Relative Sex/Sex Type

In this type, lexical choices reflect relative sex and the referent's sex, but are insensitive to age differences. This type is attested in five Qiangic languages in our dataset: Mätro nDrapa, Youlaxi (gYang-la-gshis) Choyu, Japhug, Wobzi Khroskyabs, and Siyuewu Khroskyabs. Tangut is also suggested to have exhibited this type (Jacques 2012). One example comes from Mätro nDrapa, a Qiangic language spoken in the western Sichuan region of China.

(44a) Mätro nDrapa (Shirai fieldnotes)

Speaker's sex		Male speaker		Female speaker	
Referent's sex		M	F	M	F
Relative age	Elder	veŋαpha ¹	neivα ¹	mu ²	ŋαŋαpha ¹
	Younger				

Since the system is not sensitive to age, it can be represented more simply, as in (44b).

(44b) A simplified representation of Mätro nDrapa

	Same-sex	Cross-sex
Male referent	vɛŋɿpha ¹	mu ²
Female referent	ŋɿɿpha ¹	neivɿ ¹

A similar pattern is also found in Youlaxi Choyu, another Qiangic language spoken in Sichuan, although the corresponding sibling terms are not necessarily cognate.

(45) Youlaxi Choyu (adapted from Huang ed. 2022: 152–154)

	Same-sex	Cross-sex
Male referent	wə ⁵⁵ phe ⁵⁵	mu ⁵⁵
Female referent	sqhu ⁵⁵ phe ⁵⁵	ɛŋye ⁵⁵

This sibling system is also attested in Wobzi Khroskyabs, a rGyalrongic language spoken in northwestern Sichuan, which employs four distinct terms.

(46) Wobzi Khroskyabs (Yunfan Lai, p.c., 2023)

	Same-sex	Cross-sex
Male referent	rmâtstəy	snəm
Female referent	sq ^h æéí	mô

In some languages, two distinct types coexist. For example, Japhug, another rGyalrongic language of northwestern Sichuan, exhibits both the Relative Sex/Sex Type, which encodes distinctions of relative sex and referent's sex (47a), and the Relative Age Type, which marks only the age distinction between elder and younger siblings (47b).

(47a) Relative Sex/Sex Type in Japhug (Jacques 2012: 216)

	Same-sex	Cross-sex
Male referent	tɿ-xtɿɿ	tɿ-snom
Female referent	tɿ-sqhɿj	tɿ-wɿmu

(47b) Relative Age Type in Japhug (Jacques 2012: 216)

	Male	Female
Elder	tɿ-pi	
Younger	ta-bi	

If two types coexist within a single language, we consider the language to exhibit both in Section 4.

4. Geographical distribution and interpretation

Tibeto-Burman languages, as illustrated in the preceding section, exhibit a wide range of typological patterns in their sibling term systems. Contrary to Murdock's (1968: 7) suggestion that "the several types found in Tibeto-Burman are probably correlated with subfamilies," this variation applies not only across different subgroups but also within a single subgroup. For example, as shown in Section 3, the Tibetic branch alone displays considerable diversity, including the Skewed Age Type (e.g., Lhasa Tibetan), the Age/Sex Type (e.g., Kyirong Tibetan), the Sex Type (e.g., Khyungkyog Tibetan), and the Relative Sex/Age/Sex Type (e.g., rGyaye Tibetan). Furthermore, the individual sibling terms are not necessarily cognate with one another.¹ Given this diversity, it remains challenging to establish a single, definitive account of their historical development. That said, this section examines which patterns are more likely to reflect an older system within Tibeto-Burman, based on their genealogical and areal distribution.

Figure 1 presents the geographical distribution of different types of sibling term systems in Tibeto-Burman. Among the attested patterns, the Undifferentiated Sibling Type, Relative Sex/Age Type, and Relative Sex/Sex Type are uncommon in our data, both in terms of geographical distribution and genealogical diversity. In other words, the first two types are attested in only a few languages, and the last is similarly restricted to a small number of Qiangic languages. Given their marginal status, these types are unlikely to reflect an older layer of the sibling term system within the family.²

In contrast to the three types discussed above, the Relative Age Type, Skewed Age Type, Age/Sex Type, Sex Type, and Relative Sex/Age/Sex Type are attested more broadly across the Tibeto-Burman area. These patterns appear across multiple branches and regions, suggesting greater stability and the possibility that they reflect an earlier stratum in the history of the family. The following section examines the historical status of each of these types within Tibeto-Burman sibling term systems.

¹ For a detailed account of sibling term systems in Tibetic, see Tournadre and Suzuki (2023: 724–731).

² Matsumoto (2000: 5) points out that the Undifferentiated Sibling Type is limited in its distribution across the world's languages. Even in language groups where it is most frequently attested, such as the Philippine languages within the Austronesian family, it tends to emerge as an intermediate stage in the shift from one type to another, rather than reflecting an original system.

Fig. 1 The geographical distribution of Tibeto-Burman sibling term systems

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ○ Undifferentiated Sibling Type | ◇ Sex Type |
| — Relative Age Type | / Relative Sex/Age Type |
| ▽ Skewed Age Type (Elder-Skewed) | ▱ Relative Sex/Age/Sex Type |
| △ Skewed Age Type (Younger-Skewed) | ◊ Relative Sex/Sex Type |
| □ Age/Sex Type | |

Within Asia, the Relative Age Type is particularly attested in Taiwan and in both Maritime and Mainland Southeast Asia (Matsumoto 2000: 6–7; Fukushima 2024). In our Tibeto-Burman data, it appears in 45 languages and dialects (§3.2). However, as noted by Matsumoto (2000: 7, 29), its distribution within Tibeto-Burman is notably concentrated in the Karenic branch, and in our dataset as well, more than half of the instances are from Karenic languages spoken in southeastern Burma. These languages are in close contact with Tai and Austroasiatic languages, where the Relative Age Type is widespread (Hirano et al. 2023; Shimizu & Minegishi 2023). This raises the possibility that the Karenic pattern represents a contact-induced innovation rather than an inherited feature.

Comparable systems are also sporadically found in other branches such as Qiangic, Loloish, and Kuki-Chin-Naga. However, they are not dominant in these groups, where alternative sibling term systems are attested. For example, Qiangic languages show not

only the Relative Age Type but also Skewed Age, Age/Sex, Relative Sex/Age, and Relative Sex/Sex Types (§3). Likewise, some languages such as Japhug exhibit both the Age-based and the Relative Sex/Sex Types, which may suggest a transition from one type to another (§3.8). Outside the Karenic branch, thus, the pattern may have arisen similarly through language contact or through internal simplification of more complex systems. If this is the case, the Relative Age Type may not reflect an older stratum of sibling term systems within Tibeto-Burman.

Fig. 2 The geographical distribution of Tibeto-Burman sibling term systems (Detailed)

The Sex Type (or the Brother/Sister Type) is attested in approximately 20 languages and dialects in our dataset, which belong to the Tibetic, Qiangic, Sal, and Digarish groups. However, in some of these cases, particularly those found in the Indosphere,³ the type may have developed secondarily through language contact with Indo-Aryan languages. This interpretation is supported by a typological trend in the world's languages noted by Matsumoto (2000: 11–15), who observes that the Sex Type is strongly associated with the Indo-European and Afro-Asiatic families, and that instances of this type outside these families are often explained as the result of language contact with them. Matsumoto (2000) further observes that languages with this type typically have grammatical gender. This suggests that the type is unlikely to be

³ For the conceptual distinction between the “Sinosphere” and the “Indosphere” in the context of language contact and cultural influence in Southeast Asia, see Matisoff (1990).

typologically compatible with Tibeto-Burman, in which grammatical gender is generally absent.

The Skewed Age Type is attested across a wide range of Tibeto-Burman branches and does not exhibit any strong areal bias. It is found in diverse groups, including Lolo-Burmese, Qiangic, Tibetic, Tujia, Sal, Kuki-Chin-Naga, Tani, Kiranti, and Newaric. Its distribution, both genealogically and geographically broad and balanced, suggests that it may represent an older stratum within the sibling term systems of Tibeto-Burman. Note that the Skewed Age Type is also widely attested in Austroasiatic languages, appearing across several branches including Bahnaric, Katuic, Khmuic, Mangic, Monic, Palaungic, and Vietic (Shimizu & Minegishi 2023). Given the long-standing presence of Austroasiatic in Mainland Southeast Asia (Bellwood 1992), some Tibeto-Burman instances of this type may have arisen through language contact. This type is also attested in Kra-Dai, where its distribution is confined to Northern Tai (especially northern Zhuang dialects), Central Tai, and the Li languages of Hainan Island (Hirano et al. 2023). Some Tibeto-Burman instances of this type may similarly have arisen through local contact with these languages.

The Age/Sex Type is one of the most prevalent sibling term systems cross-linguistically and is notably stable in both internal structure and areal distribution (Matsumoto 2000: 10). This type, as described in Section 3.4, is quite common in Tibeto-Burman, both genealogically and geographically, and is attested in a wide range of groups. This widespread distribution suggests that it may represent one of the oldest sibling term systems in Tibeto-Burman. However, some instances may have arisen secondarily through language contact. Notably, this type is found throughout Sinitic, with a long historical continuity (Matsumoto 2000: 10). Fukushima (2024: 153) suggests that this type may have spread to other language families through contact with Sinitic. In this context, its presence in Tibeto-Burman languages, particularly in those within the Sinosphere, should be considered in relation to possible Sinitic influence. Additionally, Matsumoto (2000: 11) notes that the Age/Sex Type is closely related to the Skewed Type, and that in many languages there is a systematic shift from the latter to the former, with the two sometimes coexisting without a clear distinction. These observations highlight the need to consider the possibility of internal development as well.

The Relative Sex/Age/Sex Type is found in Lolo-Burmese, Sal, Tibetic, and some languages of Arunachal Pradesh. Matsumoto (2000: 29–30) suggests that this type reflects an earlier stage in Tibeto-Burman, based on its sporadic distribution across the region and on Benedict's (1942: 314) description of Classical Tibetan, which he regards as exemplifying this type. He further argues that sibling terminology in Tibeto-Burman has shifted from an earlier pattern structured around relative sex distinctions toward the

Age/Sex Type, where both age and sex are involved, with the role of relative sex gradually diminishing in importance. The Myeik Burmese data discussed in Section 3.7 could be situated as an example of this shift. Figure 1 also suggests that this type is scattered around the periphery of the Tibeto-Burman area, consistent with Matsumoto's (2000) observation. However, identifying types involving relative sex is not always straightforward when relying on secondary sources, and additional empirical data will be required for more conclusive analysis.

5. Conclusions

This study has examined the typology and geolinguistic distribution of sibling term systems in Tibeto-Burman. The systems observed in our data display considerable diversity, encompassing the following types: Undifferentiated Sibling Type (§3.1), Relative Age Type (§3.2), Skewed Age Type (§3.3), Age/Sex Type (§3.4), Sex Type (§3.5), Relative Sex/Age Type (§3.6), Relative Sex/Age/Sex Type (§3.7), and Relative Sex/Sex Type (§3.8). Our data further demonstrate that this variation occurs not only across different subgroups but also within individual subgroups. Such typological variation reflects broader patterns of lexico-semantic diversity, paralleling those found in the lexicon and grammar of Tibeto-Burman languages (e.g., Matisoff 1978, 2003; Thurgood & LaPolla 2017).

While it is difficult to draw a unified historical conclusion from this diversity, certain types, such as the Undifferentiated Sibling Type, the Relative Sex/Age Type, and the Relative Sex/Sex Type, can be regarded as secondary, given their skewed genealogical and geographical distributions. Other types, particularly the Skewed Age Type, the Age/Sex Type, and the Relative Sex/Age/Sex Type, may reflect older strata, as suggested by their genealogical diversity and geographically non-contiguous distribution. Nevertheless, given the pervasive and often intensive nature of language contact across the Tibeto-Burman area, as well as the potential for independent internal developments, both external and internal factors should always be taken into account. This issue extends beyond the scope of a broad typological and geolinguistic survey such as the present study, and further progress will require detailed descriptive studies grounded in solid fieldwork.

Furthermore, much of the data used in this study derives from secondary sources, and the reliability of interpretation is therefore a constant concern. This is particularly true for complex systems, such as those involving relative sex distinctions, which are not always accessible through secondary materials. Even when the original sources were based on primary data, the influence of contact languages may have obscured the

original structure. Accordingly, the descriptions and interpretations presented here should be understood not as definitive conclusions, but as a foundation for further investigation. Continued comparative and geolinguistic research will be essential to clarify how the present-day distribution of sibling term systems maps onto their possible diachronic trajectories.

References

- Bellwood, Peter (1992) Southeast Asia before prehistory. In: Nicholas Tarling (ed.), *The Cambridge history of Southeast Asia*. Vol. 1, 55–136. Cambridge: Cambridge University Press.
- Benedict, Paul K. (1942) Tibetan and Chinese kinship terms. *Harvard Journal of Asiatic Studies* 6: 313–337.
- Burling, Robbins (2003) *The language of the Modhupur Mandi (Garo), Vol. II: Lexicon*. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan.
- Coupe, Alexander R. (2007) *A grammar of Mongsen Ao*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Ding, Picus (2014) *A grammar of Prinmi*. Leiden: Brill.
- Ebihara, Shiho (2010) *Amudo-chibettogo no hatsuon to kaiwa* [Amdo-Tibetan pronunciation and conversation]. Fuchu: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.
- Fukazawa, Mika (2023) System of ‘sibling’ terms in Ainu. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 11–12. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Fukui, Rei (2023) System of ‘sibling’ terms in Korean. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 19–20. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Fukushima, Chitsuko (2023) System of ‘sibling’ terms in Asian and African languages. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 3–8. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Fukushima, Chitsuko (2024) Sibling terms in Asia and Africa: A geolinguistic approach to linguistic patterns. *Studies in Geolinguistics* 4: 145–155. doi: 10.5281/zenodo.13948605
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic Atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: 10.5281/zenodo.10223731
- Han, Zhengkang, Katia Chirkova, and Yuan Xiaowen (2019) *Sichuan mianning duoxu hua* [The Duoxu language of Mianning county in Sichuan province]. Beijing: Shangwu Yinshuguan.
- Hirano, Ayaka, Mitsuaki Endo, and Aika Tomita (2023) System of ‘sibling’ terms in Kra-Dai. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 25–27. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Hoshi, Michiyo (1984) A Prakaa vocabulary: A dialect of the Manang language. In: Musashi Tachikawa et al. (eds.), *Anthropological and linguistic studies of the Gandaki area in Nepal 2*, 133–202. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.
- Hoshi, Michiyo and Izumi Hoshi (1995) *Chibettogo goishū* [Vocabulary of the modern Tibetan spoken in Lhasa]. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.
- Huang, Bufan (2007) *Lawurongyu yanjiu* [A study of Lavrung]. Beijing: Minzu Chubanshe.
- Huang, Bufan (ed.) (2022) *Zangmiananyuzu yuyan cihui* [A Tibeto-Burman lexicon]. Revised edition. Beijing: Minzu Chubanshe.

- Huziwaru, Keisuke (2008) *Usuigo bunpō no gaiyō* [An outline of Usui grammar]. *Kyoto University Linguistic Research* 27: 81–124.
- Imaeda, Yoshiro (2006) *Zonkago kōgo kyōhon* [A textbook of colloquial Dzongkha]. Tokyo: Daigaku Shorin.
- Jacques, Guillaume (2012) The Tangut kinship system in Qiangic perspective. In: Nathan W. Hill (ed.), *Medieval Tibeto-Burman languages IV*, 211–258. Leiden: Brill. doi: 10.1163/9789004233454_010
- Kato, Atsuhiko (2004) *Pōkarengo bunpō* [A Pwo Karen grammar]. Ph.D. dissertation, University of Tokyo.
- Kato, Atsuhiko and Khin Pale (2012) The Myeik (Beik) dialect of Burmese: Sounds, conversational texts, and basic vocabulary. *Journal of Asian and African Studies* 83: 117–160. doi: 10.15026/69339
- Kimura, Kimihiko and Hiroshi Nakagawa (2023) System of ‘sibling’ terms in the Kalahari Basin Area. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 58–59. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Kronenfeld, David (1974) Sibling Terminology: Beyond Nerlove and Romney. *American Ethnologist* 1: 489–506. doi: 10.1525/ae.1974.1.3.02a00060
- Kurabe, Keita, Shiho Ebihara, Kazue Iwasa, Satoko Shirai, and Hiroyuki Suzuki (2023) System of ‘sibling’ terms in Tibeto-Burman. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 28–31. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- LaPolla, Randy J. and David Sangdong (2015) *Rawang-English-Burmese dictionary*. Privately published for limited circulation.
- Li, Daqin (2004) *Sulongyu yanjiu* [A study of Sulung]. Beijing: Minzu Chubanshe.
- Marrison, Geoffrey E. (1967) The classification of the Naga Languages of north-east India. Ph.D. dissertation, School of Oriental and African Studies, University of London. Accessed via STEDT database <http://stedt.berkeley.edu/search/> on 8 July 2025.
- Marshall, Mac (ed.) (1983) *Siblingship in Oceania: Studies in the meaning of kin relations*. Lanham, Maryland: University Press of America.
- Matisoff, James A. (1978) *Variational semantics in Tibeto-Burman: The ‘organic’ approach to linguistic comparison*. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues.
- Matisoff, James A. (1990) On Megalocomparison. *Language*. 66 (1): 106–120. doi:10.2307/415281
- Matisoff, James A. (2003) *Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and philosophy of Sino-Tibetan reconstruction*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Matsumoto, Katsumi (2000) Sekaishogengo no kyōdaimei: sono tayōsei to fuhensei [Sibling terminologies of the world’s language: Their diversity and universals]. *Journal of General Linguistics* 3: 1–55.
- Matsumoto, Ryo (2023) System of ‘sibling’ terms in Uralic. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 38–39. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Michailovsky, Boyd (1989) Hayu. Unpublished manuscript contributed to the STEDT project. Accessed via the STEDT database <http://stedt.berkeley.edu/search/> on 26 June 2025.
- Morgan, Lewis H. (1871) *Systems of consanguinity and affinity of the human family*. Washington: Smithsonian Institution.
- Murdock, George P. (1949) *Social structure*. New York: The MacMillan Company.
- Murdock, George P. (1968) Patterns of sibling terminology. *Ethnology* 7(1): 1–24. doi: 10.2307/3772805
- Murdock, George P. (1970) Kin term patterns and their distribution. *Ethnology* 9(2): 165–207. doi: 10.2307/3772782
- Nagato, Youichi (2023) System of ‘sibling’ terms in Semitic. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 51–52. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Nerlove, Sara and A. Kimball Romney (1967) Sibling terminology and cross-sex behavior. *American Anthropologist* 69: 179–187. doi: 10.1525/aa.1967.69.2.02a00050

- Post, Mark W. (2007) *A grammar of Galo*. Ph.D. dissertation, LaTrobe University.
- Post, Mark W. (2017) *The Tangam language: Grammar, dictionary and texts*. Leiden: Brill.
- Rivers, William H. R. 1914. *Kinship and social organization*. London: Constable.
- Saitô, Yoshio (2023) System of ‘sibling’ terms in Mongolic and Turkic. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 40–43. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Schackow, Diana (2015) *A grammar of Yakkha*. Berlin: Language Science Press.
- Shimizu, Masaaki, and Makoto Minegishi (2023) System of ‘sibling’ terms in Austroasiatic. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 32–33. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Shintani, Tadahiko (2014) *The Zayen language*. Fuchu: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.
- Shintani, Tadahiko (2016) *The Nangki language*. Fuchu: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.
- So-Hartmann, Helga (2009) *A descriptive grammar of Daai Chin*. Berkeley: University of California, Berkeley.
- Sun, Hongkai et al. (1991) *Zangmianyu yuyin he cihui* [Tibeto-Burman phonology and lexicon]. Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.
- Sun, Hongkai and Lu Liu (1986) *Nuzu yuyan jianzhi (nusuyu)* [A brief description of the language of the Nu nationality (Nusu language)]. Beijing: Minzu Chubanshe.
- Taguchi, Yoshihisa and Baiyan Tang (2023) System of ‘sibling’ terms in Hmong-Mien. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 23–24. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Thurgood, Graham and Randy J. LaPolla (eds.) (2017) *The Sino-Tibetan languages*. Second Edition. London and New York: Routledge.
- Tournadre, Nicolas and Hiroyuki Suzuki (2023) *The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan*. Villejuif: LACITO Publications. doi: 10.5281/zenodo.10026628
- Turin, Mark (2011) *A grammar of the Thangmi language: With an ethnolinguistic introduction to the speakers and their culture*. Leiden: Brill.
- Utsumi, Atsuko (2023) System of ‘sibling’ terms in Austronesian. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 34–35. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Yagi, Kenji (2023) System of ‘sibling’ terms in Sinitic. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 21–22. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Yoshioka, Noboru (2023) System of ‘sibling’ terms in South Asia. In: Chitsuko Fukushima, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.), 44–46. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan.
- Zhu, Yanhua and Zaosha Lepai (2013) *Zhefang zaiwayu cankao yufa* [A reference grammar of Zhefang Zaiwa]. Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.

Publication history

Date received: 10 July 2025

Date accepted: 7 September 2025

Research article

Lexical forms and their distribution of the word for ‘tomorrow’ in Yunnan Tibetan

SUZUKI, Hiroyuki
Kyoto University

Abstract: This article examines the word forms for ‘tomorrow’ in Khams Tibetan varieties of Yunnan, China, identifying three types: Type A, corresponding to Literary Tibetan (LT) *sang nyin*; Type B, corresponding to LT *nangs par*; and Type C, of unclear origin. Type A is the most widespread, Type B was geographically restricted, and Type C was isolated from the Melung dialect. This discussion focuses on the sound forms of Types A and B. The mBalhag dialect and Melung subgroup indicate a distinctive lexical distribution that separates the Type A areas. Furthermore, Type A shared irregular sound change in the nasal initial.*

Keywords: Tibetic; Khams Tibetan; lexical distribution; expansion; syllabic restructure

1. Introduction

This article describes word forms for ‘tomorrow’ in Khams Tibetan varieties in the Tibetosphere of Yunnan Province (henceforth, Yunnan Tibetan), and then examines how they are distributed from a geolinguistic viewpoint. According to Tournadre and Suzuki (2023:823), five word forms for ‘tomorrow’ are mainly utilised in Tibetic languages: *sang nyin* ‘tomorrow’, *nangs par* ‘tomorrow’ (originally meaning ‘in the morning’, *nangs kha* ‘tomorrow’ (originally meaning ‘early morning time’), *nangs dkar* ‘tomorrow’ (originally meaning ‘daybreaking time’), and *tho rengs* ‘tomorrow’ (originally meaning ‘dawn’) in Literary Tibetan (LT). Notably, a lexical relationship between ‘tomorrow’ and ‘morning’ is cross-linguistically attested, as in Japanese (*asita* ‘tomorrow’; Classical Japanese meaning ‘morning’), Chinese (*mingzhao* ‘next morning, tomorrow’; see Iwata 2009), German (*morgen* ‘tomorrow’; *Morgen* ‘morning’),

SUZUKI, Hiroyuki. 2025. Lexical forms and their distribution of the word for ‘tomorrow’ in Yunnan Tibetan. *Studies in Geolinguistics* 5: 66–75. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479518>

* An earlier version of the article was presented at the fifth annual meeting of Geolinguistic Society of Japan (Osaka University, 2024). I should thank Ray Iwata, Mitsuaki Endo, and Satoko Shirai for their insightful comments. The work was supported by the ILCAA Joint Research Project ‘Studies in Asian and African Geolinguistics’ and JSPS KAKENHI Grant Nos. JP17H04774, JP24H23937, JP25K00454, and JP25K04040.

Norwegian (*i morgen* ‘tomorrow’; *morgen* ‘morning’), and Burmese (*manakphyan* ‘tomorrow’; *manak* ‘morning’).

In Yunnan Tibetan, *sang nyin* is widely used, with some phonetic modifications or derivational changes. However, etymological information on the form *sang nyin* is unknown. A syllable-by-syllable analysis is yet to be conducted. However, based on derivational morphology, the first syllable *sang* is also used in words, such as *sang nub* ‘tomorrow evening’ and *sang lo* ‘next year’, and can therefore be considered to be a core semantic part of ‘the next time unit after the reference point’.

Prior to discussing the forms of ‘tomorrow’ in Yunnan Tibetan, Figure 1 presents the most recent dialectal classification of these varieties (Suzuki forthcoming; based on Suzuki 2022b, 2024a). Yunnan Tibetan is comprised of four groups: Sems-kyi-nyila, sDerong-nJol, Chaphreng, and Southern Route. This region is in the south-eastern corner of the Tibetosphere, where other ethnic languages are spoken in contact with Tibetic (see Roche and Suzuki 2018).

Legend: Sems-kyi-nyila: black symbols; sDerong-nJol: orange symbols; Chaphreng: skyblue symbols; Southern Route: green symbols.

Fig. 1 Classification of Yunnan Tibetan.

2. Word forms

Three types of word forms for ‘tomorrow’ are distinguished in the target varieties: Type A, *sang nyin* and its derivational forms; Type B, *nangs par*; and Type C, /'naw nɛ:/. These three forms are classified as follows:

Type A: equivalents to LT *sang nyin*

A1: /ŋ/ as the second syllable’s initial (e.g., /'s^hɔ̃ ŋĩ/, /'s^hɔ̃ ŋə/, and /'t^hɔ̃ ŋĩ/).

A2: /n/ as the second syllable’s initial (e.g., /'s^hɔ̃ nə/).

A3: /m/ as the second syllable’s initial (e.g., /'s^hɔ̃ mo/).

Type B: equivalents to LT *nangs par*

B1: /n/ as the first syllable’s initial (e.g., /^hnəŋ^mbe:/).

B2: /l/ as the first syllable’s initial (e.g., /'lɔ̃^mbje:/).

Type C

/'naw nɛ:/ only.

Within each type, word forms are further classified according to the initial of the second syllable. Type A1 indicates a direct sound correspondence with the LT form, featuring a prepalatal nasal. Even with an initial /t^h/ in the first syllable, it is a regular sound correspondence (cf. Suzuki 2013, 2025). Type A2 contains a denti-alveolar nasal, which is a remarkable sound correspondence; in Yunnan Tibetan, some other words (e.g., LT *gnang nyin* ‘day after tomorrow’; *gnyis* ‘two’) exhibit a similar phenomenon. Type A3 includes a labial nasal and does not have a straightforward sound correspondence with the LT form. However, it is noteworthy that the word for ‘two’ (LT *gnyis*) exhibits a /m/-initial in a limited varieties of Yunnan Tibetan (Suzuki 2018, 2022a).

The difference between Types B1 and B2 lies in the initial of the first syllable. According to the LT form, B1 is an ordinary form, and B2 is an irregular form formed by the interchangeability of sounds [n] and [l]. This phonetic phenomenon has been observed in spoken varieties along the Jinshajiang River in the Tibetosphere of Yunnan (cf. Suzuki 2021). However, the single variety with Type B2, Zhollam, does not exhibit this sound interchange in its phonology.

Type C is apparently related to LT *gnam nas*, which does not exist in lexical form but can be interpreted as ‘from the sky’. Similar forms are not used in surrounding languages, such as Lisu and Naxi, where the word form for ‘tomorrow’ is /fa⁵⁵ gur³³/ (Weixi dialect; Mu and Sun 2012:158) and /so²¹ŋi³³/ (Sanba dialect; He 2015:407), respectively.

3. Geographical distribution and its analyses

Figure 2 illustrates the geographical distribution of types A, B, and C of the word forms described in Section 2. Type A is the most widespread type, whereas Types B and C are geographically characterised.

Fig. 2 Word forms for ‘tomorrow’, classified by types.

Types B and C are found to the south of the map in Weixi County. They are used in varieties of the Melung group (in a narrow sense, except for Phongpa) of Sems-kyi-

nyila Tibetan. The varieties spoken in Tacheng Town, where the circle and square symbols are in contact, use different types of word forms for ‘tomorrow’ depending on the dialectal group (Figure 1): Type A is used by varieties belonging to the mBrugpalung subgroup, while Type B, by varieties belonging to the Melung group. Word forms do not have any mutual influence beyond the subdialectal groups. Another variety of the Melung group, Phongpa, employs Type A, forming a geographical continuum of the area of Type A. Given the position of the Phongpa dialect, its use of Type A has replaced Type B, a form common to the Melung group, through a borrowing process from a neighbouring variety. In summary, Types B and C appear on the fringes of the Tibetic-speaking area.

Type B is also present in isolation in mBalhag. Based on Figure 2 this is inexplicable. However, the lexical specificity of mBalhag has been reported for other word forms, such as ‘yesterday’ (Suzuki 2024c) and ‘two’ (Suzuki 2018). Of these, Figure 2 and the example of ‘two’ exhibits the lexical commonality with the Melung group. Despite the ambiguity of the migration history of mBalhag Tibetans (see Suzuki 2013), it is possible that mBalhag and Melung are related, although their affiliations differ at the group level: sDerong-nJol and Sems-kyi-nyila (see Figure 1). Considering that the distribution of Type B is peripheral, the use of LT *nangs par* can be analysed in an archaic form.

Type C occurs only in Melung, which is located at the southernmost point of Weixi County (Yongchun Township). As noted in Section 2, the form is neither equivalent to LT nor borrowed. However, an alternative hypothesis is posited herewith. Based on its geographical location, language affiliation, and the locals’ migration history that they are descendants of migrants from the western half of Tacheng Town (the area of Type B), the form of Type C /'naw ne:/ can be analysed as a variant of Type B: naw ne: < *nam ne: < *naŋ me: < *naŋ^mbe: < nŋ^mbe: (Type B1), equivalent to LT *nangs par*. In this hypothesised process, the assimilation of the prenasal part^mb > m is often observed in several varieties of Yunnan Tibetan (e.g., Suzuki 2009, 2016). Another key sound change m > n is less attested, and here the process is combined with an intersyllabic change, the labialisation of the final of the preceding syllable (ŋ > m) with a dissimilation of the following initial (m > n). Although this hypothesis is not sufficiently supported, the distribution of Type C suggests this possibility.

Figure 3 shows the sub-classification of Types A and B. Distribution of each subtype is discussed below.

Fig. 3 Word forms for ‘tomorrow’, classified by subtypes.

Type A is further subdivided into three types based on the initial of the second syllable. Among these, Type A1 is the most widespread, whereas Types A2 and A3 are minorities. Type A2 is distributed in parts of the Jinshajiang River water system, including the main stream and its tributaries, the mBrugpalung (Zhubalong) River and the Laphu (Lapu) River. As discussed above, the Type A2 varieties in Tacheng Town belong to a different dialect group than those with Type B1, and this boundary is reflected in other lexical items. Therefore, the question arises regarding its northern part, which is in contact with the Type A1 area. Type A3 is isolated (Phongpa dialect, belonging to the same subgroup as Types B and C), as shown in Figure 3.

Type B is further divided into two types based on the initial of the first syllable. Type B1 includes two areas: mThachu and mBalhag. According to the geographical distribution, the two are not closely related. Type B2 (Zholam dialect) is isolated between Type B1 (Gongnong dialect) and Type C (Melung dialect). Each language community is not directly connected to the others and retains some degree of independence. Therefore, it is reasonable to assume that Type B2 developed independently from the varieties of Type B1 owing to its remote location.

We examine the basis for subclassifying Type A. The central subtype appears to be a recently developed form with an ABA (concentric) distribution, though this pattern is not confirmed in this present study. Some examples exhibit a distribution similar to Type A2. For example, the distribution of the initial form of the word for ‘two’ (LT *gnyis*) is closely related to (but not identical to) that of Types A2 and A3 (Suzuki 2018:39-40). This LT word form includes an initial *ny*, which usually corresponds to a prepalatal nasal /ɲ/ in most Tibetic languages. However, most varieties with Type A2 exhibit a denti-alveolar nasal /n/ for ‘two’. The same applies to Type A3, as Phongpa uses a bilabial nasal /m/ for ‘two’. However, the reverse is not true. Not all varieties with /n/ or /m/ for the word for ‘two’ exhibit Types A2 and A3, respectively. Recognising the relationship between ‘two’ and ‘tomorrow’ in the initial consonant would mean that Type A has expanded and replaced Types A2 and A3. Varieties belonging to the Nysishe and mBrugpalung subgroups would possess Type A2, whereas varieties belonging to the Lancangjiang subgroup would possess Type A3.

Type A2 is concentrated in the Jinshajiang River water system. This pattern of distribution is also attested in other words, such as ‘yesterday’ (Suzuki 2024c) and ‘nineteen’ (Suzuki forthcoming). Type A2 varieties are part of the rGyalthagic subgroup of Sems-kyi-nyila Tibetan (Suzuki 2024a, b) and are the only varieties that display characteristic lexical features. This suggests the existence of another stratum in addition to Sems-kyi-nyila Tibetan.

4. Conclusion

This article examined the lexical forms of ‘tomorrow’ in Tibetic languages in the Tibetosphere of Yunnan. All the varieties employ a word equivalent to LT *sang nyin* ‘tomorrow’ (Type A) and *nangs par* ‘tomorrow; in the morning’ (Type B), except for a single variety (Melung) using /‘naw nɛ:/ (Type C). Types A and B were further classified into subgroups based on their phonological features. The article argues that variation within Type A relates to the phonological form of the word for ‘two’. It proposes that Type A1 has expanded and replaced Types A2 and A3, based on

comparison with the form for ‘two’. Additionally, the form for ‘tomorrow’ suggests the presence of a substratum in varieties spoken along the Jinshajiang River.

References

- He, Jiquan (2015) *Baidi Bowancun Naxi Dongbawen diaocha yanjiu* 白地波湾村纳西东巴文调查研究 [Research and study on the Dongba script of Naxi in Bowan Hamlet, Baidi]. Beijing: Minzu Chubanshe.
- Iwata, Ray (2009) Ditu 7 Mingtian: zonghe ditu, ditu 8 Zaoshang yiyu ci de suozhi 地图7 早上: 综合地图、地图8 早上义语词的所指 [Map 7 Tomorrow: Overall sketch, Map 8 Referents of the forms meaning “morning”]. In Ray Iwata (ed.) *Hanyu fangyan jieshi ditu*, 88–91. Tokyo: Hakuteisya. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15151564>
- Mu, Yuzhang and Hongkai Sun (2012) *Lisuyu fangyan yanjiu* 傣傣语方言研究 [Study on Lisu dialects]. Beijing: Minzu Chubanshe.
- Roche, Gerald and Hiroyuki Suzuki (2018) Tibet’s minority languages: Diversity and endangerment. *Modern Asian Studies* 52(4): 1227–1278. doi: <https://doi.org/10.1017/S0026749X1600072X>
- Suzuki, Hiroyuki (2009) Kamutibetogo Benzilan [sPomtserag] hoogen no onsei bunseki カムチベット語奔子欄[sPomtserag]方言の音声分析 [Phonetic analysis of the sPomtserag dialect of Khams Tibetan]. *Asian and African Languages and Linguistics (AALL)* 4: 219–258. doi: <https://doi.org/10.15026/61392>
- Suzuki, Hiroyuki (2013) Extraordinary sound development of *s and *z in mBalhag Tibetan (Shangri-La, Yunnan). *Linguistics of the Tibeto-Burman Area* 36(1): 101–110. doi: <https://doi.org/10.15144/LTBA-36.1.101>
- Suzuki, Hiroyuki (2016) Xiangelila Zangyu Yalanghua de biyin xitong 香格里拉藏语亚浪话的鼻音系统 [Nasal system of the gYaglam dialect of Sems-kyi-nyila Tibetan]. *Dongfang Yuyanxue* 16: 114–122.
- Suzuki, Hiroyuki (2018) *100 linguistic maps of the Swadesh word list of Tibetic languages from Yunnan*. Fuchu: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. URI: https://publication.aa-ken.jp/sag_mono3_tibet_yunnan_2018.pdf
- Suzuki, Hiroyuki (2021) Cong diliyuyanxue de jiaodu lai kan Yunnan Zangyu /l/ ji /j/ de lishi fazhan 从地理语言学的角度来看云南藏语的/l/及/j/的历史发展 [Historical development of /l/ and /j/ in Yunnan Tibetan from the perspective of geolinguistics]. In Hiroyuki Suzuki, Keita Kurabe, and Mitsuaki Endo (eds.) *Zhongguo yuyan dili yanjiu lunwenji*, 21–38. Fuchu: ILCAA. doi: <https://doi.org/10.15026/116769>
- Suzuki, Hiroyuki (2022a) *Geolinguistics in the eastern Tibetosphere: An introduction*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5989176>
- Suzuki, Hiroyuki (2022b) Dialectal affiliation of Tibetic varieties in gYagrwa within Yunnan Tibetan. *Kyoto University Linguistic Research* 41: 43–68. doi: <https://doi.org/10.14989/281541>
- Suzuki, Hiroyuki (2023) Geolinguistic analysis of word forms for ‘today’ in Tibetic languages in Yunnan. *Studies in Geolinguistics* 3: 92–98. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8437061>
- Suzuki, Hiroyuki (2024a) Shaping rGyalthagang: A historical account of Yunnan Khams. In Masaki Nohara and Takumi Ikeda (ed.) *Grammatical phenomena of Sino-Tibetan languages 6: Typology and historical change*, 87–108. Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University. URI: <http://hdl.handle.net/2433/289968>

SUZUKI, H.: Lexical forms and their distribution of the word for ‘tomorrow’ in Yunnan Tibetan

- Suzuki, Hiroyuki (2024b) Evolution of dorsal fricatives in rGyalthangic varieties of Kham Tibetan. *Journal of the Phonetic Society of Japan* 28(2): 107–118. doi: https://doi.org/10.24467/onseikenkyu.28.2_107
- Suzuki, Hiroyuki (2024c) Geolinguistic analysis of word forms for ‘yesterday’ in Tibetic languages in Yunnan. *Studies in Geolinguistics* 4: 95–106. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13948564>
- Suzuki, Hiroyuki (2025) Vocabulary of the rTserong dialect of sDerong-nJol Kham (Shangri-La Municipality). *Kyoto University Linguistic Research* 44: in press.
- Suzuki, Hiroyuki (forthcoming) Numbers 11–19 may reveal linguistic history: A geolinguistic approach in the Tibetic languages of Yunnan.
- Tournadre, Nicolas and Hiroyuki Suzuki (2023) *The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan*. Villejuif: LACITO Publications. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10026628>

Publication history

Date received: 7 July 2025

Date accepted: 28 August 2025

資料（特集：2025年における地理言語学の手法）

2025年における地理言語学の手法：導入

白井聡子
東京大学

Geolinguistic techniques in 2025: An introduction

SHIRAI, Satoko
The University of Tokyo

Abstract: This paper introduces the special feature, *Geolinguistic Techniques in 2025*. It first outlines the nature and significance of maps used in geolinguistics and linguistic/dialect geography, emphasizing their role as interpretive tools that help uncover patterns and histories of linguistic variation. The article distinguishes geolinguistic maps from other types, such as data maps, typological maps, and distribution maps, while highlighting their potential to reveal the historical and social dynamics of language variation. With the advancement of Geographic Information System (GIS), map production has become more flexible and accessible, though ongoing technical developments can be challenging for researchers unfamiliar with digital tools. This special feature aims to support researchers in producing meaningful geolinguistic maps and to foster further methodological development and accessibility in geolinguistic research, providing a practical manual and a case study.*

キーワード：言語地図；地理言語学；地理情報システム（GIS）；類型地図；資料地図

Keywords: linguistic map; geolinguistics; Geographic Information System (GIS); typological map; data map

1. はじめに

言語特徴の地理的分布に基づく研究分野、すなわち、地理言語学および言語地理学（方言地理学）において、地図の作成は核心的な重要性を持つ。柴田（1969: 11）は、言語地理学の研究手順を「地域的変種を地図に記入すること

白井聡子 (2025) 「2025年における地理言語学の手法：導入」 『地理言語学研究』 5: 76-82. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479544>

* 本稿は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」(jrp000306) による成果の一部であり、JSPS科研費 国際共同研究加速基金（国際先導研究）No. 24K23937 「時空言語学」の創成：地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ」の助成を受けている。

によって地理的分布を見つけ出し、それを中心に、その他の手がかりも加えて、地域的変種の時間的変化とその要因を推定する」と端的に述べている。

この手法において作成される地図は、単なる分布図ではなく、作成者の分析を反映し解釈へと導く地図である。本稿では以下、このような地図を地理言語学的地図と呼ぶことにする。地図に表される分布状況から言語特徴の地理的拡散過程、革新の所在が分析可能となり、話し手の交流史や移住史といった言語外の情報ともリンクすることが理想である。よりよい地理言語学的地図を作成するために、地理言語学／言語地理学に携わる者は試行錯誤を繰り返してきた。

地理情報システム（GIS）によって地図作成は完全なデジタル化が可能になり、作図の調整、修正、複数の地図の重ね合わせなどは格段にハードルが下がった。その反面、新たなツールの登場やシステムのバージョンアップのたびに、IT分野に未熟な筆者は対応に苦慮してきた。

今回、筆者の参加する研究プロジェクトで利用してきたシステムが2026年に新バージョンへの完全移行を予定している。これを機に、地理言語学の研究者にとって実用的なマニュアルと実践例を公開する資料特集を企画した。本稿ではその導入として、地理言語学／言語地理学で用いる地図とはどのような性格のものかを述べる。その中で、他のタイプの言語地図との対比、および、それぞれに関連する近年の資料を紹介する。

2. 地理言語学における地図とは

地理言語学における地図について説明するために、混同されがちな他のタイプの言語地図と対比しつつその違いを明らかにしたい。言語に関する地図は多々あるが、代表的なタイプとして、[1] 地理言語学的地図、[2] 資料地図、[3] 類型地図、[4] 分布地図、等の分類が考えられる（遠藤 2015¹）。以下に、具体例を紹介しつつ説明する。なお、近年公開された成果物情報については、倉部（2025）を参照した。

[1] 地理言語学的地図の作成に当たっては、個別の言語・方言の具体的な特徴に則って、言語学的に意味のある分類を行い、主張の根拠となる地理的分布状況を示す。表現方法として、分類ごとに記号を与え、関連する分類に類似の記号を用いるなどして分布の表示に工夫するもの、等語線を引いたものなどがある。特に地理言語学的研究では緻密な分析を行うために前者が用いられる。地理言語学的地図で扱う具体的な特徴とは、個々の語や発話である。例えば同一概念に対応する語形式を扱う場合、同源かどうか、音形式はどうか、語形成

¹ Chambers and Trudgill (1998) の分類とは部分的に重なりつつも異なっている。本稿では、より地理言語学的研究に即した遠藤 (2015) の分類を参照しつつ、両者で異なる意味で用いられている「解釈地図 interpretive map」という用語を避けて説明する。

の有縁性 (motivation) に共通性はあるか、といった観点から分類を行う。同源のグループを、音対応など差異に基づき下位分類を設定することもある。そのような場合、同じ上位分類に属するサブタイプ同士に類似の記号を与えるように調整する。近年の出版物としては、1975 年以降継続して出版されている *Atlas Linguarum Europae* (ALE, ヨーロッパ言語地図集, Alinei et al. eds. 1975-) (<https://lingv.ro/atlas-linguarum-europae/>)、曹 (2008)、大西 (編) (2016)、Endo et al. eds. (2021) ほか多数あり、さらに新たな研究も続々と生まれている。一方、[2]、[3]、[4] が二次利用も可能な形で次々にインターネット上に公開されてきているのとは比べると、現代におけるアクセシビリティの面ではやや遅れている。研究の蓄積のアーカイブ化は進んできており、たとえば国立国語研究所ウェブサイト (<https://www.ninjal.ac.jp/>) において『日本言語地図』(国立国語研究所 1966-1974, https://mmsrv.ninjal.ac.jp/laj_map/) をはじめとする多くの地図が画像ファイルとして公開されている。図 1 はその一例で、カタツムリを表す語形の分布を示した地図の一枚である。

[2] 資料地図は、様々な語形を音声記号のまま記したり、それぞれに対してくまなく別々の記号を与えたりした言語地図である。[1] と異なり、分類をおこなったり、地理的分布を視覚的に示したりすることはない。lexibank (List et al. 2022, 2023 ; <https://lexibank.clld.org/>) のオンライン地図で語形を表示したものはこれに相当する。ある concept を選択し、地図を表示して、ラベルを表示すると、同一概念を表す語形式がずらりと表示される。図 2 は SNAIL の例で、東アジア部分を拡大表示したものである。地図上の記号は言語群ごとに色分けされており、語形とは関係ない。図 1 が各地点の語形グループごとに記号の形、大きさ、色を駆使して区別し、分布が視覚的に分かるように工夫されているのとは対照的であることが分かる。

図 1：『日本言語地図』の例：第 236 図「かたつむり（蝸牛）—その 1」
https://mmsrv.ninjal.ac.jp/laj_map/data/LAJ_236.html

図 2：lexibank 地図の例：Concept SNAIL
<https://lexibank.clld.org/parameters/1543> より抜粋)

[3] 類型地図は、言語類型論の知見を用いて言語を分類し、各言語がどのタイプに当てはまるかを視覚的に示そうとしたものである。[1] が言語内の変種や具体的現象ごとの差異（例えば語ごとに音変化の進行度が異なるなど）を前提とするのに対し、[3] では一つの言語を単体として捉え、類型論的基準に照らした分類を行うのが基本である。World Atlas of Language Structures (WALS, Dryer and Haspelmath 2013) や Grambank (Skirgård et al. 2023, ウェブサイト <https://grambank.clld.org/>) がよく知られているが、個別の言語グループや個別の現象について同様の地図を作成する試みも多くなされている。PHOIBLE (Moran and McCloy eds. 2019) や「使役交替言語地図」(国立国語研究所 2014) などこのタイプの地図である。[1] と [3] を対比しうる例を挙げておくと、WALS で名詞のアラインメントパターンを示した地図 (<http://wals.info/chapter/98>, Comrie 2013) では一つの言語が一つのタイプに分類されるが、地理言語学的観点から典型的他動詞文に絞って行った研究では、一つの言語内にも地域変種による差異が見られ、また、同一言語変種にも多くの分裂が示されることがあった (Fukushima et al. eds. 2023, Chapter 15, Alignment)。その背景には、タイプを前提として各言語をそこにあてはめようとするのか、個別変種の具体的な言語特徴を分類しようとするのかという根本的な方向性の違いがある。

[4] 分布地図は、言語や方言がどの場所にあるかを示した地図である。語族ごとに色分けした地図もこれに当たる。一般に「言語地図」と言った場合にはこれを想起する人が多いかもしれない。具体的な言語現象を扱わない点で、[1] とは全く異なる。Ethnologue (最新版は Eberhard et al. eds. 2025) や Glottolog (最新版は Hammarström et al. eds. 2025) といった充実した例があり、毎年のように更新されている。これらの最新情報にインターネット経由でアクセスできることは、IT時代の恩恵と言える。

3. 結語

言語地図は通言語的研究の成果を視覚的に示す強力なツールである。特に地理言語学／言語地理学の研究では、非常に重要な位置を占める。本稿では、資料特集の導入として、地理言語学／言語地理学で用いる地図の性質を明らかにすることを試みた。まず、それが分析を反映し解釈を導く地図であることを明らかにした上で、他のタイプの言語地図と対比し、それぞれに関連する近年の資料を紹介した。本特集では、今後さらに研究を進めるために必要な地図作成の方法とその具体例を示す。白井資料は、大幅なバージョンアップがあった ArcGIS Online (<https://www.arcgis.com/>) を地理言語学共同研究に用いるための実用的マニュアルである。遠藤資料は、実際にその現行バージョンを用いて言

語地図を完成させるための試行錯誤の過程を記録した記事であり、有意義な地理言語学的地図を作成するための示唆に富んでいる。これらの資料を利用してGISを活用した地理言語学的研究が進展し、さらなる研究手法の開拓やアクセシビリティの向上につながることを願っている。

参考文献/References

- Alinei, Mario et al. eds. (1975-) *Atlas linguarum Europae*. Assen : Van Gorcum, Roma : Poligrafico, București: Editura Universității din București.
- Chambers, J. K. and Peter Trudgill (1998) *Dialectology*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Comrie, Bernard (2013) Alignment of Case Marking of Full Noun Phrases. In: M. S. Dryer and M. Haspelmath (eds.) *WALS Online* (v2020.4) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13950591> (Available online at <http://wals.info/chapter/98>, Accessed on 2025-08-27.)
- Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) (2013) *WALS Online* (v2020.4) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13950591> (Available online at <https://wals.info>, Accessed on 2025-08-27.)
- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (eds.) (2021) *Linguistic atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.) (2025) *Ethnologue: Languages of the World. Twenty-eighth edition*. Dallas, Texas: SIL International. (Online version: <https://www.ethnologue.com/>, Accessed on 2025-08-06.)
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic Atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223731>
- Hammarström, Harald, Robert Forkel, Robert, Martin Haspelmath and Sebastian Bank (2025) *Glottolog 5.2*. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15525265> (Available online at <http://glottolog.org>, Accessed on 2025-08-28.)
- List, Johann-Mattis, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Johannes Englisch, and Russell D. Gray (2022) Lexibank, a public repository of standardized wordlists with computed phonological and lexical features. *Scientific Data* 9: Article number 316. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01432-0>
- List, Johann-Mattis, Robert Forkel, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Johannes Englisch, and Russell D. Gray (2023) Lexibank Analysed [Data set]. In *Scientific Data* (v1.0, Vol. 9, Number 316, pp. 1–31). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7836668>
- Moran, Steven and Daniel McCloy, Daniel (eds.) (2019) *PHOIBLE 2.0*. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. (Available online at <http://phoible.org>, Accessed on 2025-08-28.)
- Skirgård, Hedvig, Hannah J. Haynie, Damián E. Blasi, Harald Hammarström, Jeremy Collins, Jay J. Latache, Jakob Lesage, Tobias Weber, Alena Witzlack-Makarevich, Sam Passmore, Angela Chira, Luke Maurits, Russell Dinnage, Michael Dunn, Ger Reesink, Ruth Singer, Claire Bowern, Patience Epps, Jane Hill, Outi Vesakoski, Martine Robbeets, Noor Karolin Abbas, Daniel Auer, Nancy A. Bakker, Giulia Barbos, Robert D. Borges, Swintha Danielsen, Luise Dorenbusch, Ella Dorn, John Elliott, Giada Falcone, Jana Fischer, Yustinus Ghanggo Ate, Hannah Gibson, Hans-Philipp Göbel, Jemima A. Goodall, Victoria Gruner, Andrew Harvey, Rebekah Hayes, Leonard Heer, Roberto E.

Herrera Miranda, Nataliia Hübler, Biu Huntington-Rainey, Jessica K. Ivani, Marilen Johns, Erika Just, Eri Kashima, Carolina Kipf, Janina V. Klingenberg, Nikita König, Aikaterina Koti, Richard G. A. Kowalik, Olga Krasnoukhova, Nora L.M. Lindvall, Mandy Lorenzen, Hannah Lutzenberger, Tônia R.A. Martins, Celia Mata German, Suzanne van der Meer, Jaime Montoya Samamé, Michael Müller, Saliha Muradoglu, Kelsey Neely, Johanna Nickel, Miina Norvik, Cheryl Akinyi Oluoch, Jesse Peacock, India O.C. Pearey, Naomi Peck, Stephanie Petit, Sören Pieper, Mariana Poblete, Daniel Prestipino, Linda Raabe, Amna Raja, Janis Reimringer, Sydney C. Rey, Julia Rizaew, Eloisa Ruppert, Kim K. Salmon, Jill Sammet, Rhiannon Schembri, Lars Schlabbach, Frederick W.P. Schmidt, Amalia Skilton, Wikaliler Daniel Smith, Hilário de Sousa, Kristin Sverredal, Daniel Valle, Javier Vera, Judith Voß, Tim Witte, Henry Wu, Stephanie Yam, Jingting Ye, Maisie Yong, Tessa Yuditha, Roberto Zariquiey, Robert Forkel, Nicholas Evans, Stephen C. Levinson, Martin Haspelmath, Simon J. Greenhill, Quentin D. Atkinson and Russell D. Gray (2023) Grambank reveals the importance of genealogical constraints on linguistic diversity and highlights the impact of language loss. *Science Advances* 9(16): eadg6175. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adg6175>

遠藤光暁 (2015) 「言語地図」 斎藤純男・田口善久・西村義樹 (編) 『明解言語学辞典』, 70-71. 三省堂.

大西拓一郎 (編) (2016) 『新日本言語地図』 東京: 朝倉書店.

倉部慶太 (2025) 「地理言語学と言語類型論データベース」東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」第1回会合資料 (2025年4月20日, オンライン).

国立国語研究所 (1966-1974) 『日本言語地図』 東京: 大蔵省印刷局.

国立国語研究所 (2014) 『使役交替言語地図』 (<https://watp.ninjal.ac.jp>, Accessed on 2025-08-28.)

柴田武 (1969) 『言語地理学の方法』 東京: 筑摩書房.

曹志耘 (2008) 《漢語方言地図集》 北京: 商務印書館.

出版情報

投稿受理日: 2025年8月28日

採用決定日: 2025年10月9日

資料（特集：2025年における地理言語学の手法）

ArcGIS Onlineの新たなMap Viewerによる地図作成方法

白井聡子
東京大学

How to create maps with the new Map Viewer of ArcGIS Online

SHIRAI, Satoko
The University of Tokyo

Abstract: This paper presents a practical manual for producing geolinguistic maps using the new Map Viewer in ArcGIS Online, a web-based GIS platform provided by Esri. Officially released in April 2021, the new Map Viewer replaced the previous version, Map Viewer Classic. Classic has been widely used in geolinguistic research for many years because it offers flexible mapping capabilities, even in its free version. However, it is scheduled to be retired in early 2026. The interface of the new Map Viewer differs significantly from Classic. This paper aims to provide a practical guide for researchers in adapting to the updated environment and efficiently producing geolinguistic visualizations using ArcGIS Online.

The manual outlines essential procedures tailored to geolinguistic research, including data preparation, CSV formatting, layer uploading, map styling, symbol customization, and layer sharing. Emphasizing the importance of linguistic classification in map design, the manual provides step-by-step guidance for incorporating external symbols, adjusting legend order, and refining visual representation to reflect linguistic relationships. Additionally, it discusses the limitations of the public account (the free version) and the advantages of the Personal Use license, which enables hosted feature layers, collaborative editing, and advanced sharing options.*

キーワード：言語地図；地理言語学；地理情報システム(GIS)；地図作成；共同研究

Keywords: linguistic map; geolinguistics; Geographic Information System (GIS); map production; collaborative research

白井聡子 (2025) 「ArcGIS Onlineの新たなMap Viewerによる地図作成方法」『地理言語学研究』5: 83–108. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479571>

* 本稿は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」(jrp000306)による成果の一部であり、JSPS科研費 国際共同研究加速基金(国際先導研究) No. 24K23937 「『時空言語学』の創成：地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ」および基盤研究 (C) 23K00476 「ダバ語形態統語法の総合的研究」の助成を受けている。本稿の内容について、「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」メンバーおよび東京大学での講義「アジア地理言語論」の履修者からフィードバックをいただいた。感謝申し上げます。

1. はじめに

本稿は、地図作成ツール ArcGIS Online (<https://www.arcgis.com/>) を地理言語学的研究に利用するためのマニュアルである。地図の作成は、地理言語学的研究手法において核心をなす。近年の地理言語学的研究においては、一般に、地理情報システム (GIS) を用いたデジタルによる作図が行われている。地理言語学／言語地理学に用いられてきたツールとしては、ArcGIS のほかに MANDARA (<https://ktgis.net/mandara/>), SIS (<https://www.informatix.co.jp/sis/>) などがある。中でも Esri 社が提供する ArcGIS Online は、無料版でもフレキシブルな地図作成が可能で、多くの研究において利用されてきた。ところが、2021 年 4 月に新たな Map Viewer が正式版としてリリースされ、それまで利用されていた旧バージョン (Map Viewer Classic) が 2025 年から通常メニューにおいてアクセスできなくなった¹。旧バージョンは、東京外国大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題として 2 期にわたって実施された「アジア地理言語学研究」「アジア・アフリカ地理言語学研究」およびその研究成果として刊行された Endo et al. (eds.) (2021), Suzuki et al. (eds.) (2022), Suzuki et al. (eds.) (2023), Fukishima et al. (eds.) (2023) などにおいて地図作成に利用されている。現行の新バージョンは、その旧バージョンとはインターフェースが大きく異なる。利用方法については同社サイト内に詳細なチュートリアルがあり (<https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources>)、日本語を含む多くの言語版も用意されているものの、そこから地理言語学的分析に用いる地図の作成に必要な機能を探し出すのは容易ではない。

このような状況において、地理言語学における地図の作成に必要な機能に絞った日本語マニュアルをまとめ、『地理言語学研究』のプラットフォームから共有することが、現在進展しつつある地理言語学研究に貢献するものと考えられる。ArcGIS Online 旧バージョンについては、遠藤 (2015) が研究グループ内のマニュアルとして使用されてきた。データ準備などの基本的な部分には共通する部分も多い。遠藤 (2015) は未公開のため、本稿ではそれと部分的に重複する内容があっても一般的な内容であれば断りなく記載する。複数の方法が可能な部分もあるが、なるべくシンプルで環境に依存しない方法を示す。なお、本稿における操作は、Windows 11 を搭載した Let's note CF-SR 上で、Google Chrome ブラウザを用いて ArcGIS Online (2025 年 6 月版) を使用して行った。

本稿は次のように構成される。第 2 節でデータ準備について、第 3 節でデータのアップロードについて、第 4 節で地図の調整について、第 5 節で作成した地図の共有について説明する。第 6 節で総括を述べる。

¹ 執筆時点では Classic のサイト <https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html> に直接アクセスすることで利用可能だが (鈴木 2025)、2026 年に廃止予定。

2. データ準備

2.1. 基本事項

地図に取り込むデータは、CSV (Comma-Separated Values) ファイルの形にするとよい²。Microsoft Excel, Google Spreadsheet などの表計算ツールでデータを管理し、CSV に変換することができる。

データにおいて必ず必要なのは、地点ラベル (言語／方言名)、緯度、経度、対象となる値 (語形式や分類したタイプ名など) である。これらを列ラベルとする。具体的な語形とタイプを別の列にしたり、資料情報、入力者、地名などの列を追加しても問題ない。ここで、Shirai and Huang (2024) において使用したデータの一部をサンプルとして、図 1 に例を示す。ここでは、language という見出しの下に方言・言語名、X に経度、Y に緯度を入力してある。緯度経度の情報は、GoogleMaps のようなオンライン地図で地点を右クリックし、標示される数値をそのまま入力するとよい。GoogleMaps では小数点以下 6～8 桁程度が求められる。次の Source 列には調査者名を入れたが、二次資料を用いる場合は参考文献を略記する。form 列は語形の音韻表記、type 列は諸方言の形式を検討し分類して付したラベルを記入してある。

	A	B	C	D	E	F
1	language	X	Y	Source	form	type
2	Mätro nDrapa	101.0078495	30.61713201	Shirai's fieldnotes	ɲjé	ɲeH
3	Khalu nDrapa	101.0422326	30.39401686	Huang's fieldnotes	ɲa	ɲaL

図1：データ入力例

右端のタイプ列に入力する時点で、言語学的分析による分類が前提となる。地理言語学的地図の作成における分類の重要性については、本稿では立ち入らないが、柴田 (1969) などに繰り返し述べられている。分類における試行錯誤の例としては加藤 (1962) などよく知られている。現行の ArcGIS Online を用いた手順の具体例については、本特集内の遠藤論文 (遠藤 2025) を参照していただきたい。

このように整理したデータから、Excel であれば「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8」という形式を選んで CSV ファイルを作成する (図 2)。以上が、基本手順である。

² ArcGIS Onlineの旧バージョンではテキストファイルも使用できたが、現行バージョンには取り込むことができない。

図2：CSVへの変換

2.2. 注意事項

この時点で CSV ファイルに不備があると、ArcGIS Online に正しく取り込むことができない。これまで実際にあったトラブル事例に基づき、注意すべき点を以下に列挙する。

- ◆ Unicode に準拠したフォントだけを使う。
外部フォントを混在させると互換性がなくなってしまう可能性がある。システムに標準装備されたものを用いるとよい。
- ◆ 地図化の対象となる、タイプ列ないし語形列は、同一の記号を与えたい値が完全に一致していること。
わずかな違いでも別形式として処理されるので、コピー&ペーストで入力するなど。スペースは見えないので特に注意が必要である。
- ◆ データ定義に関わる記号や余計な空白行を入れない。
対象となる記号でよく紛れ込むものに、コンマ「,」、引用符「"」、改行などがある。入ると正しく読み込まれない。

複数の語形を一つのセルに入れようとしてコンマで区切ってしまい、そのためにセルがずれて認識されてしまったことがある。一つの地点に異なる語形が現れることを示したい場合は、行をあらためる必要がある。その際、もう1つの行にも、language, X, Y など各列の内容をコピーする。

このほか、一般的注意として、同じヘッダー名（列ラベル）を複数の列に付けないこと、アンダースコア「_」の使用を避けることなどが挙げられる。

3. アップロード

3.1. アカウント作成

ArcGIS Online にはいくつかのプランが用意されている。個人で言語地図を作成し、そのまま画像ファイルにしたり公開したりするだけであれば、無料の public プランで問題ない。他の制作者と地図レイヤーを共有して複数人が作成した地図を重ね合わせるなど、やや高度な編集を行いたい場合は、有料プランが必要になる（5.3 節）。所属先が契約していれば組織アカウントを取得できる可能性が高いが、そのアカウントは所属先変更の際などに移行することができない。さまざまな条件を考慮して適したプランを選択したい。

非営利の研究目的で有料プランを選ぶ場合、パーソナルユース（執筆時点で年間 100 ドルのプラン）が適していると思われる。ArcGIS Online トップページ Pricing/価格タブからは商用利用を前提とした非常に高額なプランのみが案内されているので、“ArcGIS Personal Use”で検索して利用するとよい。

無料で利用できるアカウントの設定方法は次のとおりである。まず、トップページ (<https://www.arcgis.com/home/index.html>) 右上の「サインイン」（図 3）から、ジャンプ先の下部にある「アカウントの作成」を選択する（図 4）。

図3：トップページからサインインへ

図4 : アカウント作成へ

ジャンプ先の下部にある、“Create a public account”を選択する（図5）。このとき、上部に示される“Start a free trial”というのは、有料版の試用なので注意が必要。無料プランの名称は、「パブリックアカウント」である。

アカウントを取得してログインすると、図6のような画面になる。新規地図を作成する場合は **Map/マップ**を、以前保存した地図の編集を再開する場合は **Content/コンテンツ**を選択する。

図5 : パブリックアカウントを選択

図6：地図の作成・編集へ

3.2. CSVデータのアップロード

それでは、第2節で準備した CSV ファイルをアップロードしよう。図7を参照していただきたい。地図画面から、左上の方にあるシートを重ねたようなマークから、Layers/レイヤーメニューを開く。Add と書かれたボタンの右に v のようなマークがある。これを押して現れるメニューから、Add layer from file を選択する。アップロードボックスが現れるので、そこに CSV ファイルをドラッグ&ドロップする。

パブリックアカウントでは、地図に取り込む方法はこれだけのようなのである。有料版では、Content に新しいアイテムを追加することでも地図用 CSV ファイルを取り込むことができる。パブリックアカウントでは、Content に CSV ファイルを加えること自体はできるものの、それを地図化する方法が見つけれなかった。

図 7 : アップロード

図 8 : 地図に反映させるための入力画面とタグの指定

目的のファイルをドラッグ&ドロップすると、次の段階に進む。有料プランでは最初にファイル追加形式の選択を問われるが、ひとまずどちらでもよい。これについては第5節で説明する。次に（パブリックアカウントでは最初に）読み込むフィールドの種類を問われるが、通常は自動で選択される。不要なフィールドのチェックを外して“Next”に進む。次に緯度経度の列が正しく選択されているかを確認して進む。最後に、地図のタイトルや Content 内の保存先フォルダーを決める画面になる（図8）。いずれも後で変更可能である。タイトル欄には CSV ファイルの名前が入っているので、必要に応じて変更する。フォルダー選択画面の下にタグ入力欄があり、この時点で空白でも問題ないが、適宜キーワードのタグいを半角英数字で入力し Enter で確定すると、新たなタグとして登録される。右下の“Create and add to map”ボタンを押すと、アップロード手順は完了である。地図上に、アップロード時に決めた名称を持つレイヤーが組み込まれる。同じ手順を繰り返せば、同一の地図に、新たなレイヤーとして追加のデータをアップロードすることもできる。

4. 地図の調整

前節までの手順を正しく進めると、この時点で地図が自動的に生成され、ファイル内の地点が図9のように点で反映される。右側の Style メニューが表示されていない場合は、左側からレイヤーを選択する。図7で示したようにレイヤーメニューを開き、アップロードしたデータが反映されたレイヤー（図9では `sampledata_nDrapa_we` という文字が書かれたエリア）をクリックする。次に右のメニューから上から2番目の Styles を選ぶ。そこで現れるメニューの Choose attributes の Field ボタンから、地図化したいデータが入った列（今回は type 列）を選択する。

図 9：自動で生成された地図

この時点で、タイプごとに色分けされた地図が生成されるが、このままでは地理言語学で用いる地図としてはふさわしくない。詳細な議論は遠藤 (2025) にあるので、ここでは2つの問題点だけを挙げておく。

まず、色が足りない。画面上の色で、背景となる地図（ベースマップ）との相性も含め、視覚に訴える区別ができるのは数色程度である。類型論地図のように少数のパラメーターを設定する地図であればまだしも、多くの地点を扱い、ときには何十かに分けたタイプを効果的に表示するには、色で十分な区別を行うことは不可能である。

もう一点として、自動生成ではタイプ間の関係が反映されない。タイプごとに出現数の多い順に並べられ、そこにランダムに色が振り分けられる。しかし、語形式はランダムに並存するわけではない。言語学的観点から複数の語形式を対比すると、それらの中に有機的なつながりが見えてくる。共通の語源に遡る音対応によるものや、複雑語 (complex word) における共通の有縁性によるものなどである。これらを地図に反映させるには、記号の形や大きさ、さらには重ね合わせの工夫などが不可欠である。具体例は遠藤 (2025) および数々の地理言語学および方言地理学分野の先行研究に譲ることにし、本稿ではこれを実現するための次の手順に話を進める。

図 10：凡例の調整

次の手順では、図9の右下の赤で示した位置にあるボタンから「Style options」に進む。図10のように凡例が現れ、**type**の値が列挙されている。自動で数が多い順に並んでいるので、この時点で並べ替えて、同類のものをまとめる、古いと思われる順にするなど、分析に必要な順にしておくとうい。各値の左端にある6つの点の記号「⋮」をドラッグして上下させることができる。

次に、外部記号取り込みの方法を説明する。記号の形については、システムが用意したものを **Current Symbol** をクリックして選択することもできる。その場合、下にある、塗りつぶし色や輪郭色を選択して調整することができ、いずれも無色にすることも可能である。しかし、地理言語学的地図のために作成された多彩な記号がウェブ上に存在するので、ここではそれらを取り込む方法を示しておく。そういった記号の代表的な例としては、岸江信介氏の言語地図記号サイト (<https://1431320719.jimdoweb.com/symbols-for-linguistic-atlas/>) や、清水勇吉氏が作成し日本地理言語学会サイトで公開されている SEAL 記号 (<https://geolinguistics.sakura.ne.jp/seal.html>) がある。必要な記号をあらかじめ手元にダウンロードしておくとうい。後者では一括ダウンロードも可能である。図11は SEAL 記号を Windows11 の Chrome でダウンロードする例である。入手したい記号を右クリックし、メニューから「名前を付けて画像を保存」を選ぶ。

図 11：外部記号のダウンロード

図 10 の画面に戻り、各値の左側にある記号（色の付いた丸）をクリックすると、記号を調整するウィンドウがひらく（図 12 左側）。まず、“Adjust size automatically”のチェックを外す。この選択肢は、図 11 のようにデフォルトでチェックが入っているのだが、このままではすべての記号が同じ大きさになってしまう。地理言語学の地図では、特殊な形式に大きい記号を与えて目立たせるなどの調整を行いたいので、個別にサイズ調整が行えるように、このチェックを外す。

図 12：記号の選択と調整

続いて、Current symbol の下の（図 12 で Basic point と書かれた）ボックスの右端にある、「>」マークをクリックする。表示される Category メニューの一番下にある Uploaded Symbols を選択する（図 13）。アップロード枠が現れるので、ダウンロードした画像ファイルをドラッグ&ドロップで登録する。うまくいかない場合は、“Browse”から保存したファイルを選択する³。ここで登録した記号が、図 13 のように当該の値に対する記号として選択される。別の記

³ 2025年8月26日に試みたところ、ドラッグ&ドロップではアップロードできず、ブラウザからはアップロードできた。

号を与えたい場合は、左側のウィンドウから選択する。下の“Done”ボタンで決定する。同様の手順を繰り返して、各値に与える記号の形を選ぶ。

図 13 : 外部記号取り込み

最後に、記号のサイズを調整する（図 14）。どのサイズが適しているかは、完成版の縮尺や地点密度によって異なる。さらに、目立たせたい記号を大きくするなど、地理言語学的主張とリンクした調整を行う（遠藤 2025 参照）。調整したサイズはすぐに地図画面に反映されるので、バランスを見て決めていく。その下の“Rotation”で記号の角度を変えることもできる。

図 14 : サイズ調整

各地点に、言語名、語形、番号などのテキストを表示したい場合は、ラベル/Label 機能を使うとよい。ラベルを表示したいレイヤーを選択した状態で、右側のメニューから **Labels** を選ぶ (図 15)。このメニューは、「...」の中に折りたたまれている可能性がある。 **Enable labels** をオンにし、**Add Label class** ボタンを押す。表示されるメニューで、登録した CSV のどのフィールドをラベルにしたいかを選ぶ。さらに、そのメニュー内の **Label style** をクリックすると、ラベルに用いる文字のサイズ、色、透明度、地点に対するラベルの位置などを調整できる。

図 15：ラベルの設定

記号が載る地図、つまりベースマップをさまざまな種類から選ぶことができる。図 16 のように左側メニューの **Basemap** を選択すると、さまざまなタイプが選択肢として表示される。ベースマップをこの選択肢のいずれかに切り替えるには、目的のものをクリックすればよい。さらに、下にスクロールして **Living Atlas** をクリックすると、Esri サーバーから提供されるさまざまなベースマップを検索して利用できる。別言語で表示された地図を使いたい場合はここから探す必要がある。地図データと地名データを別々に選んで重ねることもできる。

図 16 : ベースマップの選択と検索

図 17 : ベースマップの調整

選択肢が並ぶ窓の最上部には、**Current basemap** という欄があり、選択中のベースマップが表示されている。ここから、レイヤーと似た手順で調整を行うことができる。ベースマップ名をクリックすると、図 17 に示すように、ベースマップ自体もいくつかのレイヤーからできていることが分かる。その構成はそれぞれに異なるが、Living Atlas から検索によって取得した、図 17 の **Light Gray Canvas** というレイヤーでは、地名が記載されたレイヤー (**Light Gray Canvas Reference**) が地図本体のレイヤーとは別になっている。例えば、このレイヤーを選択した状態で、右側のメニューから **Transparency** を調整すると、文字だけを半透明にして、地図記号を目立たせることができる。

以上の手順で、地図が完成する。地図の保存は、左側のフォルダーマークから行う。図 18 のように、未保存の変更がある場合はここにランプがつく。新規保存 (名前を付けて保存) の際には、CSV ファイルのアップロード時と同様に、タイトル、保存先フォルダー、タグを入力する。

図 18 : 地図の保存

5. 地図の利用

5.1. 画像ファイルの取得と利用

ArcGIS Online で作成した地図を、発表資料や論文などに掲載する場合、地図の著作権情報を同時に掲載する必要がある。Map Viewer では図 19 のような表示が下部にある。画面が小さい場合は途中で切れて「...」となっていること

があるが、その場合はこの部分をクリックすると図 19 のように複数行になって全体が表示される。地図のスクリーンショットを撮る場合にもこの部分が含まれるように注意する必要がある。以下で説明する画像ファイルへの変換においては、図 20 のように地図の外側、ページの右下に権利表示が入る。地図部分をトリミングする場合は、この情報も忘れず同じページに入れる必要がある。

図 19 : Map Viewer における権利表示

図 20 : 変換した画像における権利表示

ArcGIS Online で作成した地図は、PDF, GIF, PNG, TIFF などさまざまなフォーマットの画像ファイルに変換して取得することができる。この手順は、左側メニューの“Print”から行う。画面が小さい場合は、このメニューは三点メニュー「…」の中に折りたたまれている（図 21）。印刷サイズ、縦横を“Template”から選び、“File Format”からファイル形式を選択する。その下の“Advanced options”メニューを開くと、解像度など詳細な設定ができる。解像度は初期設定で 96dpi となっていて、そのままでは紙に印刷するには不十分である。必要な解像度は出版方針によって異なるが、300dpi 以上が求められることが多いだろう。これらの設定を決めたら、“Export”ボタンを押して画像ファイルを生成する。生成が完了されるとリンクが表示されるので、リンク先からダウンロードする。

図 21 : 画像ファイルへの変換

5.2. 地図の公開と共有

作成し保存した地図は、**Content** から公開の設定を行うことができる。画面の最も左上隅にある三本線のマークからメインメニューを開き、**Content** に異動する。作成した地図やアップロードした **CSV** ファイルなどが列挙されており、それぞれの右側に人間のようなマークが示されている（図 22）。このマークをクリックして、公開の設定をすると、少し時間をかけて処理が行われ、地球をイメージしたマークに変わる。関連する **CSV** ファイルなども同様に処理する。これで公開状態となる。有料版では、グループ内でのみ見られる“**Organization**”の選択肢もある。

図 22 : 地図の公開

図 23 : 詳細画面からの公開処理

旧バージョンと異なり、現行バージョンでは、ここまでに行った地図本体の共有手順でレイヤーを含む地図の内容を共有することができない場合がある。通常は、地図本体の共有の際に、必要な情報を含むファイル（CSV など）も一緒に共有処理がなされる。それらが共有されていないと共有先で地図を見ることができないため、次の操作で確認しておくといよい。

地図本体を公開扱いにした後、ファイルタイトルをクリックして詳細情報を表示すると、下の方に **Layers** という欄があり、この地図に含まれるレイヤーがリストされている（図 23）。このレイヤー一つ一つをクリックすると、やはり同様の詳細情報が表示される。そのレイヤーの詳細情報において、右側（スクリーンサイズによっては上）の **Share** をクリックし、**Everyone (public)**（公開）になっているか確認する。Owner（非公開）になっていれば、**Everyone (public)**

を選択し、保存する。これを、共有したいレイヤーすべてに対して行う。なお、この Share ボタンから公開する方法は、地図本体を公開する場合にも使える。

以上の手順で公開処理をした地図を、別のアカウントから表示したい場合は、共有用の URL を取得する。地図本体の詳細画面の URL でもいいし、右下の方にあるリンクボタン「

」から短縮 URL を取得することもできる。リンクボタンが表示されていない場合は、ID の下の v マークをクリックして折りたたまれたメニューを開く。ここまでの共有方法は、無料のパブリックアカウントでも利用可能である。

5.3. レイヤーの公開と共有

ここからは、別々のアカウントで作成した地図からレイヤーを抽出し、複数のレイヤーを一つの地図に重ねるために必要な手順の概略を説明しておく。地理言語学の共同研究において不可欠な操作だが、現行のパブリックアカウントでは当該の機能が提供されておらず⁴、有料版が必要となる⁵。ここまで述べてきたように、パブリックアカウントでも、複数のレイヤーを含む地図を作成し、完成した地図を公開したり共有したりするところまでは可能である。ただ、作成したレイヤーを操作する機能がない。

有料版で、各レイヤー右側の三点メニューを開くと、図 24 左側のように、レイヤーの保存と複製に関するメニューが現れる。編集したレイヤーを上書き保存または別名で保存できるほか、他の地図から取り込んだレイヤーを複製して自分の Content に保存したりできる。無料のパブリックアカウントにはない機能である（図 24 右側）。レイヤーに関する機能が有料版にのみ搭載されていることが確認できる。

⁴ 旧バージョンでは無料アカウントでも利用できた。

⁵ 鈴木史己氏と遠藤光暁氏の情報（2025年10月 p.c.）によると、無料版からも次の方法でレイヤーを取り出し、ArcGIS Proを持っている人に送れば、重ね合わせてもらうことは可能である：共有したい地図の公開処理を行ったうえで、「コンテンツ」から右端の「…」を選択し、「ArcGIS Proで開く」を選択する。「pitemx」という拡張子のファイルがダウンロードされるので、Pro版を持っている人にこのファイルを送って重ね合わせてもらう。

図 24 : 有料版 (左) とパブリックアカウント (右) のレイヤーメニュー

レイヤーを単独で他の人と共有するには、“hosted feature layer”という種類のレイヤーを作成する必要がある。これを作成するには、アップロード時に設定しておく。3.3 節で触れたように、有料版では、ファイルアップロード時にまず図 25 のように、hosted layer とするか、通常の item とするかを選択肢が現れる。ここで、“Create a hosted layer and add it to the map”を選んでおけば、共有可能なレイヤーが生成される。作成した地図を保存して Content を開くと、“Feature layer (hosted)”というアイテムが保存されている。

このタイプのレイヤーは、前述した地図の共有と同じ方法で共有することができる。共有された hosted feature layer を Content に保存しておくと、Map Viewer 上でそれらのレイヤーを重ねることができる。図 7 で示した Map Viewer 画面の Add layer から“Browse layers”を選択すると、hosted feature layer のリストが表示されるので、そこから選択してマップに加えることができる。

How would you like to add this file?

Create a hosted feature layer and add it to the map
Utilize all of the capabilities a feature layer provides, including editing.
Manage data completely within ArcGIS Online.

Upload the file as an item and add it to the map
Add data without creating a hosted feature layer. Ideal for smaller, externally managed datasets that don't require features like editing.

Back Cancel Next

図 25：有料版におけるアップロード方式の選択

パブリックアカウントで作成・共有された地図からレイヤーを保存・編集することは、**Personal Use** アカウントでもできなかった。レイヤーのエクスポート機能が必要なようである。**Personal Use** でできることとしては、地図の複製・保存、そこに使われている元データの取得、および、前述の手順で自分の **Content** にある **hosted feature layer** を複製・保存した地図に重ねること、である。

そのような地図の複製、保存、元データ取得について念のため説明しておく。前節の手順で共有してもらったら、その地図を「別名で保存」する（図 18）。念のため、地図タイトルに“-copy”と加えるなど、少し変えておくとよい。これで、その地図と同じものが複製され、自身の **Content** に加わる。複製・保存した地図を **Content** からひらくと、図 23 と同様、詳細画面に関するレイヤーが表示される。元地図が現行バージョンで作られたものであれば、レイヤーの詳細画面を開くと、**Open** ボタンの代わりに **Download** ボタンがあるので、手元にダウンロードすることで、第 2 節で作成したのと同様の **CSV** ファイルが取得できる⁶。

⁶ 元の地図が旧バージョン(**Map Viewer Classic**)で作られたものの場合、**CSV** ファイルをそのままダウンロードすることはできない。**Map Viewer** で開き、レイヤーの「…」メニューを開くと、図 23 右側のメニューが開く。**Show table** で元データを見ることができる。テキストコピーをして表計算ソフトに貼り付けることで元データを再現できる。

6. おわりに

本稿は、ArcGIS Online の新たなバージョンを用いて地理言語学的研究を行うための実用的説明を行った。基本的なデータの準備は旧バージョンと同様であるが、初めてこのシステムを用いて地理言語学的地図を作成する読者を想定し、省略せずに説明した。システムのインターフェースは旧バージョンから大きく変わっているため、ファイルのアップデートから始まって地図の作成、共有に至るまで画像を使用してなるべく丁寧に説明した。本稿を準備する最後の段階になって、レイヤー機能の制限および有料版の機能が分かってきた。レイヤー機能については旧バージョンと同様に無料版で使えないか、時間を掛けて試行錯誤したが、最終的に有料版でなければできないことが判明した。デスクトップ版の利用については今後の課題としたい。

システムのバージョンアップによって、旧バージョンにあった利便性が減少することや、旧バージョンで作成した地図の利用に困難が生じることなどは残念なことである。研究成果は持続的に広く公開することが求められる。どのようなツールを用いてよりよい研究を行い、共同研究を進め、またそれを公開していくか、外部システムに頼っている限りは難しい課題である。

参考文献/References

- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (eds.) (2021) *Linguistic atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Esri. ArcGIS Online Resources. <https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources> (2025年8月27日アクセス)
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223730>.
- Shirai, Satoko and Yang Huang (2024) A geolinguistic approach to nDrapa dialectology. In: Masaki Nohara and Takumi Ikeda (eds.) *Grammatical Phenomena of Sino-Tibetan Languages 6: Typology and Historical Change*, 109-124. Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University. <http://hdl.handle.net/2433/289969>.
- Suzuki, Hiroyuki, Mika Fukazawa, Akiko Yokoyama, and Mitsuaki Endo. (2022) *Linguistic atlas of Asia and Africa I*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7118188>
- Suzuki, Hiroyuki, Kohei Nakazawa, and Mitsuaki Endo. (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa II*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754469>
- 遠藤光暁 (2015) 「Arc GIS onlineによる言語地図作成法」 ms.
- 遠藤光暁 (2025) 「言語地図を描くプロセス: クラ・ダイ語族の「月month」を例として」 This volume.
- 加藤正信 (1962) 「ある方言地図の解釈: 佐渡における「ねこやなぎ」の言語地理学的考察」 『言語研究』 42: 31-46. https://doi.org/10.11435/gengo1939.1962.42_31
- 柴田武 (1969) 『言語地理学の方法』 東京: 筑摩書房.

鈴木博之 (2025) 「地図作成・出力についての紹介と技術的問題」発表資料（「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」2025年度第1回会合, 2025年4月20日, オンライン）.

出版情報

投稿受理日：2025年8月28日

採用決定日：2025年10月9日

資料（特集：2025年における地理言語学の手法）

言語地図を描くプロセス クラ・ダイ語族の「月month」を例として

遠藤 光暁
青山学院大学

Process of creating linguistic maps A case study of ‘month’ in Kra-Dai

ENDO, Mitsuaki
Aoyama Gakuin University

Abstract: This article describes a trial-and-error process for creating linguistic maps, using the example of the word “month” in Kra-Dai. Automatically generated color maps are not suitable as ordinary linguistic maps when there are more than seven types, since the colors become difficult to distinguish. It is therefore essential for linguists to adjust them by using symbols of various shapes and sizes. Generally speaking, frequently occurring types should be represented with small and simple symbols, while rare types should be marked with large and striking symbols. The most crucial step is determining how to classify the types of word forms. A type should consist of items with the same diachronic origin. Resemblance in sound shapes provides a clue, and comparative studies should be consulted as much as possible to identify exact sound correspondences. As for subtypes reflecting sound differences, it is generally impossible to rely solely on geographical distribution to determine the chronological order of changes. However, it is effective to first deduce the chronological order and then verify its validity according to geographical distribution.

Regarding the specific case of “month” in Kra-Dai, the most widespread type, Type A, derives from Austronesian *bulan*. The first vowel was dropped, resulting in *bl-*, due to the iambic stress pattern in Kra-Dai. This stage is reflected in the Saek language. The *bl-* form changed into *ml-* in remote dialects, as implosive *b-* tends to shift to nasals. Other forms include *b-* and *l-*, created by dropping one of the consonants. A frequent form beginning with *d-*—for example, *duan* in Siamese—resulted from the assimilation of the place of articulation of the first consonant *b-* to that of the second consonant *-l-*, after which the first consonant was dropped. Such changes may occur independently in each location; however, it is also possible that sound-shape differentiation had already taken place in the homeland, and groups of speakers with each type migrated to different locations along separate routes in different periods.*

キーワード： ArcGIS online；言語地図の解釈；語形の分類；音韻対応；記号の選択
Keywords: ArcGIS online; interpretation of linguistic maps; classifying word forms; sound correspondence; selecting symbols

遠藤光暁 (2025) 「言語地図を描くプロセス：クラ・ダイ語族の「月month」を例として」 『地理言語学研究』 5: 109–124. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479590>

* JSPS科研費JP23K25322による研究成果の一部である。基礎データは富田愛佳氏と共同入力したものである。

1. はじめに

言語地図の描き方についてはグロータース (1976) の懇切にして本質的な解説があり、古典的なものと言ってもよい。また徳川編 (1979) も『日本言語地図』の簡略化した地図として記号の使い方においても参考になり、もちろん方言地理学とは何かを知るのにも最もよい入門書として勧めている。その後で柴田 (1969) を言語地理学概論として読み、その先は日本語方言地理学の個別の論文を読んでいくという順番がスムーズかと思われる。

日本語に対する言語地理学は世界的にも最高水準にあったかと考えているが、ここではアジア・アフリカを始めとする言語地理学的研究がほとんど立ち上がっていなかった地域を念頭において、ArcGIS online をツールとして言語地図を描くプロセスについて初歩的な解説をしたためたい。もっと高度な作図法があることは承知しているが、さしあたり初めの一步を踏み出すことを主眼としている。

個人で使用するのに適した言語地図描画ツールとしては他にも SEAL, MANDARA, QGIS などがあり、SEAL は言語地図用の記号を揃えてあり、ずっと美しい地図が描ける長所があるのだが、広域の地図を語族ごとに分担して地図を繋げたり、大小さまざまなスケールの地図を取得するためには ArcGIS online が適している。ArcGIS のデスクトップ版は GIS としての世界シェアがトップクラスのはずで、デファクトスタンダードとして安定したサポートが得られ、他分野とのコラボや、高度の地理分析に進むのにも適している。デスクトップ版は機能が高度すぎて言語地図作成には不要な機能が大半であり、操作が複雑で専門的な訓練を受ける必要があるのに対して、online 版は言語地図の描画も可能で、操作も簡便で、無料であるので、多人数で共用するのにも好適で、デスクトップ版との互換性もある。足りない言語地図用の記号は岸江信介先生・福嶋秩子先生・清水勇吉さんのご好意でオンライン上にイメージが提供されており (日本地理言語学会 HP のリンク集を参照)、それを参照する形で ArcGIS online で使用することが可能になっている。

しかし、データと描画ツールは分離してあるので、他のツールで描画する場合でも小文の内容が当てはまることはあるだろう。

小文ではアフロ・ユーラシア地理言語学プロジェクトを始めとして、さまざまな地域・語族で個人レベルで言語地図を描く際の参考となることを目指している。ちょうど同プロジェクトでは「月 moon」が第一の課題となっていて、私と富田愛佳さんの担当するクラ・ダイ語族は 200 地点でいどと、多からず少なからずの規模なので、それをサンプルにしようとしたが、‘month’の意味の「月」も比較のため入力してあるので、重複を避けるためこちらを例として記述を進めていきたい。

2. 自動的に描画された地図

さて、それでは早速クラ・ダイ語族の「月 month」を例として作図を始めることとしよう。実は私自身も ArcGIS online の新版を使って初めから作図したことはなく、白井聡子さんのマニュアルを参照しながら心細い思いで作業を進めているのである。旧版は 10 年くらい使い慣れているが、もはや使用できなくなるとのことでやむを得ない。旧版を知っている者からしても使い勝手が違って、対応するボタンを探すのに一苦労なので、初めて使う方は一層のことであろう。

データ形式は以前は Unicode text が使えたのだが、CSV とあと何だか分からない形式と合わせて 3 つだけ OK と表示されたので、やむなく CSV に保存し直すこととした。IPA を正確に表示するためには Unicode text が必要であり、CSV だと「?」に文字化けするのだが、実際にはタイプ分けした A1, A2…などのアルファベットと数字だけの列で作図するので、CSV でも差し支えない。

その結果が地図 1 である。少し手間取った後なので、私も初めて ArcGIS online で地図が出てきたときのような安堵感と感動を味わった。ただし、これも実は記号の大きさを 15 ピクセルに変えたものである。また、旧版ではシステムが自動的に描画する色を変えることはできなかったが、新版ではいろいろなセットに変えることができるようになったようだ。

右側のキャプションにそれぞれのタイプの頻度も出ており、頻度が 10 位までのものが表示されていることが分かる。第 9 位・第 10 位の色はまぎらわしいので、タイプの種類が 7 つくらいまでなら色の違いだけでも区別ができ、単

図 1：クラ・ダイ語族「月 month」の頻度 10 位までの色分け地図

純な現象を扱うためならばこのデフォルトのままでもそのまま使えることもあるだろう。

実際、私の問題意識からしても第一位はともかくとして第二位の地理分布が地図上で現れてきたときには、入力時にもベトナムに集中していることは分かったものの、中国側の分布が連続していることが確認できて有益であった。第一位のタイプ A5 はタイ語（バンコク方言など）の *duan* A1（ここでの A1 は声調を表す）であり、第二位のタイプ A2 では頭子音が *b-* となっている。タイ語の *duan* がオーストロネシア語族の *bulan* に対応することは *Benedict (1942)* のつとに指摘するところであり、ベトナムに主として分布する *b-* で始まる語形はその頭子音を保存する点でまず重要である。更に *Endo (forthcoming 1)* で東南アジアの西南タイ語派の源郷が広西壮族自治区の龍州あたりであるという説を論じたのだが、そこから出発した時点での音形が *bulan* に近い形であったならばよいものの、出発時にすでに単音節化して *d-* や *b-* で始まる形になってから各集団が違う経路をたどって東南アジアに移住したのか、が問題になる。この点についてはこの一語だけから論ずるのは性急すぎ、なお例を蓄積していく必要がある。しかし、図 1 だけでもそうした問題の一端が看取できることとなる。

ところが、実際には図 1 は反面教師として出したのである。システムが自動的に描画した地図はそれぞれのタイプ間の関係にヒエラルキーがあることを反映していない点で大きな問題がある。後で具体的にどのような分類をしたのかは記すが、語として同じものを A, B, C… などアルファベットの大文字

図 2：全地点を表示した色分け地図

で示し、音形の違いだけのものは A1, A2, A3…などと数字を後に付けることによって分類している。その相互関係の遠近ではなく、出現頻度によって自動的に色わけし、デフォルトのものは一番目立つ色である赤が与えられている。実際には少数例のほうが言語学的に重要なタイプであることも少なくないので、頻度が多いものはむしろ背景に退かせ、少数例が目立つように描画したいところである。

システムが与えたままの地図に致命的な欠陥があることは図 2 により知られる。これは図 1 では灰色の記号となっていた 11 位以下のすべての語形を表示したものであるが、色による区別には限度があり、順位の低いタイプにも同じ色がランダムに与えられるため、結局どのタイプがどこに位置するかを正確に知ることができなくなってしまうのである。

以上からして、7 種でいどより多いタイプを扱う場合は、必ず人が記号を与え直すのでなければならぬことが理解できよう。Google maps などでも自動的に表示された地図にも同じ問題があり、逆にシステムの制約に合わせてタイプを単純な形に合わせてしてしまうのでは WALS のような単純な分類に陥り、単にその現象がどこにあるかを示しただけのものになってしまう。もっとも一枚一枚の地図がバイナリーデータで有無だけ示すように作ってあれば、重ね合わせることによっていろいろな特徴間の相関関係を見るのに有利であるから、その意味では役立つことはあろう。

3. 単色の手動による記号付与をした言語地図の試作

さて、*Linguistic Atlas of Asia* や *Linguistic Atlas of Asia and Africa* では同じ地域に数種類もの語族が入り混じって分布することがあるため、語族ごとに違う色を与えて、重ね合わせたときに色で語族が識別できるようにした。その場合、語族内は規定の色で単色で描画することとなる。

これは実は以前はごく普通の条件であり、カラー印刷は黒一色の印刷の 4 倍のコストがかかるので、通常は黒一色で地図を出すことが求められていた。この条件下でいかに解釈を明瞭に読み取れる地図を描くかの工夫が重ねられてきたので、先人の智慧に学ばばよいこととなる。このような厳しい条件がない場合は、色を自在に使えばよく、単色でセンスを磨いた後ならば容易に適應できるので、小文では扱わないこととする。

単色で地図を描く場合は、記号の形をさまざまなものに散らばらせたり、大きさにメリハリをつけることがカギとなる。クラ・ダイ語族では濃紺一色を使ってきたが、以下の例では黒一色で作図例を挙げることにしたい。

それではまず「基本」から、ということで、ArcGIS online で基本図形として提供されている丸・四角・菱形・三角などを使い、15 ピクセルの同一の大きさを描画した地図 3 を見てみよう。これは音形の違いは捨象してある。

図 3 : 基本記号で同一色・同一サイズで描画した地図

一見して視認性が悪いことが見て取れると思う。ベタの丸・四角・菱形・三角だけ使用することの不利を理解していただくための例であった。

これまでの経験からして、最高頻度のタイプには最も目立たない小さな記号を与えておくと、他のタイプを突出しやすくなるのが分かっている。そこで、黒い点を与えることとし、A タイプの音形違いの下位分類には丸型系の記号で統一してみよう。また黒ベタと白抜きでは同じピクセルの記号でも黒ベタのほうが大きく印象に残り、白抜きは影が薄くなるのが分かっているので、大きさも 15 ピクセルに機械的に統一することはせず、見た感じによって臨機応変に調整していくこととしたい。

以上までのプロセスで戸惑ったこととしては、レイヤーの「追加」ボタンをクリックしても自分の入力したデータを取り込む画面が現れず、右端の V のボタンをクリックしないとだめで、しかもはじめは「ファイルからレイヤーを追加」のボタンが現れず、何度か操作し直してやっと表示されるようになる、といったことがあった。しかし、システム内の記号でなく、外部の記号を使用する段になって、Chrome を使っているにも関わらずドラッグ・アンド・ドロップが使えないところで先に進めなくなり、「万事休す」の感を催した。新しい PC・ソフトを使い始めると決まって経験する蹉跌である。悪戦苦闘の末、GIF 画像を保存して読み込むことで外部記号が使用できることが分かり、ようやく

図 4：途中までやりかけた地図

這い上がった。

気を取り直して当初意図していた作業を途中までやりかけたのが図 4 であるが、一晩寝た後の朝、これは失敗作であると悟り、方針を大幅に変えることとした。

その理由は、まずこれまでのところで既に少数例に大きな記号を与えて目立つようにしてあり、この先更に一連の少数例を追加していくとかなり密集した感じになり訳が分からなくなるだろうからである。これまでは多数派は音声差は捨象して語彙レベルだけで表示し、この地図で丸系の記号になっているのはぜんぶ小さな黒丸で表示してきたので、それならば問題ないのだが、このケースの場合、音声差が非常に重要な意味を持っており、頭子音が違えばすべて

違う下位区分を与えたので、このような記号選択になったのであった。そこで、ここまで描画した範囲のうちの多数派はもっと目立たない線系の記号を与えることとしたい。

もう一つ、図4を見るとただちに理解できるように、中国では系統的な方言調査資料が数多く得られるのに対して東南アジア地域では零細な資料が多く、地点密度がまばらであり、このバランスがとれる記号の大きさの選択でいつも苦労している。そして、図4からして結果的にはタイ東部の車のハンドル型の記号で示したセーク語以北を収め、西側は雲南あたりの記号が入るあたりまで入れれば、それ以外の地理分布は単純なので捨象してよい、という結論がこのたびも得られる。それによって広西あたりの記号が密集している地域を大きく表示できる利点がある。ちなみに、セーク語は -l で終わる音節を保っており、それは他のすべてのクラ・ダイ語族では -n に合流している、などのように古風な特徴を示すことが多く、重要地点である。ただし、タイでは大規模な方言通信調査の結果がまとめられており、また方言地理学の博論・修論も多く出ており、そういうものを集成できれば地点密度を格段に上げることができる項目もある。またベトナム北部のタイ系言語の多地点の方言調査を進めている院生がベトナムにいて、その博論が出ればベトナムの空白もかなり埋められる希望もある。ラオス・ミャンマー・インドに関しても最善を尽くせば地点密度をずっと上げられる潜在的条件があることは承知しているが、諸般の事情により実現できずにいる。

更に、「月 moon」の語形の分類を先にやったため、month のほうには現れないタイプが欠番になっており、実は moon に関しても month の地理分布のほうがより早期の地理分布を留めていると推定すべきであることを作図の過程で悟り、まず month に即して語形分類を行うべきことが明らかとなった。

ハンコで手作業で方言地図を作成していた頃ならば、途中で方針を転換すると再作図はゼロからやり直さなければならなかったが、PC ならば試行錯誤がかなり簡単にできるので、再分類して、それに合わせてエクセルデータの語形分類のセルの入力も改め、大局観に基づき細部の整合性が取れた地図の再描画に取り掛かるのも躊躇せずに行えるようになった。

4. さしあたりの到達点

そうすると、この主題は本来は *Linguistic Atlas of Afro-Eurasia* の課題である moon に付随して入力しておいたものなので、本来の課題と関連づけて論ずる必要からすると同地図集の Kra-Dai の規定色である濃紺を使ったほうが好ましいこととなる。その結果が、地図5と地図6である。

分類については地図6につけておき、それぞれの類に該当する語形は図6の後に表1として掲げておく。

図 5 : 全体図

分類が最も本質的な部分であり、そのためには様々な音形を示す語の語源の同定作業が必要であり、参照できる限りにおいて比較言語学的研究を総動員する必要がある。しかしながら、比較言語学で扱われている地点数はふつうは多くとも数十地点くらいであり、方言学で扱う数百地点のすべてに及んでいるわけではない。そこで、かなりの程度に heuristic なアプローチに依らざるを得ず、音韻対応をきちんと把握した上ではないが、第一近似としてこの辺は同源であろう、という判定をしていかなければならない。

具体例に即して言うと、A 類はタイ語（バンコク方言など）では *duan A1*（A1 はタイ祖語の声調）であり、それに類似する音形のものを含めることとなる。「類似する」というのはずいぶん大雑把な表現であり、これは本来的には自然音類のようなものを事前にマニュアル化しておいて得られるものでは

図 6 : 拡大図

- | | | | |
|------------------|--------|---|----------------|
| A: bulan (duan)類 | | | |
| Ψ | A1 bl- | ∩ | B1 B: nja:n 類 |
| ≡ | A2 ml- | ∧ | B2 ̀̀a:ŋ 類 |
| ← | A3 b- | ∨ | B3 mya:n 類 |
| ▮ | A4 m- | ★ | C: thu 類 |
| ▲ | A5 v- | ☆ | D: ta 類 |
| ● | A6 d- | ⊛ | E: la 類 |
| ⇩ | A7 n- | ⚡ | F: kew 類 |
| ↑ | A8 l- | | G: 月類 ɲwet |
| ⇩ | A9 r- | | ̀̀o:t |
| | | ≡ | nət8 |
| | | — | ɲit8 |
| | | ~ | その他 |

表 1 : 各類に所属する語形

A	bulan 類
	A1: blian1
	A2: mli:n1
	A3: bə:n1, bən1, bɤn1, bɤn2, bɤn1, bie:n1, bu:n1, buan1, buən A1, bu:n1, buun1, bun A1
	A4: mu:n1, muun4, my:n1, min44
	A5: vən1
	A6: də:n1, dən1, dɤn1, dɤn4, di:n1, dian1, diən1, du:n1, duan1, duan2, duan4, duən1, duun1, duun1', do:n1, du:n1, duan1, dun1, ʔdu:n1, ʔduan1, ʔduən33, ʔdu:n1, ʔda:n24, ʔda:n31
	A7: nu:n1, nuun6, nuun2, nu:n1, nuən1, nən2, nən35, ni:n2, nin2, nin53
	A8: lən1, lən6, lə:n1, lə2, lɤn1, ljə:n1
	A9: rə:n1
B	nja:n 類 (A と同類かもしれない)
	B1: nja:n2, na:n322, njen2, ɲa:n1, ɲa:n4, ɲən1, ɲa:n1, ɲuan4, ɲjan1
	B2: ɲa:ɲ1
	B3: mɲa:n2
C	thu 類: thu33, t'u44
D	ta 類: ta13
E	la 類: la31
F	kew 類 : kew2, kɛw2, kiaw2
G	ɲwet 類 (漢語「月」からの借用)
	G1: ɲwet10, ɲwet31, ɲut3, ɲot10, ɲut8, wet31
	G2: ɲɔ:t8, ɲo:t8, ɲət10, ɲət8, ɲyt9, ɲu:t8, ɲy:t8, ɲyet23
	G3: nət8
	G4: ɲit8, ji:t8
N	その他 (主としてKra語に見える) : la2, ləu31, m2thju22, ma42 lai315, ʔɬai44, pu31 dzi31, tɕə33di45, vu31dzi31, ʔfi45ʔ, lœŋ1

なく、当該語族の並行語例をそれなりに扱う過程で得られるものである。ところが、*Linguistic Atlas of Asia* 以来のプロジェクトはこれまで言語地理学的研究が行われてこなかった大半の地域において第一歩の鋤入れをすることも大きな目的としていて、いまでは十語以上を扱い、他に自分で行った研究も入れると百語近くの経験は得られているものの、依然として模索状態であることには変わりがない。かくて第一近似としての分類とならざるを得ず、これからの研究により更に精密化していくべきものとして寛恕の目で見ただけなら、と希望する。もちろん具体的な修正の提案は歓迎するところである。この点は方

言地理学的調査にも当てはまり、*impressive notation* などとモネのような印象派を思わせる美しい名前と呼ばれているものの、できるだけ多地点を網羅するため一地点にかける調査時間がきわめて限られていて音韻対立を過不足なく捉えている保証のない表記に依らざるを得ないのである。この点、既存の調査報告を一次資料とする方法のほうが逆説的ながら精度が高いこともあり得よう。もちろん調査者による主観誤差はあるのだが、地図にして並べると自ずと言語事実を反映しているに相違なからう、という分布が見えてくる。

A 類の *duan* については先に触れたように早くからインドネシア語の *bulan* と対応するという説があったので、頭子音が *bl-*, *ml-*, *b-*, *m-*, *v-*, *l-* などで現れるものもひるむことなくただちにこの類に分類でき、そればかりかこの *Benedict* 説を内部から証するものとして少数例 (*bl-* などは一例のみ) に過ぎなくともとても大切な音形として大きく扱うこととなった。頭子音に関して具体的な変化過程を推定すると *bul->bl->b-* という方向は、*Kra-Dai* はストレスパターンが *iambic* なので第一音節が弱化しやすく、この場合は第一母音が脱落したこととなる。*bl->d-* のように前の子音の調音位置が後の子音に同化する例はチベット語の *gr- / br->ḍ-* などが知られており、*bj->t-* のように後の母音により両唇音が舌尖音になる例はベトナム語にある。*b*, *d* は *implosive* であることが多く (?*d* のような表記はそれを記したものであろう)、*implosive* はよく鼻音の *m-*, *n-* に変化することが知られており、その原因はよく分からないものの、*Matisoff* (1975) が *rhinoglottophilia* という術語を創ったように音響的な類似によるものである可能性がある。*l-* になっている例は *d>l* のような *lenition* による可能性もあるものの、数詞などオーストロネシア語族と *Kra-Dai* の対応語例ではむしろ第一音節がまるごと脱落する例のほうがよく知られており、*bu* が脱落したものであるプロセスも考えられる。*v-* については *b-* から来て、*r-* については *l-* ないし *d-* から来たであろうか。A1 から A9 までの順番は可能な限り通時的な出現順により、頻度にはよらずに配列した。

A 類の各下位区分の地理分布を見ると、A2 類の *ml-* は A1 類の *bl-* から直接変化したものとして見ることができ、最も古い音形を留めるこの 3 地点が分散して分布しているので、周辺分布の一種と見られないこともない。しかし、音韻現象は語彙のようにソシユールの言語学第一原理「言語記号の恣意性」に支えられているわけではなく、既に同一性が確認された語に関してその音形を問題にするものであり、日本語のアクセントや *ai* と *e:* のように古形が中心部に、新形が周辺部に分布する「逆周圏論的分布」も知られているから、地理分布から帰納的に歴史的順序を得ることはできない。私などはこの禁じ手に長らく縛られていたが、現在進行中の漢語歴史地理言語学プロジェクトでは全ての音形を区別した言語地図を描くことを課題としており、音韻変化過程を先に演繹的に仮説として立て、それを地理分布に投影することにより検証するという道があり得ることによろしく気がついた。そうすると、*d>n*, *d>l* のような音

韻変化の鎖を地図に描画すると隣接して分布することが、その推定の裏付けとして利用しうることとなる。AB 分布は通常その分布だけからは変化の先後の推定根拠とはならないのだが、ここにおいてその存在意義が認められることとなる。逆に音価だけから音韻変化の方向性を想定したものが地理分布では全然違うところに分布する場合は、仮説のほうを再考するきっかけとなる。

もう一つ、2018 年度から遺伝学・考古学・言語学のコラボにより日本人の起源をさぐるヤポネシアゲノムプロジェクトに参加し、千年～三千年ていどのタイムスパンでも人口移動がドラスティックに生じており、日本列島の言語も 3000 年以前は縄文諸語であったのが、約 3000 年前に日本語話者集団が朝鮮半島から北部九州に入ってきて、1300 年前ほどまで断続的に様々な程度に他と混成した人類集団が近畿を中心としていくつかのルートで入ってきたことを知るに至った。これは全世界的に成り立つことであり、Kra-Dai も例外ではない。Endo (forthcoming 1, 2) でその具体的な討論を行っているが、東南アジアの Kra-Dai も約 1000 年ほど前のモンゴル時代の前後に何波かに分かれていくつかのルートで拡散して成立し、それに先立ち他の語派もかなりの移動を経ている如くである。上で記した A 類の各下位区分の成立過程がいつどこで生じたのかについては、従前のような人口移動を考慮に入れないスタティックなモデルではなく、ダイナミックなモデルにより解釈する必要がある可能性も考えている。基礎語彙は特に証明力が高いものと思うが、今後一つ一つの言語事実の検討を積み重ねていけばより具体的な立論ができるであろう。

B 類については母音の音価が A 類とかなりかけ離れており、主な分布地域である黎語の比較言語学的研究を参照しても Kra-Dai 祖語との関係が書かれていないため、さしあたり別の類として立てておいた。更に Tai 語派と Kra 語派についてはそれぞれすぐれた比較言語学的研究があるのだが、Kra 語派自体が記述・比較研究が進んだのが Ostapirat (2000) 以来のことなので、Kra-Dai 語族全体の再構にまだ及んでいない。Ostapirat 氏は講演では既にオーストロネシア祖語に非常に近い音価を披瀝していて、その全貌が公刊される日が待ち望まれる。また、もとは Benedict に従って Tai-Kadai と呼ばれていた語族名称も Ostapirat 氏の提唱に沿って Kra-Dai と呼ぶのが主流となりつつある。

C, D, E, F 類については詳細は分からない。布依語と臨高語に集中して狭い地域に分布する。G 類は明確に漢語からの借用語であり、東端に集中して分布し、音形からして粵語・客家語・平話などから借用したものと思われる。広西の漢語諸方言ともっと精密に比較するとその過程が明らかになる可能性がある。

語族を超えた借用は多言語を扱う geolinguistics 地理言語学が大きな威力を発揮する分野でもあり、Kra-Dai の場合、特に西側のオーストロアジアの状況が参考になることが多く、これまでもその分担者の一人である清水政明氏と競って互いの成果を参照し合ってきた。はじめて地理言語学を手がけると、比

較言語学とのアナロジーから借用語は排除するのか、という疑問が出ることもあるが、排除するどころか、それぞれの語族の形成過程を探る重要な鍵となる特徴となるものである。「鉄」のように考古学的にそれぞれの地域にいつ入ってきたかが分かる場合があり、漢語では中古の段階より後の音形しか保存されていないのが、Kra-Dai や Hmong-Mien ではかえって上古の段階の音形が保存されているといったこともあり、これは文法特徴でも東南アジアの Kra-Dai のほうが名詞＋数量詞という漢語の古い段階の語順を留めるといった現象がこれまでも認められた。量詞は漢語から周辺諸言語に拡散した文法特徴であると思われ、言語規則も語族を超えて伝播することとなる。

N 類は「その他」として以上の類に入れられない個別の語形を入れたものである（N は岸江先生の記号でアルファベットの記号は *N* だけ準備されていることに基づく）。ほとんどが Kra 語派のそれぞれ 1 地点のみに現れる。本来はこのような類は立てたくないところで、こうした例には①②③…のような記号を与えることを提案したいと思っていた。ArcGIS online の旧版にはそのような記号が用意されていたのだが、新版ではなくなっているようなので、このたびは断念した。*N* の記号を皆が使うようにすれば、この記号は同じ語に遡る他の類とは全然性質が異なることが明示できるであろうが、もし普通の類に準ずる記号が与えられていると誤解を生じやすくなる難点がある。

Kra-Dai の moon について言うと、主として壮語に「明るい」＋「月」の語構成からなる表現があり、これは漢語の「月亮」を手本とした *calque* である（Kra-Dai では修飾語が後ろから前にかかる）。他の語派では moon と month は同じ語形である。本来は moon という具体的な天体を指していて、文明が発達した後はその運行周期から month という意味が派生したことが演繹的に推定できる。そして、month のほうが日常生活で頻度が高くなると、moon のほうに付加要素をつけて同音衝突を避ける変化が生じたものと思われる。このような変化類型を以前台湾南島語の「手」と「五」について観察したことがある（遠藤 2011）。南島語では「五」は五本指の「手」から派生したのだが、同音衝突を避けるためにかえって派生元の語のほうに付加成分がつけられたり、別の語に置き換えられたりするこのような変化類型を Endo (2021: 6) では *give-him-an-inch-and-he-will-take-a-yard type change* と呼んでいて、日本語なら「庇を貸して母屋を取られる型の変化」、中国語なら“喧賓奪主型変化”となる。諸言語の「太陽・日」や漢語の“入”（元明代以前に本義の「入れる」から *fuck* の意味が派生したので正規の音韻対応形はそのタブーワード *ri* のほうが保ち、“入”のほうの発音がかえって *rù* に逃げたり、*ri* > *er* という異例の変化が生じたり、日付を表す「日」が「号」に変わる、といった一連の大規模な調整を引き起こした）もその変化類型を経ている。Kra-Dai の moon についてはアフロユーラシア地理言語学研究プロジェクトのほうで取り上げることとしたい。

5. おわりに

さて、*Linguistic Atlas of Asia* や *Linguistic Atlas of Asia and Africa* では一語族につき地図と解説がそれぞれ 1 ページずつという制約の中で取り上げていた事項がどのようなプロセスを経て得られたのかをつぶさに記してきた。出発時にはエクセルデータで正確な地理分布がつかめない状況から、分類一作図一再分類一再作図…を繰り返して、混沌とした状況から這い上がって秩序を見出して行き、各類の形成過程を浮かび上がらせていく苦楽を共に味わっていただけたならば幸いである。既に作図経験が豊富におありの方にとっては何でこんな使い物にならない地図まで貴重な紙幅を使って掲載するか訝しく思われたことは必至であるが、まったくの参入されたばかりの方にとっては、単に語形が類似しているだけでなく同一起源に遡るであろう類を立てていき、地理分布に基づきそれぞれの類の形成過程を推定していくのが主なプロセスとなることがご理解いただければ所期の目標は達せられたこととなる。

同じ条件下でももっとうまく作図できる方は他にたくさんおられ、『地理言語学研究』各号には参考になる地図がたくさん掲載されており、目を肥やすことができる。

言語地理学は多くの地点に反映されたタイムスパンの短いマイクロな変化過程を追うことができる点で、偶然に保存された文献による言語史よりも有利である。もちろん文献には絶対年代が分かるという利点もあり、両分野は相補う関係にある。また多言語にわたる地理言語学的研究はマクロな地理分布に反映された一層長い変化過程や、人口移動にともなう言語接触や言語の交替 language shift による複雑な形成過程も窺い知ることができ、近年では考古学や遺伝学とのコラボにより、いっそうダイナミックな言語史を描くことが可能になりつつある。

河野六郎は、比較言語学は音韻対応というマイクロな証拠によって言語の系統というマクロなことを論じることができる点で面白い、とどこかで書いておられたかと記憶する。そのひそみに倣えば、地理言語学は個別の言語特徴にもとづく地図によって諸言語の形成過程というダイナミックなプロセスを推定できる点で面白い、とも言えるであろう。世界諸言語を扱う多くの方々が引き続きこの分野に参入してくださることを心待ちにしている。

参考文献/References

- 遠藤光暁 (2011) 20 世紀初台湾原住民語言地圖：「手」和「五」, 『臺灣語文研究』6 (2) :1-14. [https://doi.org/10.6710/JTLL.201109_6\(2\).0002](https://doi.org/10.6710/JTLL.201109_6(2).0002)
- グロータース, W. A. (1976) 方言地図の書き方と読み方, 『日本の方言地理学のために』141-165, 東京：平凡社. <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-1000001262583>
- 柴田武 (1969) 『言語地理学の方法』東京：筑摩書房. <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-112442743>
- 徳川宗賢編 (1979) 『日本の方言地図』東京：中央公論社。
- Benedict, Paul (1942) Thai, Kadai and Indonesian: a new alignment in Southeastern Asia. *American Anthropologist*, New Series 44: 576-601.
- Endo, Mitsuaki (2011) Introduction. Endo, Mitsuaki et al. (eds.) *Linguistic Atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Endo, Mitsuaki (forthcoming 1) Homelands, migration, and dispersion of the Kra-Dai. *Proceedings of the sixth International Conference of Asian Geolinguistics*.
- Endo, Mitsuaki (forthcoming 2) Words for the numbers one to ten reflect the migration patterns of the Hlai and Kra people from Taiwan.
- Matisoff, James. 1975. Rhinoglottophilia: the mysterious connection between nasality and glottality. Ferguson, Charles et al. (eds.) *Nasálfest*, 265-287. Stanford: Language Universals Project, Department of Linguistics, Stanford University. https://stedt.berkeley.edu/pdf/JAM/Matisoff_1975_rhinoglottophilia.pdf
- Ostapirat, Weera. 2000. Proto-Kra. *Linguistics of the Tibeto-Burman Area* 23(1): 1-251. doi: <https://doi.org/10.15144/LTBA-23.1.1>

出版情報

投稿受理日：2025年8月3日
採用決定日：2025年8月31日

彙報

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

Memoranda and personalia 2024 (April 1, 2024 – March 31, 2025)

1. 全体

6月1日開催の第6回大会（大阪大学箕面キャンパス）当日、世話人会議を開催し、年間を通じた会の運営・活動方針を討議した。下記はその決定事項。

1. 2025年度第7回大会

5月24日（土）に拓殖大学文京キャンパス（東京・茗荷谷）において開催すること（開催校代表：斎藤純男）。会場使用料は6千円程度の見込み。

2. Yahoo メール自動返信機能停止に関する対応策

編集担当が使用している@yaho メールで自動返信機能が順次廃止されるとの通知があり、これまで通り自動返信で受け取り通知をすることに支障が出る可能性がある、また投稿要領に「自動返信」の旨が記載されているので、投稿要領を変更する必要がある等の指摘があった。これについて、「フォームでの提出に変更してはどうか」等の意見が出された。但し、大会発表募集については、集会担当が使用している@ymail メールに同様の通知は来ていないので、当面問題にはならない。

3. 編集委員会

・翻訳の取り扱いについて検討し、①過去の名作で日本ではあまり知られていない作品、②最近発表され、将来性・波及効果が見込まれる作品、という二つの基準を設けることになった。この基準は募集要項には載せず、内規として編集委員が継承する。

・アーカイブについて、保管された地図データの情報をまとめたものにdoiを付与することの提案があり、今年度中に会則に追加することになった（編集担当世話人・鈴木博之が担当）。

4. 次期世話人の依頼

総務：白井聡子 -- （岩佐一枝・名古屋外国語大学）

集会：鈴木史己 -- （八木堅二・大阪大学）

編集：鈴木博之 -- （深澤美香・国立アイヌ民族博物館）

ウェブ：清宮貴雅 -- （土肥 篤・東京外国語大学）

会計監査：中澤光平 -- （松丸真大・滋賀大学）

→各担当が打診・確認する。（上記かつこ内は世話人会議以後を含め内々定した次期世話人）

5. 予算について

・今回大会では会場費とアルバイト謝金（大阪府最低賃金に基づく）を支

出。Peatix で集金した参加費収入をいったん大会世話人が受け取って処理し、残額を代表に振り込む。

・そのほかの主な支出予定はホームページのサーバーレンタル代で、来年から値上げ（6600 円）となる。

2. 第6回、第7回大会関係

1. 6月1日、大阪大学箕面キャンパスにて年次大会を開催した。参加者数は32名（対面18名、オンライン14名）であった。
2. 5件の発表申込があり、すべて受理した。このほか、福井玲氏（東京大学名誉教授）と沢木幹栄氏（信州大学名誉教授）を招待講演者として依頼した。
3. 大会開催校の清水政明氏（集会担当世話人）から大会プログラムと要旨集の原案が提示され、世話人会として承認した。
4. 大会終了後、会計報告が清水政明氏より総務に提出された。
5. 大会終了後、要旨集が zenodo で公開された。
6. 集会担当から第7回大会募集要項案が提出され、一部修正の上、世話人会議で承認した（12月13日）。その後、ウェブ担当により公開された。

3. 学会誌関係

1. 『地理言語学研究4』には、依頼原稿2件も含め、15件の投稿があった。
2. 編集担当より、編集が完了したとの報告があり（10月2日）、世話人会議で承認した（10月17日）。
3. この号では、AA研プロジェクトの成果の一部を特集「アジア・アフリカにおける言語構造の地理言語学的アプローチ」としてまとめることが提案され、承認された。但しこの措置は今後恒常的に「特集」を組むことを意味せず、必要な場合はその都度検討することとする。
4. PDF版は zenodo で、また紙版は MyISBN で公開された。

4. モノグラフ関係

鈴木博之・遠藤光暁編『中国语言历史地理研究』第1集と題するモノグラフが届いた。編集委員会で審査、一部修正の上受理したのち、世話人会議で審議・承認し（10月29日）、第8号として zenodo で PDF 版を公開した。

5. アーカイブ関係

6月1日開催の世話人会議の決定に基づき、「アーカイブ投稿規定」が提案され、承認された（12月10日）。なお、そこで言う「アーカイブ」とはデータそのものではなく、データの永続リンク先をまとめた、概ね数ページからなる文書を指す。

6. 会計報告

下記、会計監査担当世話人の監査を経た（2025年4月1日付）後、世話人会で承認された。

収入

2023年度繰越金	21,900円
2024年度大会収入	1,057円
銀行利子	7円
合計	22,964円

支出

学会HPサーバー年間使用料（さくらインターネット）	7,150円
学会誌紙版公開手数料（MyISBN/デザインエッグ）	5,478円
振込手数料（330円×2回）	660円
次年度繰越金	9,676円
合計	22,964円